

Journal of Applied Education and Practice

Searching the Future of Education & Practice

Vol: 1 Issue: 2 Year 2024

ISSN. 2945-2694

JOURNAL OF APPLIED EDUCATION AND PRACTICE

An open Access Journal

<https://ijaep.blogspot.com>

ISSN: 2945-2694

**Regular Mail :
Journal JAEP
120 KRYSTALLIS Str.
ARTA, 47132 GREECE**

Contact Info - send your paper

By Email: bdrougas@yahoo.com

Via WhatsApp: +306932801533

Editorial Board

Chief Editor and Publisher

Prof. Dr. Vasileios Ag. Drougas BSc MSc PhD

BSc Physics School of Physics University of Ioannina Greece

MSc Physics and Research Technologies School of Physics Univ. of Ioannina Greece

PhD Physiology School of Medicine University of Ioannina Greece

Post Doctorate Researcher Fellow ADAMAS University India

Research Fellow Nexus University South Africa

https://www.researchgate.net/profile/Vasileios_Drougas

Board of Editors

Prof. Shauli Mukherjee Dean - School of Education Adamas University INDIA

Dr. Muthmainnah Assistant Professor of Universitas Al Asyariah Mandar Sulawesi Barat Indonesia

Dr. Ahmad Al Yakin Universitas Al Asy'ariah Mandar, Indonesia

Prof. Neyara Radwan, Associate Professor, Industrial Engineering Dept., College of Applied Sciences, AL MAAREFA UNIVERSITY, Saudi Arabia & Mechanical Dept., Faculty of Engineering, Suez Canal University, Egypt

MSc Rania Lampou STEM Instructor and Researcher Greek Ministry of Education

Dr. Kgomotso Bertha Morotolo President Nexus University South Africa

Dr. Pranay Pandey Assistant Professor Department of Education Bhatler College , Dantan

Dr Bendaoud Nadif Lecturer, Sultane Moulay Slimane University, Beni Mallal, Morocco

JOURNAL OF APPLIED EDUCATION AND PRACTICE

An Open Access Peer Reviewed Journal

Author Guidelines

The manuscript is written in Greek or English which will be reviewed by an editorial board that is in accordance with the theme of the manuscript. The manuscript must be written as a **word document (.doc) file**. The manuscript well-typed in single column on **A4 size** paper, use **12 pt of Times New Roman**. The manuscript contains an original work and have potentially contribute to the highly scientific advancement.

There are **NO FEES** for Publication in the JAEP International Journal.

All the Papers in every Issue will be inducted in to the current Issue Official E-Book

All the Abstracts Titles and Names of the Authors will Publish on the Official Web Page of the Journal

All the Articles must not be over 8 pages A4.

The manuscript should contain the following section in order:

1. TITLE

The title must be written briefly and clearly, and must show precisely the problem to be raised, not to provide a variety of interpretive opportunities, not to contain abbreviations that are not commonly used, not too long (no more than 15 words), Times New Roman, font size 14 pt.

2. THE AUTHOR NAME

Full name without academic degrees and titles, the author name should be accompanied by complete affiliation address and corresponding Email.

3. ABSTRACT

Abstract is along 150-250 words with a font size of 10 pt and Times New Roman fonts and the distance between single-spaced lines. If the article is in Greek, then the abstract must be written in Greek and English that is good and correct. If the article is in English, the abstract must be written in English only. The Abstract section must contain the core issues to be raised, the method of solving them, and the scientific findings obtained and conclusions. Abstracts for each language can only be written in one paragraph in a single column format.

Keywords: Written in English 2-5 words or groups of words

4. INTRODUCTION (12pt, Times New Roman)

The introduction must contain (in sequence) a general background, a state of the art as a basis for statements of scientific novelty from articles, statements of scientific novelty, and research problems or hypotheses. At the end of the introduction, the purpose of the article review must be written. In the format of scientific articles, literature review is not permitted as in the research report, but is manifested in the form of a state of the art study to show the scientific novelty of the article.

5. METHOD (12pt, Times New Roman)

The flow of research should be presented in this section complete with captions. Image captions placed as part of the image title (figure caption) are not part of the picture. The methods used in completing the study are written in this section.

6. RESULTS AND DISCUSSION (12pt, Times New Roman)

The results and discussion contain scientific research findings and discussions. Write down scientific findings obtained from the results of research that has been done but must be supported by adequate data. The scientific findings referred to here are not the results of research data obtained. The scientific findings must be explained scientifically including: What scientific findings were obtained? Why did that happen? Why are trend variables like that? All these questions must be explained scientifically, not only descriptive, if necessary supported by adequate scientific basis phenomena. In addition, it should also be explained in comparison with the results of

other researchers who are almost the same topic. The results of research and findings must be able to accommodate the research objectives in the introduction.

7. CONCLUSION (12pt, Times New Roman)

The conclusion describes the answer to the hypothesis and / or the purpose of the research or scientific findings obtained. Conclusions do not contain repetitions of the results and discussion, but rather summarize the findings as expected in the objectives or hypotheses.

8. RECOMMENDATION (12pt, Times New Roman)

Recommendation describe things that will be done related to the next idea of the research. Barriers or problems that can influence the results of research are also presented in this section.

9. ACKNOWLEDGMENT (12pt, Times New Roman, "Optional")

This section can be written in case there are certain parties need to be acknowledged, such as research sponsors. The acknowledgement must be written in brief and clear. In addition, avoid the hyperbole acknowledgment.

10. REFERENCES (12pt, Times New Roman)

All references referred to in the text of the article must be registered in the References section. The bibliography must contain reference libraries originating from primary sources (scientific journals and amounting to a minimum of 80% of the total bibliography) published in the last 10 (ten) years. Each article contains at least 10 (ten) references.

11. All the Tables or Figures must have a Number and the Title

For example:

a. Journal articles:

Bekker, J. G., Craig, I. K., & Pistorius, P. C. (1999). Modeling and Simulation of Arc Furnace Process. *ISIJ International*, 39(1), 23–32.

b. Book:

Fridman, A. (2008). *Plasma Chemistry*. Cambridge: Cambridge University Press

c. Articles in proceedings:

Roeva, O. (2012). Real-World Applications of Genetic Algorithm. In *International Conference on Chemical and Material Engineering* (pp. 25–30). Semarang, Indonesia: Department of Chemical Engineering, Diponegoro University.

d. Thesis and dissertation, research reports:

Istadi, I. (2006). Development of A Hybrid Artificial Neural Network – Genetic Algorithm for Modelling and Optimization of Dielectric-Barrier Discharge Plasma Reactor. *PhD Thesis*. Universiti Teknologi Malaysia.

e. Chapter in edited book:

Hovmand, S. (1995). Fluidized Bed Drying. In Mujumdar, A.S. (Ed.) *Handbook of Industrial Drying* (pp.195-248). 2nd Ed. New York: Marcel Dekker.

f. Website

United Arab Emirates architecture. (n.d.). Retrieved June 17, 2010, from UAE Interact website: <http://www.uaeinteract.com/>

g. Articles from the websites:

Benton Foundation. (1998, July 7). Barriers to closing the gap. In *Losing ground bit by bit: Low-income communities in the information age* (chap. 2). Retrieved from <http://www.benton.org/library?low-Income/two.html>

In this Vol.1 - Issue 2 2024

Articles – Research Papers

1. **A CHILD LIKE YOU, I AM TOO, A research in the educational domain. Hadarean Diana** Teacher Vocational Pedagogical Highschool “N. Bolcas, Beius, Bihor. **Clop Liana Ioana** Teacher, Technical Highschool “I. Ciordas”, Beius, Bihor Email: dragoiliana@yahoo.com
2. **Κινητικές παράμετροι στην Εμπειριογνωστική Εκπαίδευση Vasileios Ag. Drougas** Greek Ministry of Education and Religious Affairs, Ioannina University Greece, ADAMAS University India, Corresponding Email: bdrougas@yahoo.com
3. **Το σχολικό κλίμα και ο ρόλος του Διευθυντή στη διαμόρφωσή του. Απόψεις των Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πέτση Ζωή** Φιλολόγος Med SEN Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Υπουργείο Παιδείας, University of Exeter, UK Email: zoip09@gmail.com
4. **Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα ολιγοθέσια σχολεία: Προκλήσεις και Προοπτικές . Κλεοπάτρα Ν. Βασιλείου**, MEd.PhD Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας kleopatravasileiou@gmail.com **Ιωάννης Κούλης** Διευθυντής 9^{ου} Δημοτικού σχολείου Άρτας janniskoulis@gmail.com
5. **Η επίδραση των εργασιακών σχέσεων στην επαγγελματική ικανοποίηση και την ψυχική υγεία των εργαζομένων στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευση. Δρ Κλεοπάτρα Ν. Βασιλείου**, MEd, PhD Διευθύντρια Δι.Π.Ε. Άρτας, Δι.Π.Ε. Άρτας Email: kleopatravasileiou@gmail.com . **Θεοδώρα Ντάνου**, MEd Διοικητική υπάλληλος Δι.Π.Ε. Άρτας, Δι.Π.Ε. Άρτας Email: ntanouth@gmail.com
6. **Ο Ρόλος της Τριγωνομετρίας στην κατανόηση Προβλημάτων Φυσικής. Δρούγα Β. Ιφιγένεια** Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών , **Δρούγας Αγ. Βασίλειος** Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Adamas University Email: bdrougas@yahoo.com
7. **Ο ρόλος των Υπερεθνικών Οργανισμών στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και η διακυβέρνηση με βάση τις επιδόσεις του PISA, Λευκοθέα Πετροπούλου** Εκπαιδευτικός ΠΕ05, 4^ο ΓΕΛ Άρτας, ΔΔΕ Άρτας, ΠΜΣ Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Πανεπιστήμιο Πειραιά Email: lefpetro@gmail.com

A CHILD LIKE YOU, I AM TOO ...

A research in the educational domain

Hadarean Diana¹

¹Teacher Vocational Pedagogical Highschool "N. Bolcas, Beius, Bihor

Clop Liana Ioana²

²Teacher, Technical Highschool "I. Ciordas", Beius, Bihor

Email: dragoiliana@yahoo.com

Abstract

A child like you, I am too ... would be the cry of a child having learning disabilities, a child who, from different reasons, is different from the others. This child also wants to learn, to play, wants the same things as the other children of his age.

Children with disabilities represent one of the pupil categories present within a school. It is very important how we deal with the learning and education quality concerning these pupils and also with their recovery. *Children with disabilities* are part of the category of children with CES (special educational requirements), and by disabilities we refer to students having learning problems, attention deficit, behavior disorders. *Children from disadvantaged environments* are those from families who do not care at all about education, children do not go to kindergarten and there are a lot of gaps between them and other children.

These children are usually rejected by the others, teachers and pupils, they are marginalized, rejected by the society, they need a special and adapted curriculum, therapy programs, logopedic treatment, additional help and support from their teachers and classmates, those with emotional disorders have to be identified as quickly as possible, they have to go to the school psychologist, psychiatrist and the therapy has to be done early. Things to be taken into account: creating an affective – positive atmosphere around these children, stimulating their self – confidence and their motivation for learning, encouraging their classmates' support and cooperation, forming their classmates' positive attitude towards the situation.

I have chosen this subject for my research paper because I was very impressed by a pupil of mine, from the class I teach, a child who came into my class in the first grade, namely P. D. S. A. In the preparatory class, he abandoned school because he could not adapt to school requirements, he was diagnosed with dyslexie, disgraphie and Asperger disorder. I am quite sure that by moving him to my class, in the first grade, at the Vocational Pedagogical Highschool "N. Bolcas", with my help, with his mother's help, with the teacher of Romanian's help, taking into account his dyslexie, teacher who helped a lot with the pupil's therapeutic lecture, this special child will achieve amazing progress.

Keywords : dyslexie, Asperger disorder, children, disabilities

The research methodology

Introduction

Our research was achieved at the Vocational Pedagogical Highschool **Nicolae Bolcas**, from Beius, within the class I taught at that moment, the third grade. One of the main reasons for this research was to include in my class a child with disabilities, with a special situation: the pupil P.D.S.A., a very good example of a disabled pupil's successful integration within the mass education. Being very deeply emotionally impressed by this special case, I have decided to achieve both a group research concerning the effect certain special activities can have on the way in which children with disabilities are received and accepted by their classmates, and a particular case study of the mentioned subject, starting from the "official" profile made by the school psychologist, a profile that I constantly tried to complete and improve with obtained information during the following school years 2015-2017, 2017-2018, 2018-2019. For this research, we have the following objectives:

- O1. Learning the way in which pupils from the mass education relate with those integrated with disabilities
- O2. Studying the way in which certain remedial activities improve the relationship between pupils from the mass education and those with disabilities
- O3. Learning about the way in which therapeutic stories modify the disabled pupils' emotional status

The research assumption:

From the conducted research, the following assumption could be elaborated:

- The activities into the Romanian language lead to the improvement of the way in which pupils integrated with disabilities are perceived by their classmates from the mass education.

To demonstrate this theory, we wanted to set off a psychopedagogical research which has as its main objective proving the efficiency of the didactic activities in raising the integration and learning degree of the pupils with disabilities.

Instruments:

In order to establish the integration level of the pupils from the third grade, I have chosen to use an easy questionnaire created especially for this research. It contains four questions, each of them requesting an answer from negative to positive („at all”, „little”, „suitable”, „so so”, „much”, „very much”).

The questions were the following:

1. Do I feel well when I come to school and there are students with disabilities in my class?
2. Do I like what I do at school together with these children?
3. Do I try helping my classmates with problems?
4. Do I get along well and am I a friend with my classmates who have learning disorders?

The questionnaire was applied in 2 different moments: February 2016, before the activities started and for the post-test phase in May 2016.

Participants:

Journal of Applied Education and Practice. Vol. 1 Issue. 2 October Year 2024 ISSN: 2945-2694

At this study, 2 classes, from Vocational Pedagogical Highschool „N. Bolcas”, from Beius, participated, the first grade B and the third grade B, 60 pupils, 2 with learning difficulties and 2 with CES (special educational requirements). 38 were girls, namely 62% and 22 were boys, namely 38 %, as the chart below shows.

Graph 1: girls percentage, boys percentage, participants in the study

All the pupils participated to the organized activities, all the teachers who taught those 2 classes agreed with the activities. In the second semester of the school year 2015-2016, during my pedagogical internship, I had certain activities for one of the classes mentioned above, and during these activities I offered, each time, a few extra moments for having special pleasant activities and games for these special pupils, in order to make school more attractive to them, for a better cooperation between them and the others.

Stories suggested by me: *The little house with surprises, Let's have some guests!, What I like, what I do not like, My friends, "Cobolzii" get into the ground – therapeutic story. (cobolzii, characters from Harry Potter).*

I had 5 such activities with stories within each class mentioned above, a few minutes each time, during the Romanian classes together with the teacher of Romanian. Before analyzing the data obtained through the questionnaire, I truly can say that the pupils' reaction was a very positive and strong one, they were very opened and positive to stories, special connections between the pupils with disabilities and the others were created, they all became more sociable and cooperative.

The research results and discussions:

For the pre-test phase, I gave the participants the questionnaire mentioned in the previous chapter, in February 2017, in order to establish the initial satisfaction level towards school and the way in which all the pupils within a class are friends and cooperative with the pupils with disabilities. The obtained results were: 160 answers for "so so" and "very much", which represents more than half from the whole number of answers, a significant number of pupils like coming to school, especially girls here, they also like what they do at school, they are satisfied, they like their classmates, no matter if they have some disorders or not. But, it can be noticed that girls are the most sensitive and receptive to everything.

After developing the mentioned activities, I sustained again the same test in May, pretty close to the end of the school year, maybe that is why, the obtained results then were better. It could be noticed a significant improvement regarding the results as it follows. The number of the answers given by the girls

is very satisfactory, all the answers given by all the pupils in the post-test are very good, a significant number of pupils love school, they get along well and very well with their classmates, so the gap between the 2 tests is higher.

Schools should accept all children, regardless their physical, intellectual, social, emotional, linguistic status. I am talking here about children with disabilities, talented children, children coming from remote isolated rural areas, from nomad populations, from linguistic, ethnic or cultural minorities and from other marginal groups or areas.

From the questionnaire results, it can be noticed that school represents a place where children come with great pleasure. Here, all pupils are supported and helped in order to be successful, they are all in the middle of the activities, no matter if they have some problems or not, being normal or with disabilities or learning problems.

Equal opportunities or chances principle will definitely be respected here, reciprocal respect principle also, equality in choosing their toys, even if there is the risk of damaging them, equality in showing their feelings and emotions, even if they are not suitable to a certain moment, equality in playing within the same playground, even if they might get dirty or dirty their classmates' clothes. Children with special educational needs are part of our community, they have needs as we have, they need us, as teachers "to come out into their path".

Generally, persons with special needs have fewer assertion possibilities and a lower lifestyle standard.

Our mission is to offer all children the possibility to form their competencies, to create the right atmosphere for them to express these competencies, to feel the joy of their childhood and to discover the surrounding world. We have the opportunity to offer those around us equal chances, through education, care and love.

In tabel pre-test

Post-test

At all/ little/suitable/so so/much/very much

Graph 2: the difference between pre-test and post-test between the participants

Graph 3: comparation between the pre-test and post –test moments

Case study:

I have studied the personalized intervention program for the pupil P.D.S.A. and taking into account all the data provided by our school psychologist, I have started my own research, in order to get more extra useful information about this child.

The diagnostic provided by the first psychologist who saw the child at the beginning of the school year 2015 – 2016 was: affective disorders – Asperger syndrome, dyslexie, disgraphie.

Formulating the research topic, the research methodology

The research topic would be the subject P.D.S.A, a pupil in the third grade, aged 9 and more precisely, the way in which an integrated pupil, correctly, within a normal class, can evolve in a pretty quick way, by having the support of some perseverant, patient, well-prepared, from a psycho-pedagogical point of view, teachers.

Used methods: case study, observation, interview, semi-structured interview and non-structured interview.

The research design:

Place, period, research stages

Our research was achieved at Vocational Pedagogical Highschool “Nicolae Bolcas” from Beius, Bihor county, a small city situated in the north-west of Romania.

The research was realized within the class I teach, because I was deeply impressed emotionally by this pupil, the subject of case study, in the school year 2017-2018 and it lasted for a year.

The actual case study

➤ The initial stage

I have studied the personalized intervention program (P.I.P.) for the pupil P.D.S.A. and taking into account all the data provided, I have started my own research, in order to get more extra useful information about this child.

The diagnostic provided by the first psychologist who saw the child at the beginning of the school year 2015 – 2016 was: affective and emotional disorders, dyslexie, disgraphie.

Through PIP, it was followed:

- To recover the dysfunctional aspects regarding the conscious reading;
- To involve the pupil in pleasant activities in order to stimulate him;
- To develop his reading abilities for words and sentences;
- To enrich, clarify and activate his vocabulary;
- To develop his personal and social autonomy;
- To develop his orientation capacity and environment accommodation;

- To present some therapeutic stories and the messages of the stories about states of being and feelings.

Our pupil's progress was real because he was able to participate to different school contests in the second semester, obtaining even prizes.

The case study results:

A teacher who can teach diferentially can allow most of his students to learn and to have success. Indeed, for a long time, it was thought that learning and school success depend on talent and individual and personal capacities. It was thought that some students were born talented, while others not. A teacher can define and determine the success of most of his students if he knows how to adapt his teaching methods and the teaching environment taking into account all the relevant and individual characteristics and talents for a special learning subject. As a consequence, we have to teach diferentially because it is essential to allow all students to learn and to develop themselves in the best way possible.

The results were very promising, a child on the edge of abandoning school, emotionally unstable, managed to integrate himself and got to love school. All his classmates accepted him.

We are confident and very content with the results obtained within the class, we are very satisfied by our pupil's wonderful transformation. We are also very pleased about our teaching work and our intention by presenting this real case study was to share with the others from our experience.

Bibliography

- https://ro.wikipedia.org/wiki/Sindromul_Aspenger
- https://ro.wikipedia.org/wiki/Sindromul_Aspenger
- <https://www.researchgate.net/search/publications>
- <https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=aspenger+sindrom&mid=A5679D919C4073AF39CBA5679D919C4073AF39CB&FORM>

Κινητικές παράμετροι στην Εμπειριογνωστική Εκπαίδευση

Vasileios Ag. Drougas¹

¹Greek Ministry of Education and Religious Affairs, Ioannina University Greece, ADAMAS University
India
Corresponding Email: bdrougas@yahoo.com

Περίληψη

Έχει αποδειχθεί ότι η αισθητική και η κινητική αντίστοιχη εμπειρία είναι δυνατόν να δημιουργήσουν συνθήκες άμεσης αντιδράσεως (Αυγερινός Θ.2000) σε ερεθίσματα ενώ η καταγραφή της από την συμμετοχή του ατόμου κατά έναν τρόπο μνημονικό μπορεί να αποθηκευθεί στον εγκέφαλο και να επαναχρησιμοποιηθεί όποτε απαιτηθεί ή ζητηθεί από το ίδιο το άτομο.

Σημαντικό είναι να κατανοήσει κάποιος ότι αυτή η καταγραφή που λειτουργεί ως επαναχρησιμοποιούμενη ανάμνηση μιας αποτύπωσης και εμπειρίας είναι δυνατόν να καθορίσει αλλά και να επηρεάσει τις διάφορες σωματικές αντιδράσεις κατά τη συμμετοχή του ατόμου σε τυχαία ή προκαθορισμένα κινητικά πρότυπα σε κάποια δεδομένη μελλοντική στιγμή. Το Νευρικό σύστημα μπορεί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες τις οποίες λαμβάνει, εις τρόπον ώστε να μπορεί να δώσει εντολές για τις διάφορες κινητικές αντιδράσεις. Η αντίληψη των συντεταγμένων του χώρου είναι πολύ σημαντική για τον άνθρωπο τόσο για την αποτύπωση της κίνησης αλλά και τη δημιουργία εγκεφαλικών προτύπων και συντεταγμένων της κίνησης μέσα από την κινητική εμπειρία.

Η κινητική προσαρμοστικότητα των ατόμων που συμμετέχουν σε κινητικά προγράμματα φαίνεται να βελτιώνεται σημαντικά και μάλιστα όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος εκπαίδευσής τους τόσο μεγαλύτερη βελτίωση παρατηρείται στα αντανακλαστικά και στην αντίληψη των χωροχρονικών μετατοπίσεων και των αποτυπώσεων των μεταβολών. Η πραγματική αξία της κινητικής εμπειρίας βρίσκεται στην ανάπτυξη οπτό-κινητικής εμπειρίας και συνδυασμών οπτικών και χωρικών, της βελτίωσης της ικανότητας του ατόμου να αντιλαμβάνεται τις χωροχρονικές συντεταγμένες με περισσότερη ευκολία και να τις αναλύει με μεγαλύτερη πιστότητα

Λέξεις κλειδιά: Αντίληψη, αισθήσεις, κινητική εμπειρία , μνήμη

Αισθητικό μνημονικό έγγραμμα

Οι πιο πολλές δραστηριότητες του νευρικού συστήματος ξεκινούν από αισθητικές εμπειρίες οι οποίες προέρχονται από τους αισθητικούς υποδοχείς που βρίσκονται στην επιφάνεια του σώματος όπως είναι οι οπτικοί, οι ακουστικοί και οι απτικοί, είτε από υποδοχείς άλλου είδους. (Gaytton 1984)

Έχει αποδειχθεί ότι η αισθητική και η κινητική αντίστοιχη εμπειρία είναι δυνατόν να δημιουργήσουν συνθήκες άμεσης αντιδράσεως (Αυγερινός Θ.2000) σε ερεθίσματα ενώ η καταγραφή της από την

συμμετοχή του ατόμου κατά έναν τρόπο μνημονικό μπορεί να αποθηκευθεί στον εγκέφαλο και να επαναχρησιμοποιηθεί όποτε απαιτηθεί ή ζητηθεί από το ίδιο το άτομο.

Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα, λεπτά, ή εβδομάδες ακόμη και χρόνια. Σημαντικό είναι να κατανοήσει κάποιος ότι αυτή η καταγραφή που λειτουργεί ως επαναχρησιμοποιούμενη ανάμνηση μιας αποτύπωσης και εμπειρίας είναι δυνατόν να καθορίσει αλλά και να επηρεάσει τις διάφορες σωματικές αντιδράσεις κατά τη συμμετοχή του ατόμου σε τυχαία ή προκαθορισμένα κινητικά πρότυπα σε κάποια δεδομένη μελλοντική στιγμή (Hellison D. R. & Templinn 1991). Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο εγκέφαλος επανεγγράφει στη μνήμη αυτά που θεωρεί ως πρόσθετα δεδομένα του ίδιου πεδίου έρευνας βίωσης και των παρόμοιων ερεθισμάτων βελτιώνοντας την υπάρχουσα μνήμη, δημιουργώντας επιπλέον επανατοποθετήσεις και εγγράμματα. Έτσι προκύπτει νέα αποθηκευμένη γνώση προς χρήση.

Νευρο-Κινητικό αισθητικό έγγραμμα

Ένας βασικός ρόλος του νευρικού συστήματος και ίσως ο πιο σημαντικός είναι ο έλεγχος των σωματικών δραστηριοτήτων που μπορεί να γίνει με επιμέρους ελέγχους ως εξής :

- 1) της συστολής των σκελετικών μυών που μπορούν να βρίσκονται σε ολόκληρο το σώμα,
- 2) της συστολής των λείων μυϊκών ινών και
- 3) της έκκρισης των ενδοκρινών αδένων. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ονομάζονται ταυτόχρονα: κινητικές λειτουργίες του νευρικού συστήματος και οι μύες και οι αδένες αποτελούν τα εκτελεστικά όργανα.

Ας δούμε όμως πως είναι δυνατόν να γίνει η επεξεργασία των διαφόρων πληροφοριών που φτάνουν στο νευρικό σύστημα (ΝΣ) από τα περιφερειακά κέντρα.

Το Νευρικό σύστημα μπορεί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες τις οποίες λαμβάνει, εις τρόπον ώστε να μπορεί να δώσει εντολές για τις διάφορες κινητικές αντιδράσεις. Έτσι δημιουργούνται νέα αποτελέσματα και νέα ερεθίσματα που προκαλούν ακαριαία κινήσεις και συνδυασμούς αυτών σε μικρό ή σε πιο εκτεταμένο χρονικό διάστημα.

Έτσι έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να δέχεται πληροφορίες και να ελέγχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα όσες κρίνονται απαραίτητες. Να μπορεί να απορρίπτει μερικές και άλλες να τις προωθεί προς εκτέλεση.. Έχει αποδεχθεί ότι πάνω από το 99% από τις αισθητικές πληροφορίες που λαμβάνει το Νευρικό σύστημα του ανθρώπου απορρίπτονται από τον εγκέφαλο σαν μη ουσιαστικά μηνύματα, δηλαδή μηνύματα και ερεθίσματα χωρίς αξία και ενδιαφέρον γιατί θεωρούνται ότι έχουν εμφανιστεί περισσότερες φορές πέραν ενός καθορισμένου ορίου.(Gayton 1984) Επί παραδείγματι σε φυσιολογική κατάσταση δεν αντιλαμβανόμαστε την επαφή του σώματός μας με τα ρούχα, υπάρχουν όμως στιγμές που το παραμικρό άγγιγμα μιας ίνας του ρούχου στο δέρμα μας μπορεί να μη μας είναι ανεκτή. Είναι βέβαια σημαντικό το ότι η προσοχή του ατόμου στρέφεται πάντοτε μόνο σε κάποιο ορισμένο αντικείμενο που βρίσκεται στο οπτικό πεδίο του και με βάση την παρατήρηση του μπορεί να αντλεί πληροφορίες από συγκρίσεις χρωματικούς συνδυασμούς ήχους και άλλα μηνύματα τα οποία λαμβάνει. Κάθε αντίδραση του ανθρώπινου σώματος καθορίζεται με βάση τους φυσιολογικούς κανόνες λειτουργίας.

Αποθήκευση των πληροφοριών που λαμβάνουμε

Στο Νευρικό μας σύστημα φτάνουν αρκετές πληροφορίες σε κάθε κλάσμα του δευτερολέπτου. Οι πληροφορίες αυτές αναλύονται από τον εγκέφαλο σε ένα δισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου. Είναι τόσες πολλές, που δεν μπορούμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια τον αριθμό τους κάθε χρονική στιγμή και αυτό γιατί τα δεδομένα ποικίλουν από στιγμή σε στιγμή, λόγω των αισθητικών και κινητικών ερεθισμάτων. Πολλές από τις πληροφορίες αυτές δεν χρησιμοποιούνται για κάποια άμεση κινητική ανταπόκριση όπως επί παραδείγματι για μια κίνηση. Αυτό γίνεται αν ο εγκέφαλος μας θεωρήσει ότι δεν είναι και τόσο σημαντική η πληροφορία που δέχθηκε ή αν αποφασίσει ότι πρόκειται για κάποιο συνηθισμένο μήνυμα ως μια επαναλαμβανόμενη πληροφορία. Όμως οι υπόλοιπες πληροφορίες μπορούν να αποθηκευθούν και είναι δυνατόν να χρησιμεύσουν σε κάποια μελλοντική αναζήτηση για κάποιο έλεγχο κινητικών λειτουργιών ή ακόμα και για τη διαδικασία της αναδύομενης της σκέψης, που είναι σημαντική. Το πιο μεγάλο τμήμα της αποθήκευσης θα συμβεί στον εγκεφαλικό φλοιό, αλλά όχι μόνον σ' αυτόν, γιατί μερικές πληροφορίες είναι δυνατόν να αποθηκευτούν στη βάση του εγκεφάλου και στο ωτιαίο μυελό. Έτσι δημιουργείται μια μνήμη. (Guyton A.C, 1991)

Με το συλλογισμό λοιπόν αυτό που κάνουμε, αν ένα ερέθισμα συμβεί αρκετές φορές όπως είναι ένα αισθητικοκινητικό επί παραδείγματι ερέθισμα που προκύπτει από επανάληψη, τότε η δίοδος του από τις διάφορες συνάψεις γίνεται ευκολότερα. Ίσως να μπορούσαμε να το περιγράψουμε αυτό σαν μια ικανότητα συνήθειας αναγνώρισης του ανθρώπινου οργανισμού προς το ερέθισμα ή την επαναλαμβανόμενη πληροφορία. Έτσι το μήνυμα αναγνωρίζεται πιο εύκολα και γρήγορα (Παπαγεωργίου Λ. 1999). Ο άνθρωπος τότε μπορεί να αναγνωρίζει πολύ πιο εύκολα τα γνωστά μέχρι εκείνη τη στιγμή μηνύματα και να τα διοχετεύσει για ανάλυση στον εγκέφαλο αναγνωρίζοντας ευκολότερα και ακριβέστερα και την αξία τους. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να προκαλέσει και πιο εύκολα αντιδράσεις σε αυτά τα μηνύματα ή σε άλλα που προκύπτουν από συνδυασμούς τους .

Αν ακόμα κάποια στιγμή δεν υπάρξει αντίστοιχη διέγερση ακόμα και τότε μπορεί να δημιουργηθεί στο άτομο ή αντίληψη της αίσθησης κάποιου από τα αρχικά αισθήματα, αν και στην πραγματικότητα πρόκειται για την ανάμνησή τους, δηλαδή μια μνημονική επανεμφάνιση. Αυτό που ο εγκέφαλος έχει πολύ καλά καταγεγραμμένη και ξεκαθαρισμένη σαν μοναδική διαδικασία στη μνήμη.

Όταν λοιπόν γίνει μια αποθήκευση κάποιου διακεκριμένου μηνύματος από το νευρικό σύστημα τότε ο εγκέφαλος τις χρησιμοποιεί για να επεξεργαστεί καινούργιες αισθητικές εμπειρίες και να τις συγκρίνει με τις υπάρχουσες στη μνήμη δημιουργώντας συνδυαστικές αναπαραστάσεις και εξαρτήσεις (Βαλάκος Σ.Δ., 2004)

Έτσι αν υπάρχουν νέες αισθητικές εμπειρίες τότε τις καταχωρεί ως καινούργιες στις κατάλληλες περιοχές ώστε να τις χρησιμοποιήσει για οποιαδήποτε μελλοντική χρήση, αν και οπότε απαιτηθεί ή να τις χρησιμοποιεί ως κινητικές δράσεις για να προκληθούν οι κατάλληλες κάθε φορά, επιλεκτικά κινητικές αντιδράσεις. Αυτό φυσικά προϋποθέτει ότι το άτομο που εκπαιδεύεται και σε συνδυασμούς των εμπειριών αυτών μπορεί εύκολα να τις χρησιμοποιήσει και να τις επαναλάβει σε ελάχιστο χρόνο συγκρίνοντάς τες με άλλες παρόμοιες. Αυτό είναι και η αρχή των αντανεκλαστικών. Αυτή είναι η βασική αρχή της συνδυαστικής εκπαίδευσης στην λεγόμενη κινητική εμπειρία επαναλήψεων

συνδυασμών. Μια βασική αρχή εκπαίδευσης σε συνδυαστικές τεχνικές κίνησης στις εφαρμοσμένες κινητικές τέχνες όπως ο χορός, οι μαχητικές τέχνες, η χρήση ενός μουσικού οργάνου, η ζωγραφική κα.

Καθιέρωση των προτύπων εξειδικευμένων κινήσεων

Πολλές κινήσεις ορισμένες φορές μπορεί να γίνονται πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να μην δίνονται περιθώρια για ανάλυση των διαφόρων αναζητήσεων παραστάσεων από το έγγραμμα. Σκεφθείτε ένα ακαριαίο τρακάρισμα. Μια εξαιρετικά σημαντική επιδεξιότητα που θέλουμε να αποτυπωθεί με το σωστό τρόπο πρέπει να εκτελεστεί την πρώτη φορά αρκετά αργά, έτσι ώστε οι κινήσεις και η χωρική μετατόπισή τους να ελέγχεται και να καταγράφεται με το σωστό τρόπο στη μνήμη, ως ένα εικονομνημονικό αποτύπωμα σε κάθε φάση της μεταβολής και η αποτύπωση να γίνεται με ακρίβεια (Kandel E.R, Schwartz J. H, Jessell T.M,1999).

Έχει αποδειχθεί ότι για να μπορούν να είναι χρήσιμες διάφορες εξειδικευμένες κινητικές δραστηριότητες που έχουν ειδικά επιλεγεί για ορισμένο σκοπό δεν θα πρέπει να εκτελούνται γρήγορα. (Guyton A.C, 1991). Μια τέτοια διαδικασία μπορεί να επιτευχθεί με τις συχνές επαναλήψεις που ξεκινούν αρχικά αργά και σταδιακά αυξάνεται η ταχύτητα της κίνησης (Anne Shummay-cook, Marjorie H. Woolacott 2000). Έτσι μελλοντικά μπορεί να πραγματοποιείται πολύ γρήγορα και σωστά μετά από ορισμένη διάρκεια εκπαίδευσης που ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο. (Hellison D. R. & Templinn 1991) Για παράδειγμα οι λεπτές και γρήγορες κινήσεις των χειριστών, πιλότων μαχητικών αεροπλάνων.

Τότε μια απόλυτα ορισμένη ομάδα μυών που συμμετέχει στην κινητική αυτή εμπειρία μπορεί να αντεπεξέρχεται αποτελεσματικά και με ταχύτητα στην πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας με βάση μια ορισμένη πρότυπη αποθήκευση όπως έχει καταγραφεί ως ένα συγκεκριμένο μνημονικό έγγραμμα κατόπιν συχνών και ομοίων επαναλήψεων.(Anderson L.J.– Schjrling P. – Saltin B. 2000)

Ένα τέτοιο έγγραμμα ονομάζεται **Πρότυπο Εξειδικευμένης Κινητικής Λειτουργίας** και με αυτό σχετίζονται άμεσα οι κινητικές περιοχές του εγκεφάλου (Zigmond M.J, Bloom, F.E., Landis S.C, Roberts J.L Squire L.R, 1999). Με την αποτύπωση και την συχνή επανάληψη δημιουργείται ένα κινητικό πρότυπο το οποίο μπορεί να έρχεται γρήγορα στην επιφάνεια και να εκτελείται από τα αντίστοιχα τμήματα του σώματος που ενεργοποιούνται απότομα χωρίς ενδιάμεσες εντολές. (Anne Shummay-cook, Marjorie H. Woolacott 2000)..

Αυτό το **Πρότυπο Εξειδικευμένης Κινητικής Λειτουργίας** ας το ονομάσουμε στο εξής και ως **πρότυπο κινητικών συνδυασμών**.

Ένα παρόμοιο πρότυπο κινητικής συσχέτισης μπορούμε να πούμε ότι είναι οι οργανωμένες σόλο κινήσεις του χορού και οι συνδυασμοί στις μαχητικές τέχνες που εκπαιδεύονται αρχικά κατά τμήματα και καταλήγουν ως ολοκληρωμένοι συνδυασμοί.

Αισθητικοκινητική αντίληψη

Η αισθητικοκινητική ως όρος είναι σύνθετος και αποτελείται από τις δύο βασικές έννοιες που υπάρχουν και σχετίζονται άμεσα με τη Φυσιολογία του ανθρώπου. Την αίσθηση και την κίνηση.

Σε μια συνδυαστική εννοιολογική προσέγγιση του όρου μπορούμε να αντιστοιχίσουμε την αισθητικοκινητική αντίληψη, στην αισθητική παράσταση της κίνησης από τον άνθρωπο και τη δημιουργία εικόνας αντίληψης των συντεταγμένων του χώρου μέσα από μια διαδικασία ανάλυσης των ερεθισμάτων που προκύπτουν από τα περιφερειακά κέντρα του σώματος του ανθρώπου.

Αυτό καταδεικνύει ότι ο άνθρωπος παίρνει συνεχώς πληροφορίες κατά την κίνησή του από τον περιβάλλοντα χώρο και συσχετίζει αμέσως τη θέση του με αυτόν. Έτσι διαμορφώνει μια νέα ενταξιακή εικόνα στο χώρο και μπορεί με την πάροδο του χρόνου να προσαρμόζεται σε αυτόν τον χώρο, πιο εύκολα και περισσότερο αποτελεσματικά.

Η αντίληψη των συντεταγμένων του χώρου είναι πολύ σημαντική για τον άνθρωπο τόσο για την αποτύπωση της κίνησης αλλά και τη δημιουργία εγκεφαλικών προτύπων και συντεταγμένων της κίνησης μέσα από την κινητική εμπειρία.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μπορεί να συμπεριφέρεται αποτελεσματικότερα σε εξωτερικά μη προκατασκευασμένα πρότυπα κίνησης και ερεθίσματα, δηλαδή τυχαία κινητικά γεγονότα, κατορθώνοντας έτσι να δημιουργεί άμεσα και αποτελεσματικά ερεθίσματα αντίδρασης με σκοπό την ισορροπία, κινητική και στατική αναγνωρίζοντας τις δυνάμεις, τις ροπές αλλά και τις χωρικές συντεταγμένες, πλάτος, βάθος και ύψος (**X, Ψ, Z**), που είναι υπεύθυνες για την κίνηση (McArdle w.d , Katch F.I , Katch V.L 2001).

Μια τέτοια σημαντική ικανότητα του ανθρώπου παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη προτύπων τόσο κινητικής βελτίωσης όσο και αποκατάστασης όταν αυτή είναι ικανή να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε περιπτώσεις σωματοκινητικής διαταραχής. Η εμπειρία αλλά και πολλοί άλλοι παθολογικοί παράγοντες είναι ικανοί να επηρεάσουν την αισθητικοκινητική αντίληψη του ατόμου και μάλιστα σε διάφορες χρονικές περιόδους της ανάπτυξης και με διαφορετικό τρόπο. (Kisner Caroline – Lynn Allen Colby 2003)

Οι διαφορετικοί παράγοντες όσον αφορά τα υγιή άτομα που σχετίζονται με την ανάπτυξη σωματοκινητικών εμπειριών (McArdle w.d , Katch F.I , Katch V.L 2001), σε συγκεκριμένες περιόδους της ανάπτυξης τους και της διαμόρφωσης της αίσθησης της κινητικής αποικοδόμησης μας κάνουν να πιστεύουμε ότι η εμπειρία και η εξάσκηση είναι κύρια παράγοντες ικανοί να επηρεάσουν την αισθητικοκινητική αντίληψη του ατόμου επιδρώντας θετικά στη βελτίωσή της, διαμορφώνοντας νέα σημαντικά κινητικά πρότυπα και μνημονικές αποτυπώσεις. (Αυγερινός Θ. 2000)

Παρατηρήσεις και ειδικές μετρήσεις στην επίδραση της συνδυαστικής κινηματικής στο ανθρώπινο σώμα σε διάφορες ηλικίες όσον αφορά την διαμόρφωση βελτιωμένης κινητικής αντίληψης των συντεταγμένων του χώρου είναι βασικές για την καταγραφή και την χαρτογράφηση της κινητικής συμπεριφοράς. Επίσης με την πληρέστερη αντίληψη των παραγόντων που επηρεάζουν την κινητική και στατική ισορροπία (Anne Shummay-cook, Marjorie H.Woolacott 2000), μπορούμε να υποστηρίξουμε σήμερα ότι η κινητική εμπειρία και η οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα όπως είναι η συμμετοχή

σε κινητό πρόγραμμα εκγύμνασης αποτελούν σημαντικά κριτήρια τόσο μελέτης την αισθητικών ιδιοτήτων και της βελτίωσης της αντίληψης (Δρούγας Β. 2002).

Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η συμμετοχή του ατόμου σε παρόμοια προγράμματα μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες μελέτης και βελτίωσης των αισθητικοκινητικών ιδιοτήτων του ατόμου, βελτιώνοντας την επιδεξιότητα και την ικανότητα του κινητικού συντονισμού καθώς επίσης και τη χωροχρονική αντίληψη. Με τη συχνή επανάληψη και την προσήλωση στην ακρίβεια, την ισορροπία, την πληρότητα με την ταυτόχρονη αυτοσυγκέντρωση οι αισθητικοκινητικές ιδιότητες του ατόμου βελτιώνονται αισθητά και σε μεγάλο ποσοστό (Δρούγας Β. Διδακτορική Διατριβή Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Ορισμένες από τις ιδιότητες αυτές είναι ουσιαστικές για τη διαμόρφωση των κινητικών προτύπων και την παρουσίαση των δεδομένων του χώρου κατά την εγκεφαλική ανάλυση με πιο αποτελεσματικό τρόπο.(Kismer Caroline – Lynn Allen Colby 2003)

Γεωμετρική συσχέτιση του βάθους πεδίου και η ανάπτυξη κινητικής αντίδρασης

Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι η χωρική γεωμετρία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην καθημερινή μας βιωματική εμπειρία και δράση. Τα γυμναστικά πρότυπα ασκήσεων που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς στηρίχθηκαν με απόλυτη ακρίβεια στη γεωμετρία του χώρου και τη γεωμετρία του ανθρώπινου σώματος.

Η αποτύπωση των γεωμετρικών συντεταγμένων του χώρου, που σχετίζονται με το βάθος πεδίου γίνεται με βάση την εμπειρική σχέση του ατόμου με το χώρο και την αποτύπωση της σχέσης αυτής με τη μορφή των εντυπώσεων και τη δημιουργία εικόνων που προέρχονται από την καθημερινή του βιωματική και εμπειρία. Οι εικόνες αυτές αντιπροσωπεύουν τη χωροχρονική τοποθέτηση του σώματος του ατόμου σε συγκεκριμένες συνδυαστικές μορφές κινητικής εμπειρίας που μπορούν να είναι :

- α)** Προσχεδιασμένες για εκπαιδευτικό σκοπό
- β)** Γνωστές και επαναλαμβανόμενες κατά το παρελθόν
- γ)** Άγνωστες και τυχαίες

Κατά τον τρόπο αυτόν επί παραδείγματι η αποτύπωση του ύψους και η παρουσίαση της ικανότητας αντίληψης του μεγέθους του σχετίζεται με την αποτύπωση συγκεκριμένων εικόνων όπου το σώμα του ατόμου φαίνεται να έχει βρεθεί σε άμεση σχέση με την παρατήρηση ή να έχει συμμετάσχει σε μια σχετική εμπειρία αναγνώρισης του μεγέθους αυτού (Vandev A, Sherman J. , Luciano D, Τσακόπουλος Μ, 2001).

Επί παραδείγματι το συχνό ανεβοκατέβασμα μιας σκάλας συνεπάγεται και την ικανότητα αφομοίωσης των χωρικών της συντεταγμένων και παραμέτρων και αποτύπωση βιωματικά, του ύψους κάθε σκαλιού, του πλάτους του ακόμα και το χρώμα και τη θέση του ως προς άλλα σκαλιά στην ίδια σκάλα ή ακόμα και της θέσης που μπορεί να εμφανίζεται μια τυχόν ιδιομορφία στην κατασκευή. (Κούτρα Χ., Βασιλοπούλου Θ., Αυτοσμίδης Δ., Πορφυριάδου Α. 2003)

Το ίδιο συμβαίνει και με την αποτύπωση ορισμένων εικόνων ή κινήσεων και συνδυασμών τους, που εμπεριέχουν φυσικά τοποθετημένα αντικείμενα ή εικόνων που είναι εξ' αρχής τοποθετημένες, με ένα συγκεκριμένο σκοπό και στόχο. (Μικιόζος Μ. 2000)

Σε τέτοιες εικόνες μπορούν να εμπεριέχονται γεωμορφολογικές ιδιομορφίες συνδυαστική χρωματική παρουσίαση. Επίσης η συνδυαστική παρουσίαση διαφόρων γεωμετρικών παραμέτρων του χώρου, όπως είναι η καμπύλη με την ευθεία και η γωνία με το επίπεδο. Κατά τον τρόπο αυτόν μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρότυπο διδασκαλίας και εμπειριογνωστικής διαμόρφωσης κατά την εκπαίδευση γυμναστικών κινήσεων και ένα πρότυπο διδασκαλίας (Πληθάκης Δ. 1977)

Η συχνή εκπαίδευση με ασκήσεις που περιελάμβαναν συνδυασμό κινήσεων ομαδοποιημένων προτύπων σωματοκινητικής αγωγής και εναλλαγή των στάσεων, αποδείχθηκε ότι δημιουργεί σημαντικά οφέλη στην αντίληψη της θέσης αντικειμένων στο χώρο και της θέσης αυτών ως προς το σώμα του ανθρώπου (Δρούγας Β. 2002). Επίσης βοηθάει στην ταχύτερη αντίληψη των παραμέτρων μετατόπισής τους με αποτέλεσμα να παρατηρείται βελτίωση των αντανακλαστικών (McArdle W.D , Katch F.I , Katch V.L 2001), σε σχέση με άτομα τα οποία την ίδια χρονική περίοδο και με παρόμοια σωματομετρικά χαρακτηριστικά δεν ακολούθησαν ένα σχετικό πρόγραμμα συνδυαστικής κινηματικής εμπειρίας.

Η κινητική προσαρμοστικότητα των ατόμων που συμμετέχουν σε κινητικά προγράμματα φαίνεται να βελτιώνεται σημαντικά και μάλιστα όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος εκπαίδευσής τους τόσο μεγαλύτερη βελτίωση παρατηρείται στα αντανακλαστικά και στην αντίληψη των χωροχρονικών μετατοπίσεων και των αποτυπώσεων των μεταβολών.

Η κινητική συσχέτιση και η ευκολότερη αναγνώριση των συντεταγμένων του χώρου, βοηθούν στην αποτελεσματικότερη ταυτοποίηση του σώματος του ανθρώπου και των ορίων της κίνησής του ως προς τη θέση των αντικειμένων στο χώρο, είτε αυτά βρίσκονται σε τυχαία είτε σε προκαθορισμένη θέση (McArdle W.D , Katch F.I , Katch V.L 2001).

Κινητική Εμπειρία και Οπτική Συσχέτιση

Πολλοί υποστηρίζουν ότι αν κάποιος αφηθεί στην εμπειρία που αποκτάει από το φυσικό του περιβάλλον τότε θα αποκτήσει τις όσο το δυνατόν περισσότερες εμπειρίες κινητικής συσχέτισης που μπορεί να αποκτήσει ένας άνθρωπος . Αυτό δεν είναι σωστό και τουλάχιστον στον αθλητισμό μπορεί να αποδειχθεί με απόλυτη ακρίβεια σε πολλά αθλήματα.

Η ανάπτυξη των αισθητικοκινητικών ικανοτήτων του ατόμου γίνεται με βάση τη συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία, την κίνηση και την προσαρμογή του σε ένα πρόγραμμα κινητικών ασκήσεων, όπου δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην τοποθέτηση του σώματος και των άκρων σε ορισμένες συγκεκριμένες και προκαθορισμένες θέσεις , οι οποίες αποθηκεύονται αρχικά στη μνήμη και επαναχρησιμοποιούνται ως εμπειρικά και μνημονικά δεδομένα αντίληψης (Vandev A, Sherman J., Luciano D Τσακόπουλος Μ ,2001).

Η συνεχής επανάληψη βοηθάει στην επίτευξη ικανοποιητικής συσχέτισης του χρόνου εφαρμογής και της ποιότητας της δραστηριότητας, που αναφέρεται στην ακρίβεια και τη δεξιότητα. Αυτή η δεξιότητα βελτιώνεται μόνον όσο επανάληψη διαρκεί και όσο αυτή γίνεται με μεγαλύτερη προσήλωση και αυτοπειθαρχία. Μετά μέσω της διαρκούς επανάληψης γίνεται συνεχής βελτίωση των κινήσεων και των στάσεων μέσω της πρακτικής και των γυμναστικών κινητικών, γνωστικών συνδυαστικών αλληλουχιών. (Yang Jwing Ming 1989)

Κατά τη διάρκεια της επανάληψης παρουσιάζεται μεγαλύτερη αφομοίωση των κινήσεων και επανεκτύπωση των εντυπώσεων και των εμπειριών - νέων ή συνδυασμών τους- στη μνήμη με ευκολότερη συσχέτιση του σώματος στο χώρο με ένα μνημονικό τρόπο. (Yang Jwing Ming 1989) Το σημαντικό είναι ότι σε κάθε επανάληψη η μνήμη γίνεται απολύτως πιο δυνατή και περιεκτική, Η εκπαίδευση της μνήμης είναι ουσιαστικός παράγοντας ταυτοποίησης των βιωμάτων και έτσι σε μια πρώτη προσέγγιση μπορούμε να δούμε έναν παράγοντα αποφυγής του συνδρόμου έλλειψης μνήμης.

Η πραγματική αξία της κινητικής εμπειρίας βρίσκεται στην ανάπτυξη οπτό-κινητικής εμπειρίας και οπτικών και χωρικών συνδυασμών, της βελτίωσης της ικανότητας του ατόμου να αντιλαμβάνεται τις χωροχρονικές συντεταγμένες με περισσότερη ευκολία και να τις αναλύει με μεγαλύτερη πιστότητα (McArdle W.D , Katch F.I , Katch V.L 2001).

Έτσι όπως αποδεικνύεται από την πειραματική διαδικασία, (Δρούγας Β 2002) η κινητική εμπειρία, βελτιώνει την αντίληψη των χωρικών συντεταγμένων από το άτομο και την ευκολότερη ταυτοποίηση και ανάλυση της θέσης είτε κατά την ισορροπία –στάση, είτε κατά την κίνηση.

Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται η συσχέτιση της κινητικής εμπειρίας με την ανάπτυξη της Οπτο-κινητικής αντίληψης των συντεταγμένων του χώρου και της χρονικής του μεταβολής.

Συσχέτιση των συντεταγμένων του χώρου

1. Με τη θέση των αντικειμένων σ' αυτόν
2. Συσχέτιση της θέσης του σώματος με τις συντεταγμένες του επιπέδου
3. Αντίληψη της σχέσης χρόνου και μετατόπισης
4. Ανάλυση της θέσης του σώματος ως προς την ταχύτητα της μετατόπισης στο επίπεδο και στο χώρο
5. Ανάπτυξη κινητικού συντονισμού και κινητικής συναρμογής
6. Βελτίωση της οπτικής ανάλυσης και αντίληψης των συντεταγμένων θέσης
7. Αναγνώριση των τάσεων, των ροπών και άλλων δυναμικών παραμέτρων που σχετίζονται με την κίνηση
8. Βελτίωση της μνημονικής αποτύπωσης
9. Δημιουργία μνημονικών εικόνων
10. Ανάπτυξη κινητικής δεξιότητας
11. Βελτίωση της κινητικής ισορροπίας
12. Ταυτοποίηση των παραμέτρων μετατόπισης με διακεκριμένες
13. κινητικές εμπειρίες και στάσεις
14. Ανάπτυξη ορισμένου κινητικού προτύπου που μπορεί να βελτιώνεται

Στον πίνακα αυτό φαίνεται διαδοχικά η αλληλουχία διασύνδεσης της κίνησης και της κινητικής εμπειρίας κατά την επανάληψη στην ανάπτυξη αισθητικοκινητικής αντίληψης, μνημονικής αποτύπωσης και βελτίωσης της κινητικής εμπειρίας, σε σχέση με την αντίληψη των χωρο-χρονικών συντεταγμένων της θέσης και της μετατόπισης.

Η Συνδυαστική Κινητική Εκπαίδευση ως Εφαρμογή

Παρουσιάζει σημαντικές εμπειριογνωστικές και κινητικές αλλαγές στον ανθρώπινο οργανισμό. Συνοπτικά 1 μεταβολές και οι επιδράσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

1. Βελτιώνει την κινητική εμπειρία
2. Βοηθάει στην ανάπτυξη ισορροπίας
3. Βοηθάει στην ευκολότερη ταυτοποίηση των συντεταγμένων του χώρου με τη θέση του σώματος σε αυτό
4. Ευκολότερο προσδιορισμό της ταχύτητας μεταβολής της θέσης
5. Αντίληψη των ορίων του σώματος και των συντεταγμένων του όγκου
6. Αντίληψη των ορίων κίνησης
7. Βελτίωση της κινητικής ισορροπίας
8. Αντίληψη της θέσης του σώματος ως προς ακίνητα αντικείμενα στο χώρο
9. (ταυτοποίηση με το σύστημα αναφοράς)
10. Αντίληψη των συντεταγμένων θέσης στο επίπεδο Χ,Ψ
11. Γεωμετρική και χρωματική αποτύπωση ως προς αντικείμενα που βρίσκονται στον ίδιο χώρο και παραμένουν ακίνητα ή κινούνται ως προς το άτομο

Δημιουργία Προοπτικής

- ✓ Αναγνώριση της συντεταγμένης του βάθους
- ✓ (συνιστώσα που αναφέρεται στη απόσταση του αντικειμένου από την αρχή στην πραγματικότητα από τη θέση παρατήρησης)
- ✓ Συσχέτιση με τις συντεταγμένες μεταβολής του όγκου του αντικειμένου
- ✓ (στην περίπτωση π.χ. μιας σφαίρας ο όγκος σχετίζεται με τη μεταβολή της ακτίνας)
- ✓ Αναγνώριση της απόστασης του αντικειμένου από δεδομένο σημείο που θεωρείται οπτικά ως σημείο αναφοράς
- ✓ Συσχετισμό της θέσης αντικειμένων μεταξύ τους σε ομοειδείς χώρους (σε έναν ενιαίο χώρο εικονικού δωματίου διεπαφής)
- ✓ Αντίληψη και συσχέτιση των αναλογιών
- ✓ Αντίληψη της προοπτικής εμφάνισης της καμπύλης
- ✓ Αντίληψη της ομοιότητας εμβαδών και όγκων
- ✓ Αντίληψη της προοπτικής εμφάνισης του όγκου
- ✓ Αντίληψη της προοπτικής εμφάνισης της ευθείας
- ✓ Αντίληψη της προοπτικής εμφάνισης της γωνίας

Κινητική Εμπειρία και συσχέτιση των συντεταγμένων του χώρου

Αυτή σχετίζεται με τις παρακάτω μεταβολές και αποτελέσματα στο ανθρώπινο σώμα.

- Με τη θέση των αντικειμένων σ' αυτόν
- Συσχέτιση της θέσης του σώματος με τις συντεταγμένες του επιπέδου

- Αντίληψη της σχέσης χρόνου και μετατόπισης
- Ανάλυση της θέσης του σώματος ως προς την ταχύτητα της μετατόπισης στο επίπεδο, χώρο
- Ανάπτυξη κινητικού συντονισμού και κινητικής συναρμογής
- Βελτίωση της οπτικής ανάλυσης και αντίληψης των συντεταγμένων θέσης
- Αναγνώριση των τάσεων, των ροπών, δυναμικών παραμέτρων που σχετίζονται με την κίνηση
- Βελτίωση της μνημονικής αποτύπωσης
- Δημιουργία μνημονικών εικόνων
- Ανάπτυξη κινητικής δεξιότητας
- Βελτίωση της κινητικής ισορροπίας
- Ταυτοποίηση των παραμέτρων μετατόπισης με διακεκριμένες
- κινητικές εμπειρίες και στάσεις
- Ανάπτυξη ορισμένου κινητικού προτύπου που μπορεί να βελτιώνεται

Συμπεράσματα

Η κινητική εμπειρία αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο διαμόρφωσης της αντίληψης του ανθρώπου. Είναι μια διαδικασία αποτύπωσης εγγραμμάτων στην μνήμη που καθορίζει με ιδιαίτερο τρόπο και διαδικασία την συμπεριφορά του. Η πραγματική αξία της συμμετοχής του ατόμου σε κινητικά προγράμματα εκπαίδευσης έγκειται στην διαμόρφωση και τη βελτίωση της αισθητικοκινητικής αντίληψης του ατόμου και στην συμπεριφορική του αλλαγή.

Είναι σημαντικό να δούμε την κίνηση και την διαδικασία προσαρμογής του ανθρώπου σε αυτή σε απλές, περίπλοκες και συνδυαστικές τακτικές και κινήσει σαν έναν τρόπο βελτίωσης των παραμέτρων της αντίληψης και εκτεταμένα στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Η πραγματική αξία της κινητικής εμπειρίας βρίσκεται στην ανάπτυξη οπτό-κινητικής εμπειρίας και οπτικών και χωρικών συνδυασμών, της βελτίωσης της ικανότητας του ατόμου να αντιλαμβάνεται τις χωροχρονικές συντεταγμένες με περισσότερη ευκολία και να τις αναλύει με μεγαλύτερη πιστότητα.

Η συχνή εκπαίδευση με ασκήσεις που περιελάμβαναν συνδυασμό κινήσεων ομαδοποιημένων προτύπων σωματοκινητικής αγωγής και εναλλαγή των στάσεων, αποδείχθηκε ότι δημιουργεί σημαντικά οφέλη στην αντίληψη της θέσης αντικειμένων στο χώρο και της θέσης αυτών ως προς το σώμα του ανθρώπου (Δρούγας Β. 2002). Επίσης βοηθάει στην ταχύτερη αντίληψη των παραμέτρων μετατόπισης τους με αποτέλεσμα να παρατηρείται βελτίωση των αντανακλαστικών

Η αντίληψη των συντεταγμένων του χώρου είναι πολύ σημαντική για τον άνθρωπο τόσο για την αποτύπωση της κίνησης αλλά και τη δημιουργία εγκεφαλικών προτύπων και συντεταγμένων της κίνησης μέσα από την κινητική εμπειρία.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μπορεί να συμπεριφέρεται αποτελεσματικότερα σε εξωτερικά μη προκατασκευασμένα πρότυπα κίνησης και ερεθίσματα, δηλαδή τυχαία κινητικά γεγονότα, κατορθώνοντας έτσι να δημιουργεί άμεσα και αποτελεσματικά ερεθίσματα αντίδρασης με σκοπό την ισορροπία, κινητική και στατική αναγνωρίζοντας τις δυνάμεις, τις ροπές αλλά και τις χωρικές συντεταγμένες, πλάτος, βάθος και ύψος (X, Ψ, Z), που είναι υπεύθυνες για την κίνηση.

Βιβλιογραφία

- Anderson L.J. – Schjrling P. – Saltin B. : Μύες Γονίδια και Αθλητικές επιδόσεις. p.p. 32-43 Scientific American, Οκτώβριος 2000, τόμος Β', τεύχος 21 Ελληνική έκδοση.
- Annes hummay-Cook, Marjorie H. Woolacott : Κινητικός έλεγχος, Θεωρία και Εφαρμογές σελ 281 Σιώκης 2000
- Αυγερινός Θεόδωρος "Διδακτική και Μεθοδολογική της Αθλητικής Αγωγής Αθήνα 2000, σελ. 61-67, 75-76, και 115-133. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Βαλάκος Σ.Δ. : Νόηση ή λειτουργία του εγκεφάλου , Επιστήμη 21^{ου} αιώνα έκδοση περιοδικού RAM σελ. 38-49 και 68-77, 82-84. 2004
- Δρούγας Β. : Σωματικές και κινητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο από το σύγχρονο περιβάλλον, Πανελλαδικό Επιμορφωτικό Συνέδριο, ΙΝΕΠ – ΕΚΔΔ, 2003 Ναύπλιο.
- Δρούγας Β. : Παράγοντες που επηρεάζουν την Κινητική Ισορροπία κατά την Φυσική Μηχανική,. Πρακτικά 1^{ου} Διεθνούς Συνεδρίου Κλασσικού Αθλητισμού, 2002. σελ.152
- Δρούγας Β. Εμβιομηχανική μελέτη της τέχνης του Tai Chi 1^ο Παγκόσμιο συνέδριο Επιστήμης και Τέχνης Αθήνα 16-19 Ιουνίου 2005 σ.143-148
- Δρούγας Β. : Μελέτη της Ικανότητας για Κινητική Προσαρμοστικότητα του Ανθρώπινου Σώματος μέσω των Συνδυασμένων Κινήσεων,. Πρακτικά 10^{ου} Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 2002. σ. 371-372
- Δρούγας Β.:Μυοκινητικά προβλήματα των εφήβων – Ανάδειξη Νευρομυικών προβλημάτων, ΑΑ33, Πρακτικά 16^{ου} Πανελληνίου Συνεδρίου Νευροχειρουργικής, 2002.σ.153
- Δρούγας Β. : Νευροκινητικές παράμετροι Αστάθειας και περιορισμού της κίνησης σε παιδιά ηλικίας 12-16 ετών πρακτικά 7^{ου} Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, 2003. σ.133
- Δρούγας Β.: Η Συνδυαστική Κινηματική ως θεραπευτική Μέθοδος Κινητικής Αποκατάστασης, πρακτικά 6^{ου} Πανελ. Συνεδρίου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, 2002. σ.70
- Δρούγας Β. : Καρδιαγγειακές και Σωματομετρικές μεταβολές με αερόβιο πρόγραμμα συνδυαστικών κινήσεων. Σελ. 140-141 Πρακτικά 2^{ου} Παν. Συνεδρίου "Η Ιατρική της Άθλησης στον 21^ο αιώνα, Μάιος 2003.
- Δρούγας Β. Διδακτορική Διατριβή Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2006
- Drougas V. : The Muscle Energy and Power, Karate Voice Newspaper, Dec – Jan 2000-2001/p.9.
- Drougas V.: Kinetics & Flexibility for the Human Body Karate Voice Newspaper, April – June 2001 p.9.
- Drougas V.: Kinetics & Flexibility for the Elbow Joint Karate Voice Newspaper, July – Sept 2001 p.9.
- Drougas V.: The Moment of Inertia Karate Voice Newspaper, Sept.2001 p.9.

- Drougas V.: Making Force with the Velocity's Change Karate Voice Newspaper, June 2002, p.9.
- Drougas V.: Problems in Kinetics and step for persons at the age of 30-45, 7th European Congress of Occupational Therapy .
- Gayton : Φυσιολογία του ανθρώπου, Εκδόσεις Λίτσας Αθήνα 1984
- Guyton A.C, Basic Neuroscience. Anatomy and Physiology, saunders, Philadelphia, 1991.
- Hellison D. R. & Templinn T. J. A reflective approach to teaching physical education, champaign 11. Human Kinetics. 1991
- Kisner Caroline – Lynn Allen Colby θεραπευτικές Ασκήσεις σελ. 140- 141 , Εκδόσεις Σιώκης Αθήνα 2003
- Κούτρα Χ., Βασιλοπούλου Θ., Αυτοσμίδης Δ., Πορφυριάδου Α. : Έρευνα για τον εντοπισμό μυοσκελετικών Ανωμαλιών σε Αθλητές και Αθλήτριες, 13-18 ετών, σελ. 105. Πρακτικά 2^{ου} Παν. Συνεδρίου "Η Ιατρική της Άθλησης στον 21^ο αιώνα, Μάιος 2003.
- McArdle W.D , Katch F.I , Katch V.L; Φυσιολογία της άσκησης , Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα 2001
- Μικιόζος Μ. : Ψυχοκινητικότητα και ανάπτυξη : Η αντίληψη χώρου, σελ. 54. Πρακτικά 7^{ου} Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής περιοδικό Hellenic Journal of physical education & sport, τεύχος 51. 2000
- Παπαγεωργίου Λ. : Εγκέφαλος, εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενος σελ.20-21, Αθήνα 1999
- Πληθάκης Δ. : "Διδακτική της Φ. Αγωγής και του Αθλητισμού", Αθήνα 1977.
- Vandev A, Sherman J. , Luciano D Τσακόπουλος Μ: Φυσιολογία του ανθρώπου , Ιατρικές εκδόσεις Πασχαλίδης Αθήνα 2001
- Yang Jwing Ming : " Hsing Yi chuan theory & Applications
YMAA Publications center p.p. 114-161 Five phases Linking sequence
p.p. 84-103 Fundamentals of Moving patterns.1989
- (Zigmond M.J , Bloom, F.E. , Landis S.C, Roberts J.L Squire L.R, 1999).

Το σχολικό κλίμα και ο ρόλος του Διευθυντή στη διαμόρφωσή του. Απόψεις των Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πέτση Ζωή Φιλολόγος Med SEN¹

¹Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Υπουργείο Παιδείας, University of Exeter, UK

Email: zoip09@gmail.com

Περίληψη

Το σχολικό κλίμα που επικρατεί σε κάθε σχολική μονάδα, έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους παράγοντες της σχολικής αποτελεσματικότητας, γι' αυτό η συμβολή του διευθυντή είναι επιτακτική. Οι διευθυντές μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη και εξέλιξη υψηλής ποιότητας στα σχολεία. Το θετικό κλίμα ενός σχολείου και η αποτελεσματικότητά του καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τον ηγετικό ρόλο που ασκεί ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας, από τις προσπάθειες και το όραμά του. Επομένως, η επιτυχία του σχολείου, εξαρτάται από την ποιότητα της ηγεσίας της σχολικής μονάδας. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές έρευνες τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο που αφορούν το σχολικό κλίμα και τα χαρακτηριστικά, αλλά και το σημαντικό ρόλο του διευθυντή στη διαμόρφωσή του. Η επιλογή λοιπόν του συγκεκριμένου θέματος επιλέχθηκε καθώς η μελέτη του κρίθηκε ενδιαφέρουσα.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει μέσα από τις απόψεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την έννοια του σχολικού κλίματος που επικρατεί στις σχολικές μονάδες, αλλά και το ρόλο και το έργο του διευθυντή στη διαμόρφωση καλού σχολικού κλίματος. Η προσέγγιση του θέματος γίνεται θεωρητικά και εμπειρικά. Στο πρώτο μέρος διεξάγεται η θεωρητική μελέτη. Σε αυτό το μέρος επιχειρείται η εννοιολογική αποσαφήνιση και η εμβάθυνση των εννοιών του σχολικού κλίματος και των παραμέτρων που το περικλείουν, σε συνδυασμό με το ρόλο του διευθυντή στη σχολική μονάδα, καθώς και η συμβολή του στην ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την εμπειρική μελέτη. Στο σημείο αυτό καταγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας, το ερευνητικό εργαλείο και τα ερευνητικά αποτελέσματα. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν η ποσοτική με την χρήση δομημένου ερωτηματολογίου που αποτελούνταν από ερωτήσεις κλειστού τύπου, κατάλληλα προσαρμοσμένες στο υπό διερεύνηση ζήτημα. Στην ποσοτική μελέτη συμμετείχε ένα δείγμα 34 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όλων των ειδικοτήτων, απαντώντας σε ερωτήσεις για την έννοια του σχολικού κλίματος και τον ρόλο του διευθυντή στη διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος.

Λέξεις κλειδιά: σχολική αποτελεσματικότητα, σχολικό κλίμα, ηγεσία, ρόλος διευθυντή, εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας, θετικό κλίμα

Abstract

The school climate prevailing in each school unit has been characterized as one of the factors of school efficiency, so the principal's contribution is imperative. Principals can play a critical role in developing and progress of high quality of schools. Their role is considered to be of major importance and to the existence of a positive school climate. The choice of this topic was chosen as his study has been considered interesting. The purpose of this research is to investigate the concept of school climate at school unit and as well as the role and contribution of principals in configuration of a positive school climate, through the views of teachers of secondary education. The theory approach is theoretically and empirically.

In the first part the theoretical study is conducted. This parts attempts to conceptually clarify and deepen the concepts of school climate and their factors. Also, is considered the mean of leadership in conjunction with the role of the principal in the school, as well as, its contribution to the development of a positive school climate.

The second part includes empirical study. At this point the research methodology, the research tool and research results are recorded. The quantity method has been applied with the use of an anonymous structured close type questionnaire, properly modified for the purpose of this research. The sample that participated in the research were secondary teachers from all different subjects, answering questions about the concept of school climate and the role of the principal in shaping a positive school climate.

Key words: School climate, leadership, principal role, aspects of secondary teachers, positive climate

1. Εισαγωγή

Πρώτος και κεντρικός φορέας της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι το σχολείο. Το σχολείο δεν εκλαμβάνεται μόνο ως ένα περιβάλλον φοίτησης, αλλά διαθέτει το δικό του δυναμικό, δομή, στόχους και προγράμματα, που θα καθορίσουν αν είναι αποτελεσματικό. Κάθε σχολική μονάδα διαθέτει ένα «κλίμα», δηλαδή, μία «ατμόσφαιρα» που χαρακτηρίζει το σχολικό περιβάλλον και τις συνθήκες που βιώνουν τα μέλη του μέσα σε αυτό. Το «κλίμα» σε ένα σχολείο έχει τον ρόλο που έχει η προσωπικότητα σε ένα άτομο (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). Θα μπορούσε να οριστεί ως μία κατάσταση που υπάρχει εντός του σχολικού περιβάλλοντος και σχετίζεται με τις συμπεριφορές, τις αντιδράσεις, τις σκέψεις και τις πράξεις όλων των μελών της σχολικής μονάδας. Το στοιχείο αυτό διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από τα ηγετικά μέλη που διοικούν την κάθε σχολική μονάδα. Το σχολικό κλίμα σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική ηγεσία επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας καθώς και τη συμπεριφορά των μελών της (Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2000).

Το σχολικό «κλίμα» μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα σύνολο από στοιχεία που ορίζουν έναν οργανισμό, ενώ παράλληλα τον διακρίνουν από έναν άλλον. Αφορά την ποιότητα του σχολείου και το πώς αυτή βιώνεται και αξιοποιείται από τα μέλη του, ορίζει τις αντιλήψεις, τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους. Επιπλέον, αντιπροσωπεύει τις προσδοκίες, τα συναισθήματα, τις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις των μελών που συμμετέχουν και δρουν σε αυτό, διαμορφώνοντας και εξελίσσοντας την προσωπικότητά τους. Τέλος, το σχολικό κλίμα ορίζεται ως ένα στοιχείο που αντανακλά τόσο τις εκπαιδευτικές πρακτικές, τους στόχους και τις διδακτικές μεθόδους που ακολουθούνται εντός του σχολικού χώρου, όσο και τις σχέσεις που καλλιεργούνται μεταξύ των μελών του (Ζαβλανός, 2003).

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές έρευνες τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο που αφορούν το αποτελεσματικό σχολείο και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει για να λειτουργεί σωστά. Τα αποτελέσματα των ερευνών αναφέρουν διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία ενός σχολείου. Ένας βασικός παράγοντας είναι το κλίμα που δημιουργείται και επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του, αλλά και τα εμπλεκόμενα μέλη. Το ευνοϊκό κλίμα και η κουλτούρα που διαμορφώνονται στο σχολικό περιβάλλον εξαρτώνται άμεσα από τις σχέσεις και τις στάσεις που δημιουργούνται μεταξύ του διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού, αλλά και τη σχέση που αναπτύσσεται με τους μαθητές του σχολείου (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012).

Στο σημείο αυτό θα ήταν σημαντικό να επισημάνουμε ότι το σχολικό κλίμα είναι διαφορετικό από την σχολική κουλτούρα. Η έννοια της σχολικής κουλτούρας έχει ευρύτερη σημασία σε σχέση με το σχολικό κλίμα. Ενώ το σχολικό κλίμα αναφέρεται ουσιαστικά στις αντιλήψεις των ανθρώπων που είναι μέλη ενός οργανισμού, η σχολική κουλτούρα δεν αφορά μόνο τις αντιλήψεις των ανθρώπων που συμμετέχουν στον οργανισμό, αλλά και την ταυτότητά του, καθώς καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τα πρότυπα συμπεριφοράς των μελών του οργανισμού (Τσολακίδης, 2010). Μέσα από τους ορισμούς διάφορων μελετητών έχει εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το κλίμα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα κομμάτι της κουλτούρας, το οποίο όμως κι αυτό με τη σειρά του επηρεάζει την κουλτούρα (Πασιαρδή, 2001). Πολλοί μελετητές εστιάζουν στη διαφορά ότι η κουλτούρα αναφέρεται περισσότερο στις αξίες, ενώ το κλίμα στις αντιλήψεις. Επιπλέον, η διαφορά των δύο εννοιών εντοπίζεται και στη σημασία του χρόνου.

Η σχολική κουλτούρα αποτελεί μία έννοια που εξελίσσεται συνεχώς μέσα στα χρόνια και αφορά τις σχέσεις που «χτίζονται» σε ένα σχολείο στη διάρκεια αυτών, ενώ το σχολικό κλίμα αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται αυτές τις σχέσεις σε ένα συγκεκριμένο χρόνο.

Η κουλτούρα, δηλαδή, ενός σχολείου αφορά τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μαθητών, των εκπαιδευτικών και της ηγεσίας του σχολείου, καθώς επίσης και τον τρόπο που επικοινωνούν και συμπεριφέρονται τα μέλη ανάλογα με τον ρόλο τους. Ουσιαστικά η σχολική κουλτούρα αφορά την ταυτότητα της σχολικής μονάδας και ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά της, που την καθιστούν ξεχωριστή.

Κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος έχει ο διευθυντής, καθώς θεωρείται το βασικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, αλλά και για τη συνεργασία που θα αναπτύξει με τους εκπαιδευτικούς. Το σχολικό κλίμα επηρεάζει επίσης τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών, δημιουργώντας τους τα αντίστοιχα κίνητρα και προσδοκίες και συνεπώς, επιδρά στο διδακτικό τους έργο. Ο διευθυντής, ως ηγέτης της σχολικής μονάδας, δίνοντας παράλληλα ελευθερία κινήσεων στους εκπαιδευτικούς, πρέπει να δημιουργεί θετικές διαπροσωπικές σχέσεις μαζί τους, με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.

Οφείλει να δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να λαμβάνουν πρωτοβουλίες, να συμμετέχουν και να διατυπώνουν ελεύθερα τη γνώμη τους σχετικά με τη μαθησιακή διαδικασία και το αναλυτικό πρόγραμμα. Επίσης, είναι σημαντικό να καλλιεργεί ένα γόνιμο έδαφος συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς που θα βασίζεται στο σεβασμό, την εκτίμηση και την ειλικρίνεια. Ένας διευθυντής-ηγέτης πρέπει να διακρίνεται για τις ορθολογικές αποφάσεις του καθώς και να μπορεί να ενεργεί σύμφωνα με τις καταστάσεις και τις συνθήκες που δημιουργούνται κάθε φορά, δείχνοντας προσαρμοστικότητα και ευελιξία (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012).

Σε όλες τις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για την εκπαιδευτική διοίκηση το πεδίο που δίνεται

ιδιαίτερη βάση αφορά τις στρατηγικές ηγεσίας των σχολικών μονάδων. Έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις σχετικά με το ποια θα πρέπει να είναι η εκπαιδευτική ηγεσία, καθώς και το ποιες μεθόδους και τακτικές θα πρέπει να ακολουθεί για μία αποτελεσματική διοίκηση. Κάποιοι μελετητές δέχονται την άποψη ότι οι διευθυντές των σχολείων πρέπει να έχουν ένα προβάδισμα σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς και να παίρνουν εκείνοι τις αποφάσεις και τις πρωτοβουλίες καθώς και να θέτουν τους εκπαιδευτικούς στόχους. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι οι διευθυντές πρέπει να προάγουν το συμμετοχικό σύστημα για να μπορούν όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας να παίρνουν μέρος στη λήψη των αποφάσεων. Επίσης, ορισμένοι πιστεύουν ότι ο ρόλος του διευθυντή είναι να φροντίζει να μην δημιουργούνται συγκρούσεις μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας, ενώ άλλοι ότι ο διευθυντής οφείλει να έχει καθοδηγητικό και συμβουλευτικό ρόλο. Οι περισσότεροι μελετητές όμως συμφωνούν στην άποψη ότι ο διευθυντής πρέπει να είναι ικανός να διεκπεραιώνει υποθέσεις σημαντικές για τη σχολική μονάδα και να αποτελεί ένα υγιές πρότυπο για τους εκπαιδευτικούς και τα υπόλοιπα μέλη. Πρέπει να ωθεί τα μέλη να συμμετέχουν ενεργά στις υποθέσεις του σχολείου και να προσπαθούν για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Το θετικό κλίμα ενός σχολείου και η αποτελεσματικότητά του καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τον ηγετικό ρόλο που ασκεί ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας, από τις προσπάθειες και το όραμά του.

Η επιτυχία του σχολείου, συνεπώς, εξαρτάται από την ποιότητα της ηγεσίας της σχολικής μονάδας. Με άλλα λόγια, ο ρόλος του διευθυντή του σχολείου θεωρείται ως ο «βασικός μοχλός» στην προσπάθεια το σχολείο να ενδυναμωθεί πιο αποτελεσματικά. Ιδιαίτερα κρίσιμος είναι ο ρόλος του στη διαμόρφωση του θετικού κλίματος και κουλτούρας στη σχολική μονάδα καθώς αυτός αποτελεί κινητήρια δύναμη και μπορεί να διαμορφώσει την ατμόσφαιρα που θεωρεί αρμόζουσα, λειτουργώντας ο ίδιος ως παράδειγμα προς μίμηση.

Το έργο της σχολικής διεύθυνσης στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος είναι απόρροια της δραστηριότητας του διευθυντή σε τρεις τουλάχιστον τομείς:

1. Της επικοινωνίας και συνεργασίας με το διδακτικό προσωπικό
2. Της επικοινωνίας με τους μαθητές του σχολείου
3. Της επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών

Η συνεργασία και η συναναστροφή, αυτή, λοιπόν πρέπει να είναι ο κύριος σκοπός αφού η ομαλή και λειτουργική συνεργασία συμβάλλει στη δημιουργία του θετικού κλίματος. Μέσα σε αυτό το κλίμα, προάγονται και διατηρούνται οι ανθρώπινες σχέσεις και η συνοχή του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών. Όσον αφορά την πρώτη πτυχή, η συνεργασία του διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη κατάλληλου κλίματος και για την επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας. Για να πραγματοποιηθεί το παραπάνω είναι αναγκαίο να υπάρχει ανοιχτή και επικοινωνιακή επικοινωνία μεταξύ τους, ώστε να αποφευχθούν τυχόν συγκρούσεις και να προαχθούν η ελεύθερη επικοινωνία και η αμοιβαία συνεργασία. Ακόμη, ο διευθυντής πρέπει να πρεσβεύει το δημοκρατικό τρόπο λήψης αποφάσεων, να παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς στη λήψη πρωτοβουλιών και κινήτρων, να σέβεται την προσωπικότητα κάθε εργαζομένου και να διαχειρίζεται με κατανόηση και θετικό τρόπο οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός.

Ο δεύτερος άξονας του καλού κλίματος έχει σχέση με την επικοινωνία του διευθυντή με τους μαθητές του σχολείου. Η σωστή παιδαγωγική κατάρτιση, το ειλικρινές ενδιαφέρον, η κατανόηση του

παιδικού ψυχισμού, ο σεβασμός στην προσωπικότητα, η δίκαιη αντιμετώπιση των μαθητών, η ικανότητα επικοινωνίας και ευελιξίας είναι από τα αναγκαία χαρακτηριστικά του διευθυντή για τη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος. Καίριο ρόλο για την ομαλή ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών διαδραματίζει το γνήσιο ενδιαφέρον γι' αυτούς. Παράλληλα, η ενθάρρυνση του μαθητή σε κάθε δυσκολία, η αναγνώριση των πραγματικών ικανοτήτων τους, καθώς και η εξάλειψη των αδυναμιών τους αποδεικνύουν τον έμπρακτο σεβασμό του διευθυντή.

Ο τρίτος και τελευταίος πυλώνας διαμόρφωσης θετικού κλίματος είναι η επικοινωνία του διευθυντή με τους γονείς των μαθητών. Η αρμονική συνεργασία σχολείου και οικογένειας αποτελεί βασικό στοιχείο για την ολοκλήρωση των στόχων του σχολείου και της αποτελεσματικότητάς του. Σημαντικό καθήκον του διευθυντή της σχολικής μονάδας είναι η καθιέρωση προγράμματος για τακτές ώρες επισκέψεων των γονέων στο σχολείο για την ενημέρωση της προόδου και της συμπεριφοράς των παιδιών τους, η συνεργασία συλλόγου γονέων και κηδεμόνων με το σχολείο και η συμμετοχή σε κοινά προγράμματα δράσης είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην ευνοϊκή και ομαλή συνεργασία σχολείου και οικογένειας.

2. Μεθοδολογία έρευνας

2.1. Συλλογή δεδομένων

Η παρούσα έρευνα είναι μία πρωτογενής ποσοτική έρευνα, η οποία διεξήχθη με τη χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου, κατασκευασμένου ειδικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Το ερωτηματολόγιο αυτό δημιουργήθηκε ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας το ελεύθερης πρόσβασης εργαλείο κατασκευής φορμών *Google Docs*. Η αποστολή του ερωτηματολογίου έγινε επίσης ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των συμμετεχόντων. Οι απαντήσεις καταγράφηκαν αυτόματα σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Η μέθοδος δειγματοληψίας που επιλέχθηκε για τη συγκεκριμένη έρευνα είναι η δειγματοληψία με μη πιθανά δείγματα, η οποία αναφέρεται σε διαδικασία κατά την οποία υποκειμενικοί παράγοντες διαφορετικοί από την τυχαιότητα υπεισέρχονται στην επιλογή του δείγματος (ευκολία, προσβασιμότητα, οικονομία), με αποτέλεσμα να μην έχουν όλα τα στοιχεία του πληθυσμού την ίδια πιθανότητα να επιλεγούν στο δείγμα (Γρούζης, 2018). Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία ευκολίας, δηλαδή επιλέχθηκαν άτομα που ήταν διαθέσιμα και εύκολα προσεγγίσιμα, κυρίως από το προσωπικό και το εργασιακό περιβάλλον της ερευνήτριας. Η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε χωρίς εφαρμογή ειδικών κριτηρίων. Η μοναδική προϋπόθεση συμμετοχής ήταν τα άτομα αυτά να είναι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και να διαθέτουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παραλαβή του ερωτηματολογίου.

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά δημογραφικά στοιχεία όπως το φύλο, η ηλικία, η εκπαιδευτική προϋπηρεσία και η θέση στο σχολείο. Το δεύτερο μέρος διερευνά την έννοια του σχολικού κλίματος. Περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου κλίμακας ιεράρχησης Likert. Οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να αναφέρουν το βαθμό συμφωνίας τους με τις προτάσεις του ερωτηματολογίου μέσα από μια πεντάβαθμη κλίμακα Likert (καθόλου, λίγο, μέτρια, πολύ, πάρα πολύ). Το τρίτο μέρος διερευνά το ρόλο του διευθυντή της σχολικής μονάδας στη διαμόρφωση του σχολικού

κλίματος και τις σχέσεις του με τους εκπαιδευτικούς και περιλαμβάνει και αυτό ερωτήσεις κλειστού τύπου κλίμακας ιεράρχησης Likert (καθόλου, λίγο, μέτρια, πολύ, πάρα πολύ).

2.2. Δείγμα

Το δείγμα της ερευνητικής εργασίας αποτέλεσαν 34 άτομα (N=34). Οι συμμετέχοντες παρέλαβαν και συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά. Η έρευνά μας απευθύνθηκε στα μέλη του διδακτικού προσωπικού (εκπαιδευτικούς και διευθυντές) των δημόσιων σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο την καταγραφή των αντιλήψεων-απόψεών τους σχετικά με το σχολικό κλίμα που επικρατεί στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν και το ρόλο του διευθυντή της σχολικής μονάδας στη διαμόρφωσή του. Ο πληθυσμός-στόχος λοιπόν ήταν οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί (κάθε ειδικότητας) και η έρευνα διεξήχθη τον Μάιο του 2024.

Επιπλέον, το δείγμα συλλέχθηκε με δειγματοληψία προσβασιμότητας και χιονοστιβάδας, καθώς η ερευνήτρια το προσέγγισε, τόσο κατ' ιδίαν όσο και μέσω του επαγγελματικού της κύκλου. Επομένως, η επικοινωνία με ένα μέρος του δείγματος έγινε απευθείας με φυσική παρουσία της ερευνήτριας και στη συνέχεια, ζητήθηκε από κάποιους εκπαιδευτικούς και Διευθυντές να προωθήσουν το ερωτηματολόγιο σε άτομα που γνώριζαν και ήταν πιθανόν να επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στην έρευνα.

2.3. Δομή του ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας αποτελείται από τέσσερα βασικά μέρη :

1. *Εισαγωγικό σημείωμα:* Στο εισαγωγικό σημείωμα αναφέρεται η αιτία διεξαγωγής της έρευνας, η ιδιότητα της ερευνήτριας και ο σκοπός της έρευνας συνοπτικά. Τονίζεται τόσο η εμπιστευτικότητα των απαντήσεων και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ερωτώμενων, όσο και η σημασία των ειλικρινών απαντήσεων από την πλευρά των εκπαιδευτικών.
2. *Δημογραφικά Στοιχεία:* Πρόκειται για πέντε ερωτήσεις που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των ερωτώμενων. Ο σκοπός των ερωτήσεων αυτών είναι η συλλογή στοιχείων των συμμετεχόντων σχετικά με το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, την εκπαιδευτική προϋπηρεσία, τα χρόνια υπηρεσίας και τη θέση τους στο συγκεκριμένο σχολείο.
3. *Τρίτο μέρος :* Οι πέντε ερωτήσεις σε αυτό το μέρος αφορούν την άποψη των εκπαιδευτικών για την έννοια του σχολικού κλίματος, την σχέση του σχολικού κλίματος με την απόδοση στην εργασία τους, με την επίδοση των μαθητών, καθώς και την σχέση με τον τρόπο άσκησης της σχολικής ηγεσίας.
4. *Τέταρτο μέρος:* Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις για το ρόλο του διευθυντή της σχολείου στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος.

2.5. Στατιστική ανάλυση

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα JASP - JASP Team (2020). JASP (Version 0.12.2)[Computer software].

3.1. Ανάλυση δημογραφικών στοιχείων του δείγματος

Η πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος του υπό μελέτη πληθυσμού. Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι η αποσαφήνιση των βασικότερων χαρακτηριστικών των ατόμων του δείγματος και με αυτόν τον τρόπο η δημιουργία μίας ολοκληρωμένης εικόνας για αυτά. Παρακάτω παρουσιάζονται όλες οι εκτιμήσεις των συχνοτήτων αυτού του μέρους του ερωτηματολογίου.

- **Φύλο:** Όπως προκύπτει από τους πίνακες που ακολουθούν, το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που πήραν μέρος στην έρευνα ανήκει στο γυναικείο φύλο. Συγκεκριμένα συμμετείχαν στην έρευνα 25 γυναίκες, αριθμός που αντιστοιχεί στο ποσοστό 73,53% από το σύνολο των ερωτώμενων. Το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών ήταν 26,47% (9 άνδρες).

- **Οικογενειακή κατάσταση:** Στην έρευνα συμμετείχαν ενήλικες όλων των ηλικιών, η πλειοψηφία των οποίων, με ποσοστό 58,82%, είναι έγγαμοι. Ακολουθεί η ομάδα των άγαμων με ποσοστό 29, 41%, η ομάδα των διαζευγμένων με ποσοστό 8,82% και χήροι/ες με ποσοστό 2,94%.

- **Έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας:** Όπως προκύπτει από τους πίνακες που ακολουθούν 12 άτομα είχαν εκπαιδευτική υπηρεσία λιγότερο από 4 χρόνια, ομάδα που αντιπροσωπεύει το 35.29% του δείγματος. Ακολουθούν όσοι έχουν πάνω από 20 χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία με ποσοστό 23.53% (8 άτομα). Στην ομάδα 5-19 έτη υπηρεσίας, έχουμε 7 άτομα, που αντιπροσωπεύουν το 20.59% του δείγματος και 5-9 έτη, επίσης 7 άτομα, που αντιπροσωπεύουν το 20.59% του δείγματος.

- **Έτη υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο:** Όπως προκύπτει από τους παρακάτω πίνακες η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (22 άτομα) με ποσοστό 64,71% έχουν λιγότερο από 4 χρόνια στο ίδιο σχολείο και μόνο 1 εκπαιδευτικός που αντιπροσωπεύει το 2,94% του δείγματος έχει περισσότερα από 20 χρόνια στο ίδιο σχολείο.

- **Ρόλος στο συγκεκριμένο σχολείο:** Στο σύνολο του δείγματος, 31 άτομα, που αντιπροσωπεύουν το 91.18% του δείγματος είναι εκπαιδευτικοί και 3 άτομα που αντιπροσωπεύουν το 8.82% του δείγματος είναι διευθυντές.

Τα δημογραφικά στοιχεία που παρουσιάζονται για το δείγμα περιλαμβάνουν τα εξής:

- **Άνδρες:** 9 άτομα, που αντιπροσωπεύουν το 26.47% του δείγματος.

- **Γυναίκες:** 25 άτομα, που αντιπροσωπεύουν το 73.53% του δείγματος.

- **Συνολικό Δείγμα:** 34 άτομα.

Συμπεράσματα:

- Το δείγμα είναι κυρίως γυναικείο, με τις γυναίκες να αποτελούν σχεδόν τα τρία τέταρτα του συνόλου (73.53%).

- Οι άνδρες αποτελούν περίπου το ένα τέταρτο του δείγματος (26.47%).

- Δεν υπάρχουν δεδομένα που λείπουν (Missing), το οποίο δείχνει ότι τα δημογραφικά στοιχεία για το φύλο είναι πλήρη για όλα τα άτομα του δείγματος.

Αυτή η ανισορροπία μεταξύ των δύο φύλων θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα της μελέτης ή της έρευνας, ανάλογα με το θέμα της έρευνας και την αναλογία φύλου στον ευρύτερο πληθυσμό που αναπαριστά το δείγμα.

Τα δεδομένα για την οικογενειακή κατάσταση στο δείγμα περιλαμβάνουν τα εξής:

- **Άγαμος/η:** 10 άτομα, που αντιπροσωπεύουν το 29.41% του δείγματος.
- **Έγγαμος/η:** 20 άτομα, που αντιπροσωπεύουν το 58.82% του δείγματος.
- **Διαζευγμένος/η:** 3 άτομα, που αντιπροσωπεύουν το 8.82% του δείγματος.
- **Χήρος/α:** 1 άτομο, που αντιπροσωπεύει το 2.94% του δείγματος.
- **Συνολικό Δείγμα:** 34 άτομα.

Συμπεράσματα:

- Η πλειοψηφία των ατόμων στο δείγμα είναι έγγαμοι (58.82%), κάτι που δείχνει ότι το δείγμα κυρίως περιλαμβάνει άτομα σε έγγαμη κατάσταση.
- Οι άγαμοι αποτελούν το 29.41% του δείγματος, γεγονός που δείχνει ότι περίπου το ένα τρίτο των ατόμων δεν είναι παντρεμένα.
- Οι διαζευγμένοι αποτελούν το 8.82% του δείγματος, ενώ οι χήροι αντιπροσωπεύουν το 2.94% του δείγματος.

• Δεν υπάρχουν δεδομένα που λείπουν (Missing), κάτι που δείχνει ότι τα δημογραφικά στοιχεία για την οικογενειακή κατάσταση είναι πλήρη για όλα τα άτομα του δείγματος.

Αυτά τα δεδομένα μπορούν να δώσουν μια εικόνα για την οικογενειακή κατάσταση του δείγματος, κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο για την κατανόηση του κοινωνικού και οικονομικού προφίλ των συμμετεχόντων.

Τα δεδομένα για τα έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στο δείγμα περιλαμβάνουν τα εξής:

- **15-19 Έτη:** 7 άτομα, που αντιπροσωπεύουν το 20.59% του δείγματος.
- **20+ Έτη:** 8 άτομα, που αντιπροσωπεύουν το 23.53% του δείγματος.
- **5-9 Έτη:** 7 άτομα, που αντιπροσωπεύουν το 20.59% του δείγματος.
- **>4 Έτη:** 12 άτομα, που αντιπροσωπεύουν το 35.29% του δείγματος.
- **Συνολικό Δείγμα:** 34 άτομα.

Συμπεράσματα:

• Η μεγαλύτερη κατηγορία είναι τα άτομα με πάνω από 4 έτη υπηρεσίας, τα οποία αποτελούν το 35.29% του δείγματος. Αυτό υποδεικνύει ότι ένα σημαντικό μέρος των συμμετεχόντων έχει πάνω από 4 έτη εμπειρίας στην εκπαίδευση.

• Οι κατηγορίες των 15-19 ετών εκπαιδευτικής υπηρεσίας και 5-9 ετών έχουν ίσο ποσοστό συμμετοχής, έκαστη με 20.59%.

• Η κατηγορία με 20+ έτη υπηρεσίας αντιπροσωπεύει το 23.53% του δείγματος, δείχνοντας ότι σχεδόν το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση.

• Δεν υπάρχουν δεδομένα που λείπουν (Missing), κάτι που δείχνει ότι τα δεδομένα για τα έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας είναι πλήρη για όλα τα άτομα του δείγματος.

Αυτά τα δεδομένα μας δίνουν μια εικόνα της εμπειρίας των εκπαιδευτικών στο δείγμα, κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο για την κατανόηση του προφίλ και των αναγκών τους στην εκπαίδευση.

Τα δεδομένα για τα χρόνια υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο στο δείγμα περιλαμβάνουν τα εξής:

- **10-14 Έτη:** 2 άτομα, που αντιπροσωπεύουν το 5.88% του δείγματος.
- **15-19 Έτη:** 4 άτομα, που αντιπροσωπεύουν το 11.76% του δείγματος.
- **20+ Έτη:** 1 άτομο, που αντιπροσωπεύει το 2.94% του δείγματος.

- 5-9 Έτη:** 5 άτομα, που αντιπροσωπεύουν το 14.71% του δείγματος.
- >4 Έτη:** 22 άτομα, που αντιπροσωπεύουν το 64.71% του δείγματος.
- Συνολικό Δείγμα:** 34 άτομα.

Συμπεράσματα:

- Η πλειοψηφία των ατόμων στο δείγμα έχει πάνω από 4 χρόνια υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο, αντιπροσωπεύοντας το 64.71% του δείγματος. Αυτό δείχνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών είναι αναπληρωτές με αποτέλεσμα να αλλάζουν κάθε χρόνο σχολική μονάδα.
- Οι κατηγορίες με 5-9 έτη και 15-19 έτη υπηρεσίας έχουν ποσοστά 14.71% και 11.76% αντίστοιχα, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών με μεσαία διάρκεια υπηρεσίας στο σχολείο.
- Οι κατηγορίες με 10-14 έτη και 20+ έτη υπηρεσίας έχουν μικρότερα ποσοστά, με 5.88% και 2.94% αντίστοιχα.
- Δεν υπάρχουν δεδομένα που λείπουν (Missing), κάτι που δείχνει ότι τα δεδομένα για τα χρόνια υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο είναι πλήρη για όλα τα άτομα του δείγματος. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να προσφέρουν μια εικόνα για τη σταθερότητα και την εμπειρία των εκπαιδευτικών στο συγκεκριμένο σχολείο, κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο για την κατανόηση των δυνατοτήτων και των αναγκών τους. Τα δεδομένα για τον ρόλο των ατόμων στο σχολείο περιλαμβάνουν τα εξής:
- Διδάσκων/ουσα:** 31 άτομα, που αντιπροσωπεύουν το 91.18% του δείγματος.
- Διευθυντής/ντρια:** 3 άτομα, που αντιπροσωπεύουν το 8.82% του δείγματος.
- Συνολικό Δείγμα:** 34 άτομα.

Από την έρευνα αναδεικνύεται ότι

- Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων στο δείγμα είναι διδάσκοντες/ουσες, αντιπροσωπεύοντας το 91.18% του δείγματος. Αυτό δείχνει ότι το δείγμα κυρίως περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς.
- Οι διευθυντές/ντριες αποτελούν το 8.82% του δείγματος, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει ένα μικρό ποσοστό διοικητικών στελεχών στο δείγμα.
- Δεν υπάρχουν δεδομένα που λείπουν (Missing), κάτι που δείχνει ότι τα δεδομένα για τον ρόλο στο σχολείο είναι πλήρη για όλα τα άτομα του δείγματος. Αυτά τα δεδομένα προσφέρουν μια εικόνα της δομής των ρόλων στο σχολείο και μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση της κατανομής των καθηκόντων και της ευθύνης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

4. Γενικά Συμπεράσματα

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το ρόλο του διευθυντή στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας μπορούν να χαρακτηριστούν χρήσιμα, αφού πολύ λίγες

έρευνες υπάρχουν στον Ελλαδικό χώρο σχετικές με τη μελέτη του σχολικού κλίματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην παροχή δεδομένων σχετικά με το σχολικό κλίμα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προβληματισμός για την ανάπτυξη σχεδίων βελτίωσης που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού σχολείου. Το σχολικό κλίμα διαμορφώνεται και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν πολλές διαφορετικές ειδικότητες εκπαιδευτικών και κάθε χρόνο προσλαμβάνονται πολλοί αναπληρωτές, γίνεται αντιληπτό ότι ο σύλλογος των εκπαιδευτικών αλλάζει, χαρακτηριστικό που επηρεάζει τη διαμόρφωση του κλίματος. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνεται από την έρευνά μας στην οποία φαίνεται ότι η πλειοψηφία του δείγματος έχει πάνω από τέσσερα χρόνια υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο, αντιπροσωπεύοντας το 64.71% του δείγματος. Αυτό δείχνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών είναι αναπληρωτές με αποτέλεσμα να αλλάζουν κάθε χρόνο σχολική μονάδα. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται εύκολα συγκρουσιακές καταστάσεις και εντονότερος ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων των εκπαιδευτικών, παλαιότερων και νεότερων στην σχολική μονάδα.

Αναφορικά με το δείγμα παρατηρούμε ότι είναι κυρίως γυναικείο, με τις γυναίκες να αποτελούν σχεδόν τα τρία τέταρτα του συνόλου (73.53%). Αυτή η ανισορροπία μεταξύ των δύο φύλων θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα της έρευνας, ανάλογα με το θέμα της έρευνας και την αναλογία φύλου στον ευρύτερο πληθυσμό που αναπαριστά το δείγμα. Από την άλλη, στην συγκεκριμένη έρευνα, με βάση την ανάλυση, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του φύλου και των ετών εκπαιδευτικής υπηρεσίας.

Όσο αφορά τον ρόλο του διευθυντή στη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο, οι απόψεις των εκπαιδευτικών κινήθηκαν στο ίδιο πλαίσιο, καθιστώντας το διευθυντή βασικό παράγοντα διαμόρφωσης θετικού σχολικού κλίματος. Ο διευθυντής θα λέγαμε ότι είναι ο «ενορχηστρωτής» της σχολικής μονάδας, αλλά και η συνεργασία των εκπαιδευτικών και των μαθητών είναι εξίσου σημαντική. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι δεν διερευνήθηκαν και άλλοι παράμετροι στη δημιουργία θετικού κλίματος, όπως είναι η επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και οι σχέσεις σχολείου με τις οικογένειες των μαθητών, καθώς και την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Επίσης, για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση του κλίματος, θα μπορούσαν να προστεθούν περισσότερες ερωτήσεις ή να δημιουργηθεί και μια χωριστή ενότητα ερωτήσεων σχετικά με το ρόλο του διευθυντή και το στυλ ηγεσίας. Μάλιστα σε κάποιες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον ελληνικό χώρο, αναδείχθηκαν και ορισμένοι περιορισμοί που μπορεί να έχει ο διευθυντής κατά την προσπάθεια δημιουργίας συνεργατικής κουλτούρας. Έτσι, βασικό εμπόδιο σε ορισμένες περιπτώσεις αναδείχθηκαν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες δεσμεύουν την ελεύθερη δράση από πλευράς διευθυντή (Παπαναούμ-Τζίκα, 1995; Σαΐτης, Τσιαμάση, & Χαντζή, 1997).

Θα ήταν χρήσιμο στο σημείο αυτό να γίνει μια σύντομη αναφορά αντίστοιχων ερευνών στον ελληνικό χώρο. Οι Σαΐτης, Δάρρα και Ψαρρή (1996), μέσα από την έρευνά τους ανέφεραν ότι η διαμόρφωση και η διατήρηση ενός θετικού κλίματος έχει σχέση με τις δεξιότητες του διευθυντή-ηγέτη, αλλά και τις συμπεριφορές των εκπαιδευτικών. Το ίδιο αναδείχθηκε και στην έρευνα της Γιαννακοπούλου (2002), στην οποία διαφάνηκε ότι η λειτουργία και η διοίκηση του σχολείου εξαρτώνται άμεσα από τον διευθυντή και τη στάση που υιοθετεί στο σχολείο, καθώς ο διευθυντής είναι

υπεύθυνος για τη διαμόρφωση του κλίματος του σχολείου και τις σχέσεις που αναπτύσσονται με τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, στην έρευνα των Λάζου-Μπαλά και Παπαροϊδάμη (2017) προτείνεται η μετασηματιστική ηγεσία, ως η καταλληλότερη μορφή ηγεσίας για την ανάπτυξη ενός ευνοϊκού σχολικού κλίματος στα σχολεία. Στην έρευνα των Κυθραιώτη και Πασιαρδή (2006) αναδείχθηκε ότι ο διευθυντής μέσω της θετικής κουλτούρας και του θετικού κλίματος μπορεί να πετύχει καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, καθώς και να συμβάλει αποτελεσματικά στο έργο του σχολείου. Ο Γουρναρόπουλος (2007) διαπίστωσε μέσα από την έρευνά του ότι ο διευθυντής έχει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του θετικού κλίματος και της υγιούς κουλτούρας στη σχολική μονάδα που διοικεί.

Σε διεθνές επίπεδο, οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν έρχονται σε άμεση συμφωνία με τα παραπάνω ερευνητικά αποτελέσματα. Οι ερευνητές Litwin και Stringer (1968) διαπίστωσαν ότι τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας διαμορφώνουν διαφορετικά είδη κλίματος, που το καθένα έχει ξεχωριστές συνέπειες στις επιδόσεις και την ποιότητα της σχολικής μονάδας και απέδειξαν πως το καλύτερο στυλ ηγεσίας είναι το υποστηρικτικό-φιλικό, αφού διαμορφώνει ένα θετικό και ανοιχτό κλίμα. Ο Freiberg (1998) ανέφερε ότι το κλίμα ενός σχολείου είναι καθοριστικό για τη λειτουργία του και η Bogler (2001) στη μελέτη της ανέφερε ότι το κλίμα του σχολείου διαμορφώνεται κυρίως από την εκάστοτε ηγεσία και τη συμπεριφορά των διευθυντών.

Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να εξελιχθεί μελετώντας και τον βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών στο σχολείο τους, καθώς και την εξάρτησή της από τις μεταβλητές που συνθέτουν το σχολικό κλίμα. Επίσης, το σχολικό κλίμα και η αξία του, θα αναδειχθούν περισσότερο, εάν τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, που αφορούν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, συνδυαστούν και με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών που θα αφορούν και τις αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με το σχολικό κλίμα καθώς και των γονέων. Η συνεργασία με τους γονείς, η φήμη της σχολικής μονάδας, αλλά κυρίως οι απόψεις που έχει διαμορφώσει η κοινωνία για την ίδια τη σχολική μονάδα και τους εκπαιδευτικούς της, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών.

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως το μέγεθος του δείγματος (N=34), μπορεί να λειτουργεί περιοριστικά στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Πιθανόν η παρούσα έρευνα να μπορούσε να συνεχιστεί σε μεγαλύτερο δείγμα με στόχο την γενίκευση των αποτελεσμάτων.

Η έρευνα για το κλίμα στο σχολείο εξελίσσεται σαφώς. Το πεδίο απαιτεί αυστηρή και εμπειρική έρευνα, η οποία να επικεντρώνεται στη συσχέτιση συγκεκριμένων παραγόντων και παρεμβάσεων που έχουν σχέση με συγκεκριμένες συνιστώσες του σχολικού κλίματος. Χρειαζόμαστε επίσης εμπειρικά στοιχεία βασισμένα σε σωστές ερευνητικές τεχνικές για το πώς οι παρεμβάσεις για το σχολικό κλίμα επηρεάζουν συγκεκριμένες κοινωνικο-ηθικές, συναισθηματικές, αστικές και γνωστικές εξελίξεις καθώς και τη διδασκαλία και εκμάθηση τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών.

Η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων αυτών των διαδικασιών, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, θα επιτρέψει στα σχολεία να υιοθετήσουν με επιτυχία παρεμβάσεις που έχουν αποδειχθεί ότι προάγουν ένα ή περισσότερα από αυτά τα θετικά αποτελέσματα. Οι εκπαιδευτικοί και οι ερευνητές επιστήμονες αναδεικνύουν τη σημασία του σχεδιασμού στρατηγικών βελτίωσης του σχολικού κλίματος σε συνεργασία με ολόκληρη τη σχολική κοινότητα, έτσι ώστε οι παρεμβάσεις να είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των συγκεκριμένων σχολικών εγκαταστάσεων, αντί να αντιγράφει μόνο εξωτερικά

μοντέλα εκπαίδευσης.

Αναμφίβολα, ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας είναι καθοριστικός για τη δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος. Ανάλογα με τις στάσεις που υιοθετεί ο διευθυντής και το στυλ ηγεσίας που επιλέγει για τη διοίκηση του σχολείου, διαμορφώνονται αντίστοιχα η σχολική κουλτούρα και το σχολικό κλίμα, καθώς επηρεάζονται άμεσα όλες οι σχέσεις των εμπλεκόμενων μελών.

Οι ικανότητες και οι δεξιότητες του, αλλά και η ελευθερία κινήσεων που δίνει στους εκπαιδευτικούς ορίζουν τη σχέση του μαζί τους, η οποία καθορίζει και την ικανοποίηση που νιώθουν και οι δύο πλευρές από το εργασιακό τους περιβάλλον.

Η επαγγελματική ικανοποίηση αυξάνει τα κίνητρα και τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών που λειτουργούν μέσα σε ένα ευνοϊκό κλίμα, καθιστώντας το έργο τους πιο αποτελεσματικό. Συνεπώς, το θετικό κλίμα και η ανάπτυξη μιας υγιούς κουλτούρας στο σχολικό περιβάλλον προσφέρει πολλά οφέλη για όλα τα μέλη και κυρίως συμβάλλει στην κατάκτηση των στόχων που θέτει το σχολείο, εκ των οποίων ένας από τους σημαντικότερους είναι η υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, προκειμένου να λειτουργεί αποτελεσματικά.

Βιβλιογραφία

- Γουρναρόπουλος, Γ. (2007). *Η συμβολή του διευθυντή στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος*. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
- Γιόβα Σ. (2018). «*Σχολικό κλίμα και κουλτούρα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Ο ρόλος του Διευθυντή-Ηγέτη στη διαμόρφωσή τους*». Διπλωματική εργασία. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.
- Καλκάνη, Ε. & Σκοπελίτου,Ε. (2015). Καλές πρακτικές για την καλλιέργεια θετικού κλίματος στην σχολική κοινότητα. *Ελληνική Πύλη Παιδείας*. Ανακτήθηκε 17 Μαΐου 2024 από <https://www.eduportal.gr/kales-praktikes-gia-tin-kalliergia-thetikou-klimatos-sti-scholiki-kinotita>
- Καβούρη, Π. (1998). *Το σχολικό κλίμα στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: ένας σημαντικός παράγοντας της αξιολόγησης και της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας*. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 27,
- Μπαγάκης, Γ. (2006). *Εκπαιδευτικές αλλαγές, η παρέμβαση του εκπαιδευτικού και του σχολείου*. Αθήνα: Μεταίχμιο.
- Πασιαρδή, Γ. (2001). *Το σχολικό κλίμα*, Αθήνα, εκδόσεις: Τυπωθήτω
- Σαΐτη, Α., & Σαΐτης, Χ. (2012). *Ο διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο*. Αθήνα : Αυτοέκδοση
- Σαΐτης, Χ., Τσιαμάση, Φ., & Χαντζή, Μ. (1997). Ο διευθυντής του σχολείου: Manager, ηγέτης ή παραδοσιακός γραφειοκράτης;. *Νέα παιδεία*, 83, σσ. 66-79.
- Σωτηρίου Α. & Ιορδανίδης Γ. (2014), *Σχέσεις μεταξύ του σχολικού κλίματος και της επαγγελματικής*

ικανοποίησης των δασκάλων ,Preschool and Primary Education, 3(1), 80-100.

•Τσολακίδης, Ι. (2010). *Το οργανωσιακό κλίμα στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η περίπτωση των Γενικών Λυκείων του Νομού Μαγνησίας*. Θεσσαλία: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

•Saiti, A. (2007). Main Factors of Job Satisfaction among Primary School Educators: Factor Analysis of the Greek Reality. *Management in Education*, 21(2), σσ. 28-32.

•Saiti, A., & Fassoulis, K. (2012). Job satisfaction: factor analysis of Greek primary school principals' perceptions . *International Journal of Educational Management*, 26(4), σσ. 370 - 380.

Η ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Κλεοπάτρα Ν. Βασιλείου, MEd.PhD

Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Αρτας
kleopatrasvasileiou@gmail.com

Ιωάννης Κούλης

Διευθυντής 9^{ου} Δημοτικού σχολείου Άρτας
janniskoulis@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, λειτουργεί τόσο αυτοδύναμα όσο και συμπληρωματικά μέσα στο πλαίσιο διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων (Βασάλα, 2005). Πρόκειται για μια «πολυμορφική» εκπαίδευση, η οποία μετατρέπεται σε ποιοτική εκπαίδευση και λειτουργεί με αρχές μάθησης και διδασκαλίας σε ένα εξ αποστάσεως περιβάλλον (Λιοναράκης, 1998).

Πώς έχουν όμως όλοι οι μαθητές πρόσβαση σε αυτού του είδους τη διαδικασία; Λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο ολιγοθέσια σχολεία στα ορεινά της χώρας μας και συγκεκριμένα στα ορεινά της Ηπείρου; Μαθητές οι οποίοι δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό ή δεν έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, λόγω απουσίας των κατάλληλων υποδομών στις απομακρυσμένες περιοχές όπου τα σχολεία που υπάρχουν είναι

μονοθέσια ή διθέσια. Πώς διαμορφώνεται η ψυχολογία των μαθητών αυτών σε περιβάλλοντα που δεν είναι συμβατά με την εξ ΑΕ;

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η ανάδειξη της θεματικής της εξΑΕ στα ολιγοθέσια σχολεία και με αυτό τον τρόπο διαγράφεται η πορεία μιας έρευνας, η οποία περιλαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο ψυχοκοινωνικής ετοιμότητας στους μαθητές, που αφορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου αναλύονται οι δείκτες των μεταβλητών, ελέγχεται η αξιοπιστία με τον δείκτη Cronbach's alpha, πραγματοποιείται παραγοντική ανάλυση για τη διερεύνηση της βαρύτητας του κάθε παράγοντα, καθώς και έλεγχος με p-value.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: τηλεεκπαίδευση, αποκλεισμός, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ψυχολογικές επιπτώσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο όρος «σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση» αναφέρεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργεί τόσο αυτοδύναμα όσο και συμπληρωματικά μέσα στο πλαίσιο διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων (Βασάλα, 2005). Σε αυτό το πλαίσιο, προστιθέμενη αξία δίνει η έννοια «πολυμορφική», δηλαδή μια ποιοτική εκπαίδευση που λειτουργεί με αρχές μάθησης και διδασκαλίας σε ένα εξ αποστάσεως περιβάλλον (Λιοναράκης, 1998).

- Η διδακτική φαίνεται πως «αλλάζει χέρια» και προσανατολισμό και από την ευθύνη του εκπαιδευτικού περνά στη σφαίρα ευθύνης του διδακτικού υλικού.
- Ο ρόλος του εκπαιδευτικού: συμβουλευτικός, υποστηρικτικός και ενθαρρυντικός προς τον μαθητή. Αξιολογεί τις εργασίες των μαθητών και ανατροφοδοτεί.
- Ο ρόλος του μαθητή: μαθαίνει πως να μαθαίνει μόνος του και πως να λειτουργεί αυτόνομα προς μια ευρετική πορεία αυτομάθησης και γνώσης με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού υλικού που πρέπει να είναι προσανατολισμένο στη μάθηση και τη διδασκαλία (Λιοναράκης, 2001). Η εξ ΑΕ με τη χρήση των ΤΠΕ διακρίνεται σε:
- Ασύγχρονη (ευελιξία στον χώρο, τον χρόνο και τον ρυθμό της μάθησης, e class, e me)
- Σύγχρονη (αλληλεπίδραση μέσω ήχου, εικόνας και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, webex, Αναστασιάδης, 2014:5)
- Μεικτή –Συνδυαστική (οργανωμένη διδακτική προσέγγιση με ένα διδακτικό μοντέλο βασισμένο σε εκπαιδευτική θεωρία, υλικοτεχνική υποδομή, μηχανισμούς διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης (Dziuban, Hartman, Juge, Moskal, Sorg, 2004, Graham, 2006).

Έμφαση και προτεραιότητα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΕΠ θα πρέπει να δίνεται:

- Στη σαφή διατύπωση των μαθησιακών στόχων και προσδοκώμενων αποτελεσμάτων

- Στη σαφή διατύπωση των διαδικασιών και των τεχνικών ελέγχου του μαθησιακού αποτελέσματος
- Στην αξιοποίηση κατάλληλα προσαρμοσμένου (ψηφιακού) υλικού
- Στη διαμόρφωση ελκυστικού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης, που αναπτύσσει το ενδιαφέρον στους μαθητές.

Η κατάλληλη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή πορεία και ολοκλήρωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Λιοναράκης, 2006, Μανούσου, 2008).

ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ

Βασικό στοιχείο στην εξ ΑΕ αποτελεί η επικοινωνία (Moore, 1972). Ο τρόπος επικοινωνίας στην εξ ΑΕ είναι κατεξοχήν υποστηρικτικός, αν λάβουμε υπόψη την ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού και την υποστήριξη στην καλλιέργεια των μαθησιακών δεξιοτήτων, ταυτόχρονα με την ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας. Ωστόσο η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία με τηλεεκπαίδευση μέσω webex, ουσιαστικά λειτούργησε ως μια βιώσιμη τεχνολογία που εξυπηρετεί με παιδαγωγικό υπόβαθρο μια κατάσταση κρίσιμη, όπως αυτή της πανδημίας που διάγουμε. Η χρήση του διαδικτύου και οι δυνατότητες που προσφέρονται σε ένα ενδιαφέρον μαθησιακό περιβάλλον καθιστούν την εξ αποστάσεως διδασκαλία αν μη τι άλλο ενδιαφέρουσα εκ πρώτης όψεως. Βέβαια όλα αυτά είναι εφικτά, εφόσον υπάρχει ο τεχνολογικός εξοπλισμός και το δίκτυο είναι επαρκές και υφίσταται η διαδικασία απρόσκοπτα. Η κάθε περιοχή όμως έχει ιδιαίτερες δυσκολίες και η Ήπειρος είναι μια περιοχή με ορεινά, απομακρυσμένα και φτωχά χωριά όπου η εξ ΑΕ συναντά προβλήματα που επηρεάζουν ανάλογα τον πληθυσμό.

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των επιπτώσεων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της δεύτερης καραντίνας, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, στην ψυχοκοινωνική ετοιμότητα των μαθητών ορεινών περιοχών της Ηπείρου.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη στην Δ', Ε' και Στ' τάξη Δημοτικών Σχολείων σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου σε εξήντα επτά (67) μαθητές. Το ερωτηματολόγιο της «Ψυχοκοινωνικής προσαρμογής παιδιών 10-12 ετών» δόθηκε στους μαθητές κατά την επιστροφή τους στο σχολείο, στην επαναλειτουργία της διαζώσης διδασκαλίας. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει προτάσεις που περιγράφουν διάφορες πλευρές της συμπεριφοράς παιδιών της ηλικίας αυτής. Χρησιμοποιήθηκε η 5βαθμη κλίμακα τύπου Likert (1 – 2 – 3 – 4 – 5) ως εξής:

1= αν η συγκεκριμένη πρόταση δεν ισχύει, δεν ταιριάζει καθόλου σε σένα

2= αν ταιριάζει λίγο σε σένα

3= αν ταιριάζει σε μέτριο βαθμό σε σένα

4= αν ταιριάζει πολύ σε σένα

5= αν ταιριάζει πάρα πολύ σε σένα.

Η συνολική βαθμολογία για κάθε διάσταση του ερωτηματολογίου είναι συνάρτηση του αριθμού των προτάσεων τις οποίες αυτή περιέχει και η συνολική βαθμολογία κάθε υποκλίμακας είναι συνάρτηση των συνολικών βαθμών των διαστάσεων από τις οποίες αυτή απαρτίζεται. Οι προτάσεις που φέρουν αστερίσκο (*) αντιστρέφονται κατά τη διαδικασία υπολογισμού των διαστάσεων ώστε υψηλές τιμές να υποδηλώνουν και υψηλή βαθμολογία.

Διαστάσεις

- Ηγετικές ικανότητες Δεξιότητες διεκδίκησης (ΔΗΙ): 1, 11, 22*, 41, 63, 64 και 84 (7 προτάσεις)
- Διαπροσωπική επικοινωνία (ΔΕ): 2, 17, 19, 31, 33*, 42, 62, 70, 88 και 109 (10 προτάσεις)
- Συνεργασία με συνομηλίκους (ΣΟ): 4, 25, 26, 43, 46, 78, 90 και 114 (8 προτάσεις)
- Κίνητρα (ΚΙΝ): 6*, 12, 14, 20, 27, 32, 34, 54, 55, 71, 81 και 104* (12 προτάσεις)
- Οργάνωση / Σχεδιασμός (ΟΣ): 5, 15, 16*, 61, 68*, 83*, 99 και 100 (8 προτάσεις)
- Σχολική αποτελεσματικότητα (ΣΑ): 24, 30, 53, 73, 95*, 98, 102*, 103, 108 και 113* (10 προτάσεις)
- Αυτοέλεγχος (ΑΕ): 51, 65, 67, 72 και 85* (5 προτάσεις)
- Διαχείριση συναισθημάτων (ΔΣ): 8, 28, 37, 47, 48, 77, 89 και 107 (8 προτάσεις)
- Ενσυναίσθηση (Ε): 56, 76, 82, 96* και 105 (5 προτάσεις)
- Ενδοπροσωπική προσαρμογή (ΕΠ): 7, 10, 50, 74*, 75, 80, 87*, 110 και 112 (9 προτάσεις)
- Υπερκινητικότητα / Δυσκολίες συγκέντρωσης (ΥΔΣ): 9, 13, 38, 44, 57, 59* και 86 (7 προτάσεις)
- Αντίληψη για την ικανότητα στη Γλώσσα (ΙΓ): 23, 29, 45, 66*, 69 και 101* (6 προτάσεις)
- Αντίληψη για την ικανότητα στα Μαθηματικά (ΙΜ): 3*, 18, 60, 79 και 106 (5 προτάσεις)
- Αντίληψη για την ικανότητα μάθησης (ΙΜθσ): 21, 36, 39, 40*, 94, 111 και 115 (7 προτάσεις)
- Γενική αυτοεκτίμηση (Αυτ): 35, 49, 52, 58, 91, 92, 93 και 97 (8 προτάσεις)

Υποκλίμακες

- Κοινωνική Επάρκεια: ΔΗΙ, ΔΕ και ΣΟ
- Σχολική Επάρκεια: ΚΙΝ, ΟΣ και ΣΑ
- Συναισθηματική Επάρκεια: ΑΕ, ΔΣ και Ε

- Προβλήματα Συμπεριφοράς: ΕΠ, ΥΔΣ και ΙΓ

- Αυτοαντίληψη: ΙΜ, ΙΜσθ, Αυτ

Οι διαστάσεις προκύπτουν από την άθροιση των προτάσεων από τις οποίες απαρτίζονται, ενώ οι υποκλίμακες προκύπτουν από την άθροιση των διαστάσεων αυτών. Προκειμένου οι διαστάσεις και οι υποκλίμακες να είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους (αφού δεν απαρτίζονται από τον ίδιο αριθμό προτάσεων), απαιτείται μια διαδικασία μετατροπής της αρχικής βαθμολογίας (ΑΒ) σε τυπικούς βαθμούς (ΤΒ). Έτσι, για καθεμιά από τις διαστάσεις και υποκλίμακες οι ΑΒ μετατρέπονται σε ισοδύναμους ΤΒ.

Για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιούνται οι Τ-τιμές, με μέσο όρο 50 και τυπική απόκλιση 10. Για την εύρεση των ΤΒ εφαρμόζεται ο τύπος $TB = 50 + 10 * Z$, όπου Ζ οι τυποποιημένες τιμές. Οι ΤΒ κυμαίνονται από 20 έως 80. Βαθμολογία κοντά στα άνω ή κάτω όρια των τιμών 20 με 80 σημαίνει ότι το παιδί έχει «οριακά χαμηλή» ή «οριακά υψηλή» επίδοση, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι υψηλές τιμές στις υποκλίμακες «Κοινωνική Επάρκεια», «Σχολική Επάρκεια», «Συναισθηματική Επάρκεια» και «Αυτοαντίληψη», δηλώνουν καλή προσαρμογή και κατά συνέπεια θετικές συμπεριφορές.

Αντίθετα, για την υποκλίμακα «Προβληματική Συμπεριφορά», οι υψηλοί ΤΒ δηλώνουν έντονα προβλήματα και κατά συνέπεια αρνητικές συμπεριφορές. Γενικά, μαθητές με ΤΒ κάτω των 30 μονάδων ανήκουν σε «πολύ χαμηλή» αξιολογική κατηγορία, 30 με 40 ανήκουν σε «χαμηλή» αξιολογική κατηγορία, 40 με 60 ανήκουν στη «μέση» αξιολογική κατηγορία, μεταξύ 60 με 70 ανήκουν στην «υψηλή» αξιολογική κατηγορία και ΤΒ υψηλότεροι από 70 ανήκουν στην «πολύ υψηλή» αξιολογική κατηγορία.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η στατιστική ανάλυση επετεύχθη με εξέταση και ανάλυση των περιγραφικών δεικτών των μεταβλητών. Έγινε χρήση των βασικών μέτρων θέσης και διασποράς, καθώς και των συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων για την περιγραφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών. Η αξιοπιστία των απαντήσεων των μαθητών στις επιμέρους προτάσεις που συνθέτουν τις διαστάσεις υπολογίστηκε με τον δείκτη αξιοπιστίας Cronbach's alpha.

Για τη διερεύνηση της βαρύτητας, δηλαδή του ποσοστού της μεταβλητότητας που εξηγεί, του κάθε παράγοντα του ερωτηματολογίου στη σύνθεση των επιμέρους διαστάσεων και υποκλιμάκων, πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση (factor analysis).

Για τη συσχέτιση των υποκλιμάκων (χρησιμοποιήθηκαν οι τυποποιημένες μεταβλητές) υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson r. Στη διερεύνηση της συσχέτισης των διαστάσεων και υποκλιμάκων με τα δημογραφικά στοιχεία των μαθητών με το φύλο εφαρμόστηκε το t-test σύγκρισης 2 μέσων τιμών για ανεξάρτητα δείγματα. Προκειμένου να διερευνηθεί η συσχέτιση της σχολικής επάρκειας με τις άλλες υποκλίμακες το t-test κατά ζεύγη. Για την πρόβλεψη της σχολικής επάρκειας από την αυτοαντίληψη, συναισθηματική και κοινωνική επάρκεια ταυτόχρονα, εφαρμόστηκε μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Εξαρτημένη μεταβλητή του μοντέλου αποτέλεσε η τυποποιημένη υποκλίμακα «Σχολική Επάρκεια» και ανεξάρτητες μεταβλητές (πιθανές μεταβλητές πρόβλεψης) οι υποκλίμακες της «Αυτοαντίληψης», της «Συναισθηματικής Επάρκειας» και της «Κοινωνικής Επάρκειας».

Οι τιμές p-value βασίζονται σε αμφίπλευρους ελέγχους και οι τιμές κάτω από 0,05 θεωρήθηκαν ως στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Για την πραγματοποίηση της στατιστικής ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS (SPSS Inc., 2003, Chicago, USA).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το σύνολο των μαθητών που πήραν μέρος στην έρευνα είναι εξήντα επτά (67). Από αυτούς, το 62,7% (42 μαθητές) των μαθητών από τα δημοτικά σχολεία των ορεινών περιοχών της Ηπείρου είναι αγόρια και το υπόλοιπο 37,3% κορίτσια (25 μαθήτριες). Η μέση ηλικία του δείγματος των μαθητών είναι τα 11,1 έτη (με τυπική απόκλιση – ΤΑ: 0,9 έτη).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΥΠΟΚΛΙΜΑΚΕΣ

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των διαφόρων διαστάσεων που προέκυψαν, παρουσιάζεται ο δείκτης αξιοπιστίας (Cronbach's Alpha) όπως περιγράφεται παραπάνω. Από τον Πίνακα 1 φαίνεται ότι ο δείκτης αξιοπιστίας για το σύνολο των διαστάσεων, τόσο πριν όσο και μετά το μάθημα, είναι άνω του 50%. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ικανοποιητική αξιοπιστία, ενώ για τις περισσότερες διαστάσεις ξεπερνά το 70% (πολύ καλή αξιοπιστία). Η χαμηλότερη αξιοπιστία της διάστασης «Δεξιότητες διεκδίκησης/Ηγετικές ικανότητες» ενδεχομένως να οφείλεται στη μεγάλη διακύμανση των απαντήσεων των μαθητών στις αντίστοιχες προτάσεις.

Πίνακας 1. Αποτελέσματα αξιοπιστίας για το σύνολο των διαστάσεων του ερωτηματολογίου «Ψυχοκοινωνικής προσαρμογής παιδιών», στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Διαστάσεις	Cronbach's Alpha	# ερωτήσεων
Δεξιότητες διεκδίκησης/Ηγετικές ικανότητες	0,6	7
Διαπροσωπική επικοινωνία	0,7	10
Συνεργασία με συνομήλικους	0,7	8
Κίνητρα	0,6	12
Οργάνωση/Σχεδιασμός	0,5	8
Σχολική αποτελεσματικότητα	0,7	10
Αυτοέλεγχος	0,8	5
Διαχείριση συναισθημάτων	0,5	8
Ενσυναίσθηση	0,7	5
Ενδοπροσωπική προσαρμογή	0,8	9

Υπερκινητικότητα /Δυσκολίες συγκέντρωσης	0,6	7
Ικανότητα στη Γλώσσα	0,8	6
Ικανότητα στα Μαθηματικά	0,8	5
Ικανότητα Μάθησης	0,6	7
Γενική αυτοεκτίμηση	0,6	8

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης για τον προσδιορισμό της βαρύτητας (δηλ. του ποσοστού της μεταβλητότητας που εξηγεί ο κάθε παράγοντας) των διαστάσεων και υποκλιμάκων, ακολουθείται φθίνουσα σειρά, έτσι ο παράγοντας που εμφανίζεται πρώτος (με έντονη γραμματοσειρά) είναι και αυτός που έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Πίνακας 2. Αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης για τις διαστάσεις που συνθέτουν την υποκλίμακα της «Κοινωνικής Επάρκειας»

Διαστάσεις	Κοινωνική Επάρκεια	
	Παράγοντας	Βαρύτητα
Δεξιότητες διεκδίκησης/Ηγετικές ικανότητες	22	18,8
	1	15,4
	41	14,5
	11	14,5
	84	13,7
	63	12,0
	64	11,1
Διαπροσωπική επικοινωνία	17	15,4
	19	15,4
	70	10,9
	42	10,9

	33	9,1	109	4,0
	31	8,8	2	3,8
	109	8,8	114	3,7
	2	8,4	22	3,5
	88	7,0	88	3,2
	62	5,3	78	3,2
Συνεργασία με συνομηλίκους	4	18,5	1	2,9
	25	15,3	43	2,9
	90	14,9	41	2,7
	46	12,2	11	2,7
	26	11,7	84	2,6
	114	10,4	62	2,4
	78	9,0	63	2,2
	43	8,1	64	2,1

Στη διάσταση «Κίνητρα», μεγαλύτερη βαρύτητα λαμβάνει ο παράγοντας «Συνεχίζω να προσπαθώ ακόμα και όταν συναντώ δυσκολίες», με τη διάσταση «Οργάνωση/Σχεδιασμός» ο παράγοντας «Ολοκληρώνω έγκαιρα τις εργασίες που έχω για το σχολείο» και με τη «Σχολική αποτελεσματικότητα» ο παράγοντας «Ακολουθώ τους κανόνες του σχολείου και της τάξης».

Πίνακας 3. Αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης για τις διαστάσεις που συνθέτουν την υποκλίμακα της «Σχολικής Επάρκειας»

Διαστάσεις	Σχολική Επάρκεια			
	Παράγοντας	Βαρύτητα	Παράγοντας	Βαρύτητα
Κίνητρα	71	12,1	103	8,4
	12	11,8	71	6,2

	6	11,5	30	6,2
	55	11,1	12	6,1
	27	10,8	6	5,9
	14	9,8	55	5,7
	104	7,5	16	5,7
	34	7,2	27	5,6
	54	6,2	14	5,1
	81	5,6	53	4,6
	32	3,3	73	4,6
	20	3,0	108	4,0
Οργάνωση/Σχεδιασμός	16	31,2	104	3,9
	61	17,4	34	3,7
	68	15,6	54	3,2
	15	11,9	61	3,2
	83	8,3	81	2,9
	100	5,5	68	2,9
	5	5,5	113	2,9
	99	4,6	24	2,5
Σχολική αποτελεσματικότητα	30	20,7	15	2,2
	53	15,1	95	1,9
	73	15,1	32	1,7
	108	13,4	20	1,5
	113	9,5	83	1,5
	24	8,4	100	1,0
	103	8,4	5	1,0
	95	6,1	99	0,8

102	1,7	102	0,5
98	1,7	98	0,5

Στη διάσταση «Αυτοέλεγχος», μεγαλύτερη βαρύτητα έχει ο παράγοντας «Συχνά νιώθω θλίψη, μελαγχολία», ενώ στη «Διαχείριση συναισθημάτων» ο παράγοντας «Καταλαβαίνω πότε οι άνθρωποι είναι αναστατωμένοι, ακόμα κι όταν δε λένε τίποτα» και στην «Ενσυναίσθηση» ο παράγοντας «Μπορώ να διακρίνω πότε κάποιος από τους φίλους μου είναι λυπημένος».

Πίνακας 4. Αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης για τις διαστάσεις που συνθέτουν την υποκλίμακα της «Συναισθηματικής Επάρκειας»

Διαστάσεις	Παράγοντας		Συναισθηματική Επάρκεια	
	Παράγοντας	Βαρύτητα	Παράγοντας	Βαρύτητα
Αυτοέλεγχος	51	34,0	56	9,5
	65	22,0	48	8,9
	85	16,0	47	7,9
	72	14,0	105	7,6
	67	14,0	37	7,3
Διαχείριση συναισθημάτων	48	18,8	82	7,3
	47	16,8	76	7,0
	37	15,4	8	6,7
	8	14,1	51	5,4
	28	10,7	96	5,4
	89	10,1	28	5,1
	107	8,1	89	4,8
	77	6,0	107	3,8
Ενσυναίσθηση	56	25,9	65	3,5
	105	20,7	77	2,9

82	19,8	85	2,5
76	19,0	72	2,2
96	14,7	67	2,2

Σχετικά με τη διάσταση «Ενδοπροσωπική προσαρμογή», μεγαλύτερη βαρύτητα λαμβάνει ο παράγοντας «Ανησυχώ για το τι σκέφτονται τα άλλα παιδιά για μένα». Στη διάσταση «Υπερκινητικότητα/Δυσκολίες συγκέντρωσης» ο παράγοντας «Κάνω λάθη από τη βιασύνη μου» και στη διάσταση «Ικανότητα στη Γλώσσα» ο παράγοντας «Είναι εύκολο για μένα να διαβάζω το μάθημα της Γλώσσας».

Πίνακας 5. Αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης για τις διαστάσεις που συνθέτουν την υποκλίμακα των «Προβλημάτων Συμπεριφοράς»

Διαστάσεις	Παράγοντας Βαρύτητα		Προβλήματα Συμπεριφοράς	
	Παράγοντας	Βαρύτητα	Παράγοντας	Βαρύτητα
Ενδοπροσωπική προσαρμογή	112	26,5	66	10,2
	7	15,9	29	9,3
	74	13,3	101	9,0
	87	11,5	112	8,7
	10	11,5	45	6,1
	110	7,1	69	5,8
	50	6,2	23	5,5
	75	5,3	7	5,2
	80	2,7	57	5,0
Υπερκινητικότητα/ Δυσκολίες συγκέντρωσης	57	23,6	74	4,4
	38	19,4	38	4,1
	9	16,7	87	3,8
	13	13,9	10	3,8
	44	11,1	9	3,5

	59	9,7	13	2,9
	86	5,6	110	2,3
Ικανότητα στη Γλώσσα	66	22,2	44	2,3
	29	20,3	50	2,0
	101	19,6	59	2,0
	45	13,3	75	1,7
	69	12,7	86	1,2
	23	12,0	80	0,9

Αναφορικά με τη διάσταση «Ικανότητα στα Μαθηματικά», μεγαλύτερη βαρύτητα λαμβάνει ο παράγοντας «Παίρνω καλούς βαθμούς στα μαθηματικά», ενώ στη διάσταση «Ικανότητα Μάθησης» ο παράγοντας «Μου αρέσει το σχολείο» και στη διάσταση «Γενική αυτοεκτίμηση» ο παράγοντας «Καταλαβαίνω όταν οι άνθρωποι είναι αναστατωμένοι, ακόμα και όταν δεν λένε τίποτα».

Πίνακας 6. Αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης για τις διαστάσεις που συνθέτουν την υποκλίμακα της «Αυτοαντίληψης»

Διαστάσεις	Παράγοντας Βαρύτητα		Αυτοαντίληψη	
	Παράγοντας	Βαρύτητα	Παράγοντας	Βαρύτητα
Ικανότητα στα Μαθηματικά	106	30,6	106	8,9
	60	20,7	40	8,9
	79	19,0	49	8,1
	3	18,2	92	7,9
	18	11,6	97	7,4
Ικανότητα Μάθησης	40	30,8	115	7,2
	115	25,0	52	6,7
	36	22,5	36	6,5

	94	10,0	60	6,0
	39	5,8	91	5,7
	21	4,2	79	5,5
	111	1,7	3	5,3
Γενική αυτοεκτίμηση	49	19,2	35	4,3
	92	18,6	18	3,3
	97	17,5	94	2,9
	52	15,8	39	1,7
	91	13,6	21	1,2
	35	10,2	93	1,2
	93	2,8	58	1,0
	58	2,3	111	0,5

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΚΛΙΜΑΚΩΝ

Στα αποτελέσματα της συσχέτισης των Υποκλιμάκων, προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση ($p < 0,05$) της «Κοινωνικής Επάρκειας» και 1) της «Σχολικής Επάρκειας» & 2) της «Συναισθηματικής Επάρκειας».

Αυτό σημαίνει ότι όσο αυξάνει η κοινωνική επάρκεια των μαθητών, τόσο αυξάνει και η σχολική τους επάρκεια και αυξάνει και η συναισθηματική τους επάρκεια. Όμοια, υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση της «Συναισθηματικής Επάρκειας» και της «Σχολικής Επάρκειας» ($p = 0,003 < 0,05$).

Επίσης, προκύπτει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση της «Συναισθηματικής Επάρκειας» και της «Αυτοαντίληψης» ($p = 0,011 < 0,05$). Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη η συναισθηματική επάρκεια των μαθητών, τόσο μεγαλύτερη και η αυτοαντίληψή τους. Σημειώνεται ότι η υποκλίμακα «Προβλήματα Συμπεριφοράς» δεν προκύπτει να συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά με καμία από τις υπόλοιπες υποκλίμακες.

Πίνακας 7. Αποτελέσματα συσχέτισης των Υποκλιμάκων

Υποκλίμακες	Συντελεστής	p-value
-------------	-------------	---------

	Συσχέτισης r	
Κοινωνική – Σχολική Επάρκεια	0,36	0,002*
Κοινωνική – Συναισθηματική Επάρκεια	0,45	<0,001*
Κοινωνική Επάρκεια - Προβλήματα Συμπεριφοράς	-0,08	0,541
Κοινωνική Επάρκεια - Αυτοαντίληψη	0,21	0,089
Σχολική - Συναισθηματική Επάρκεια	0,35	0,003*
Σχολική Επάρκεια - Προβλήματα Συμπεριφοράς	-0,08	0,517
Σχολική Επάρκεια - Αυτοαντίληψη	0,23	0,061
Συναισθηματική Επάρκεια - Προβλήματα Συμπεριφοράς	0,10	0,397
Συναισθηματική Επάρκεια - Αυτοαντίληψη	0,27	0,025*
Προβλήματα Συμπεριφοράς - Αυτοαντίληψη	0,03	0,815

*στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διερεύνησης της διαφοροποίησης της μέση τυποποιημένης τιμής των διαστάσεων και υποκλιμάκων, ανάλογα με το φύλο των μαθητών. Παρατηρούμε ότι τα κορίτσια σε σύγκριση με τα αγόρια έχουν κατά μέσο όρο υψηλότερη βαθμολογία όσο αφορά στις διαστάσεις «Κίνητρα», «Σχολική αποτελεσματικότητα», «αυτοέλεγχος», «Διαχείριση συναισθημάτων», «Ενσυναίσθηση», «Ενδοπροσωπική προσαρμογή», «Ικανότητα στη Γλώσσα», «Ικανότητα στα Μαθηματικά» και «Γενική αυτοεκτίμηση». Ωστόσο, η μόνη διάσταση που προκύπτει να διαφέρει στατιστικά σημαντικά ανάλογα με το φύλο των μαθητών είναι η «Ικανότητα στη Γλώσσα». Για τις υποκλίμακες, δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά τους, μεταξύ αγοριών και κοριτσιών.

Πίνακας 8. Αποτελέσματα συσχέτισης διαστάσεων και υποκλιμάκων

Διαστάσεις	Φύλο		Μέση Διαφορά ¹	p-value ²
	Αγόρι	Κορίτσι		
Μέση τιμή (TA)	(n=42)	(n=25)		

Διαστάσεις	Φύλο		Μέση Διαφορά ¹	p-value ²
	Αγόρι (n=42)	Κορίτσι (n=25)		
Μέση τιμή (ΤΑ)				
Δεξιότητες διεκδίκησης/Ηγετικές ικανότητες	53,2 (9,0)	52,1 (10,8)	1,1	0,661
Διαπροσωπική επικοινωνία	57,3 (10,4)	55,1 (12,3)	2,2	0,430
Συνεργασία με συνομηλίκους	53,4 (7,0)	52,0 (11,0)	1,4	0,535
Κίνητρα	54,5 (10,9)	54,9 (8,9)	-0,5	0,859
Οργάνωση/Σχεδιασμός	49,8 (8,3)	48,4 (7,9)	1,4	0,497
Σχολική αποτελεσματικότητα	54,3 (9,1)	54,5 (5,8)	-0,3	0,901
Αυτοέλεγχος	46,1 (11,9)	48,7 (12,5)	-2,6	0,406
Διαχείριση συναισθημάτων	51,7 (7,8)	55,1 (8,7)	-3,4	0,101
Ενσυναίσθηση	51,3 (10,6)	53,2 (7,8)	-2,0	0,423
Ενδοπροσωπική προσαρμογή	48,8 (8,8)	51,1 (11,7)	-2,3	0,364
Υπερκινητικότητα/Δυσκολίες συγκέντρωσης	47,1 (10,5)	43,2 (12,9)	3,9	0,182
Ικανότητα στη Γλώσσα	50,7 (8,6)	56,7 (1,7)	-6,0	0,008*
Ικανότητα στα Μαθηματικά	46,2 (10,2)	50,9 (9,0)	-4,7	0,058
Ικανότητα Μάθησης	49,8 (8,9)	46,6 (9,3)	3,2	0,167
Γενική αυτοεκτίμηση	52,3 (9,8)	55,1 (8,8)	-2,8	0,252
Υποκλίμακες				
Μέση τιμή (ΤΑ)				
Κοινωνική Επάρκεια	55,3 (8,0)	53,5 (11,5)	1,8	0,452
Σχολική Επάρκεια	54,8 (10,5)	54,5 (7,4)	0,3	0,903
Συναισθηματική Επάρκεια	50,5 (8,5)	54,5 (8,8)	-4,1	0,066
Προβλήματα Συμπεριφοράς	47,9 (8,7)	49,6 (12,4)	-1,8	0,501
Αυτοαντίληψη	49,8 (9,3)	51,8 (10,0)	-2,0	0,403

ΤΑ: Τυπική Απόκλιση

¹Μέση διαφορά= βαθμολογία αγοριού – βαθμολογία κοριτσιού

²t-test για ανεξάρτητα δείγματα

*στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΚΛΙΜΑΚΩΝ

Στα αποτελέσματα της διερεύνησης της διαφοροποίησης της μέσης τυποποιημένης τιμής της σχολικής επάρκειας και των άλλων υποκλιμάκων, φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της μέσης τιμής της σχολικής επάρκειας και των τιμών των υποκλιμάκων της συναισθηματικής επάρκειας, των προβλημάτων συμπεριφοράς και της αυτοαντίληψης. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι κατά μέσο όρο οι μαθητές λαμβάνουν υψηλότερη βαθμολογία στην υποκλίμακα της σχολικής επάρκειας σε σχέση με τις άλλες υποκλίμακες. Παρόλο αυτά, η βαθμολογία των υποκλιμάκων κυμαίνεται μεταξύ 40-60, το οποίο σημαίνει ότι οι μαθητές ανήκουν στη «μέση» αξιολογική κατηγορία.

Πίνακας 9. Αποτελέσματα συσχέτισης της σχολικής επάρκειας και των άλλων υποκλιμάκων

Υποκλίμακες		Σχολική Επάρκεια	Μέση Διαφορά ¹	p-value ²
Μέση τιμή (ΤΑ)				
Κοινωνική Επάρκεια	54,8 (9,3)		-0,01	0,995
Συναισθηματική Επάρκεια	52,1 (8,7)	54,8 (9,3)		0,031*
Προβλήματα Συμπεριφοράς	48,4 (10,1)			<0,001*
Αυτοαντίληψη	50,8 (9,5)			0,006*

ΤΑ: Τυπική Απόκλιση

¹Μέση διαφορά= βαθμολογία σχολικής επάρκειας – άλλης υποκλίμακας

²t-test κατά ζεύγη

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Στην εφαρμογή του μοντέλου πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για την πρόβλεψη της σχολικής επάρκειας από την αυτοαντίληψη, συναισθηματική και κοινωνική επάρκεια, φαίνεται ότι σημαντικό

ρόλο στην πρόβλεψη της σχολικής επάρκειας έχει η κοινωνική επάρκεια ($p\text{-value} = 0,044 < 0,05$), όταν λαμβάνονται ταυτόχρονα υπόψη και οι άλλες υποκλίμακες. Ειδικότερα, για αύξηση της υποκλίμακας «Κοινωνική Επάρκεια» κατά μια μονάδα, αυξάνεται και η σχολική επάρκεια των μαθητών κατά 0,2 μονάδες (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 0,001 έως 0,5 μονάδες), κρατώντας τις υπόλοιπες μεταβλητές σταθερές. Συνεπώς, η κοινωνική επάρκεια αποτελεί σημαντική εκτιμήτρια στην πρόβλεψη της σχολικής επάρκειας.

Πίνακας 10. Αποτελέσματα μοντέλου πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την υποκλίμακα «Σχολική επάρκεια»

Ανεξάρτητες μεταβλητές	β	95% ΔΕ	p-value
Κοινωνική Επάρκεια	0,2	(0,001 έως 0,5)	0,044*
Συναισθηματική Επάρκεια	0,2	(-0,05 έως 0,5)	0,114
Αυτοαντίληψη	0,1	(-0,1 έως 0,3)	0,306

β : συντελεστής μερικής εξάρτησης

95% ΔΕ: 95% Διάστημα Εμπιστοσύνης για το β

*στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων ορεινών περιοχών της Ηπείρου, η υψηλότερη κοινωνική και συναισθηματική επάρκεια έχει ως αποτέλεσμα την υψηλότερη σχολική επάρκεια. Το εύρημα αυτό παραμένει και όταν λαμβάνονται ταυτόχρονα υπόψη οι υποκλίμακες της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής. Το φύλο δεν φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών, εκτός από τη διάσταση «Ικανότητα στη Γλώσσα», όπου τα κορίτσια λαμβάνουν υψηλότερη κατά μέσο όρο βαθμολογία.

Συμπερασματικά, η ψυχοκοινωνική ετοιμότητα των μαθητών των ορεινών περιοχών της Ηπείρου, ως συνέπεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της δεύτερης καραντίνας (πανδημία COVID-19), κατατάσσεται στη «μέση» αξιολογική κατηγορία.

Διακρίνεται συνεπώς μια έλλειψη στην καθημερινότητα των μαθητών αυτών, είτε λόγω συνθηκών, είτε λόγω τηλεεκπαίδευσης. Στην πρώτη περίπτωση, είναι σημαντικό και θα έλυνε τα περισσότερα προβλήματα ο εξοπλισμός τους και η κατασκευή σταθερού δικτύου που θα διευκόλυνε τη συμμετοχή τους στην εξ ΑΕ χωρίς περιορισμούς. Προσπάθειες έγιναν βέβαια σε επίπεδο ΥΠΑΙΘΑ και σε επίπεδο Δήμων, όμως το πρόβλημα έλλειψης τεχνολογικού εξοπλισμού παραμένει.

Σε ό,τι αφορά την τηλεεκπαίδευση, ίσως χρειάζεται μια πιο προσεκτική προετοιμασία της διδασκαλίας με στόχους όχι μόνο γνωστικούς, αλλά και ψυχοκινητικούς και συναισθηματικούς, με δυνατότητες ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης και του αυτοπροσδιορισμού των μαθητών

αυτών, σε ένα περιβάλλον ασφαλές, όπου τα όρια και τα δεδομένα θα θέσει ο εκπαιδευτικός, αλλά με συνεργατικές δυνατότητες ανάπτυξης και ενσυναίσθησης.

Η χρήση της εξ ΑΕ σε απομακρυσμένες περιοχές καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά σε μαθήματα ειδικοτήτων, τα οποία είναι σχεδόν ανύπαρκτα στα ολιγοθέσια απομακρυσμένα σχολεία, αφού οι εναπομείνουσες διαθέσιμες ώρες δεν αρκούν για να διατεθούν, λόγω απόστασης.

Η πανδημία άνοιξε στην εκπαίδευση έναν καινούριο δρόμο, ο οποίος δύναται να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμος αν αξιοποιηθεί προς όφελος των μαθητών.

ΒΙΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αναστασιάδης, Π. (2014). Η έρευνα για την εξ ΑΕ με την χρήση των ΤΠΕ (e learning) στο Ελληνικό Τυπικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. *The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology*. Τόμος 10, αρ. 1:5. Ανακτήθηκε από: **DOI:**<https://doi.org/10.12681/jode.9809>

Βασάλα, Π. (2005). Εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση. Στο: Λιοναράκης, Α. (επιμ.), *Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, παιδαγωγικές και τεχνολογικές εφαρμογές*. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 53-80

Κόκκος, Α. Λιοναράκης, Α. Ματραλής, Χρ. Παναγιωτακόπουλος, Χ. (1999). *Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκπαιδευτικό υλικό και νέες τεχνολογίες*. Τόμος Γ', Πάτρα: ΕΑΠ

Λιοναράκης, Α. (2001). Ποιοτικές προσεγγίσεις στον σχεδιασμό και την παραγωγή εξ αποστάσεως πολυμορφικού εκπαιδευτικού υλικού. Στο Μακράκης, Β. (επιμ.) *Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή για τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και στην εκπαίδευση από απόσταση*. Αθήνα: Ατραπός

Λιοναράκης, Α. (2006). Η θεωρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η πολυπλοκότητα της πολυμορφικής της διάστασης. Στο: Λιοναράκης, Α. (επιμ.) *Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στοιχεία θεωρίας και πράξης*. Αθήνα: Προπομπός, 7-41

Μανούσου, Ε. (2008). *Προδιαγραφές παιδαγωγικού πλαισίου για την εφαρμογή πολυμορφικής, συμπληρωματικής εξ αποστάσεως περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε μαθητές πρωτοβάθμιας, ολιγοθέσιων και απομακρυσμένων σχολείων της Ελλάδας*. (Διδακτορική διατριβή). Ανακτήθηκε από doi:10.12681/eadd/15961

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Dziuban, C., Hartman, J., Juge, F., Moskal, P., Sorg, S. (2004). Blended Learning: Online Learning enters the mainstream. University of Florida. Ανακτήθηκε από: https://www.researchgate.net/publication/284688507_Blended_learning_enters_the_mainstream/link/570cedca08ae2b772e42a431/download

Graham, C. (2006). Lended Learning Systems.

Ανακτήθηκε από: <file:///C:/Users/Kleo/AppData/Local/Temp/bl-handbookch1.pdf>

Sullivan, M. Jolly, D. Foster, D. & Tompkins, R. (1994). *Local Heroes: Bringing telecommunications to rural, small schools*. Austin TX: Southwest Educational Development Laboratory

Moore, M.G. (1972). Learner autonomy: The second dimension of independent learning. [e-read version]. Ανακτήθηκε από: [ERIC - EJ064957 - Αυτονομία μαθητών: Η δεύτερη διάσταση της ανεξάρτητης μάθησης, σύγκλιση, 1972 \(ed.gov\)](https://eric.ed.gov/?id=EJ064957)

Η επίδραση των εργασιακών σχέσεων στην επαγγελματική ικανοποίηση και την ψυχική υγεία των εργαζομένων στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Δρ Κλεοπάτρα Ν. Βασιλείου, MEd, PhD¹

¹Διευθύντρια ΔΙ.Π.Ε. Άρτας, ΔΙ.Π.Ε. Άρτας

Email:kleopatrasileiou@gmail.com

Θεοδώρα Ντάνου, MEd²

²Διοικητική υπάλληλος ΔΙ.Π.Ε. Άρτας, ΔΙ.Π.Ε. Άρτας

Email:ntanouth@gmail.com

Abstract

Workplace relationships play a pivotal role in shaping job satisfaction and mental health among employees, particularly in the context of primary education directorates. Positive interactions and strong, supportive relationships between colleagues and supervisors can significantly enhance employees' sense of belonging, motivation, and overall job satisfaction. When employees feel valued and respected by their peers and leaders, they are more likely to experience higher levels of psychological well-being, reducing the risk of burnout and stress-related disorders. Conversely, poor workplace relationships can have detrimental effects, leading to increased stress, decreased job satisfaction, and negative mental health outcomes. Hostile or unsupportive work environments can foster feelings of isolation, anxiety, and low morale, which in turn, can negatively impact the overall productivity and effectiveness of the educational institution. Therefore, fostering a positive, inclusive, and collaborative work culture is essential in primary education settings to ensure that employees not only perform well but also maintain their mental health and job satisfaction.

Keywords: Workplace relationships, burnout, stress-related disorders, work culture, teamplayers

Περίληψη

Οι σχέσεις στον χώρο εργασίας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εργασιακής ικανοποίησης και της ψυχικής υγείας μεταξύ των εργαζομένων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι θετικές αλληλεπιδράσεις και οι ισχυρές, υποστηρικτικές σχέσεις μεταξύ συναδέλφων και προϊσταμένων μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την αίσθηση του ανήκειν, τα κίνητρα και τη συνολική εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων. Όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι τους εκτιμούν και τους σέβονται οι συνάδελφοι και οι ηγέτες τους, βιώνουν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικής ευεξίας, μειώνοντας τον κίνδυνο επαγγελματικής εξουθένωσης και διαταραχών που σχετίζονται με το άγχος. Αντίθετα, οι κακές σχέσεις στον χώρο εργασίας μπορεί να έχουν επιζήμιες συνέπειες, οδηγώντας σε αυξημένο άγχος, μειωμένη εργασιακή ικανοποίηση και αρνητικά αποτελέσματα ψυχικής υγείας. Εχθρικά ή μη, υποστηρικτικά εργασιακά περιβάλλοντα μπορούν να καλλιεργήσουν αισθήματα απομόνωσης, άγχους και χαμηλού ηθικού, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη συνολική παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Ως εκ τούτου, η καλλιέργεια μιας θετικής και συνεργατικής, χωρίς αποκλεισμούς, κουλτούρας εργασίας είναι απαραίτητη στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι όχι μόνο αποδίδουν καλά, αλλά και διατηρούν την ψυχική τους υγεία και την επαγγελματική τους ικανοποίηση.

Λέξεις κλειδιά: Εργασιακές σχέσεις, επαγγελματική εξουθένωση, αγχώδεις διαταραχές, εργασιακή κουλτούρα, ομαδικότητα

1. Εισαγωγή

Η επαγγελματική ικανοποίηση και η επαγγελματική εξουθένωση, αποτελούν δύο σημαντικές παραμέτρους που συνδέονται στενά με την ψυχική υγεία των εργαζομένων και οι οποίες έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς επηρεάζουν τόσο το ίδιο το άτομο, όσο και τον επαγγελματικό χώρο στον οποίο αυτό δραστηριοποιείται. Οι εργασιακές σχέσεις αποτελούν σημαντικό θέμα μελέτης της επαγγελματικής ικανοποίησης και της ψυχικής υγείας, όπως υποστηρίζεται από τη θεωρία των κοινωνικών ανταλλαγών (Social Exchange Theory, Blau, 1964). Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, οι θετικές αλληλεπιδράσεις και η αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ εργαζομένων και προϊσταμένων ενισχύουν την αίσθηση δικαιοσύνης και αφοσίωσης, οδηγώντας σε αυξημένη επαγγελματική ικανοποίηση και καλύτερη ψυχική υγεία (Blau, 1964).

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε εργαζόμενους/ες διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Φωκίδας, Αθήνας, Τρικάλων, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Ρεθύμνου, χρησιμοποιώντας σταθμισμένο ερωτηματολόγιο, για να εξεταστεί η επίδραση των εργασιακών σχέσεων σε αυτούς τους δύο κρίσιμους τομείς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι/ες που αναφέρουν ισχυρές, υποστηρικτικές σχέσεις με τους/τις συναδέλφους και τους/τις προϊσταμένους/ες τους παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης και μειωμένα

συμπτώματα άγχους και εξουθένωσης. Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα προώθησης ενός θετικού και συνεργατικού εργασιακού περιβάλλοντος στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, γίνεται εννοιολογική προσέγγιση της ψυχικής υγείας, της εργασιακής ικανοποίησης και εξουθένωσης, ενώ στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται ο σκοπός, οι στόχοι και μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας και των συμπερασμάτων που εξήχθησαν.

2. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις

2.1. Ψυχική υγεία

Η ψυχική υγεία είναι μια πολυσχιδής έννοια και ορίζεται ως η κατάσταση ευεξίας στην οποία το άτομο μπορεί να διαχειρίζεται τις καθημερινές καταπονήσεις της ζωής, να εργάζεται παραγωγικά και αποδοτικά, και να συνεισφέρει στην κοινότητά του. Αυτή η έννοια περιλαμβάνει τη συναισθηματική, ψυχολογική και κοινωνική ευεξία, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο σκέφτεται, αισθάνεται και δρα (World Health Organization, 2004). Η καλή ψυχική υγεία των δημοσίων υπαλλήλων είναι σημαντική, καθώς επηρεάζει όχι μόνο την προσωπική ευημερία των ίδιων των εργαζομένων, αλλά και την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του τομέα που εργάζονται συνολικά.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι εργάζονται συχνά σε περιβάλλοντα με υψηλές απαιτήσεις αλλά περιορισμένους πόρους, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική τους υγεία (Cooper, Dewe, & O' Driscoll, 2001). Μερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνουν την επαγγελματική εξουθένωση, την έλλειψη υποστήριξης από την ηγεσία, το εργασιακό άγχος και τις σχέσεις με συναδέλφους και προϊσταμένους. Σύμφωνα με τη θεωρία των απαιτήσεων-πόρων (Job Demands-Resources Theory), το εργασιακό άγχος και η ψυχική υγεία των εργαζομένων σχετίζονται με την ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων της εργασίας και των διαθέσιμων πόρων (Bakker & Demerouti, 2007). Όταν ο φόρτος εργασίας και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, υπερβαίνουν τους διαθέσιμους πόρους, οι δημόσιοι υπάλληλοι ενδέχεται να βιώσουν υψηλά επίπεδα άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική τους υγεία (Bakker, Demerouti, & Schaufeli, 2003).

Σύμφωνα με τον Karasek (1979), οι εργαζόμενοι που έχουν υψηλές απαιτήσεις αλλά χαμηλό έλεγχο επί της εργασίας τους είναι πιο επιρρεπείς στο άγχος και την εξουθένωση (Karasek & Theorell, 1990).

Επιπροσθέτως, η κοινωνική υποστήριξη από συναδέλφους και προϊσταμένους μπορεί να λειτουργήσει ως προστατευτικός παράγοντας, μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις του εργασιακού άγχους και ενισχύοντας την ψυχική ευημερία των δημοσίων υπαλλήλων (Cohen & Wills, 1985). Τέλος, η οργανωσιακή κουλτούρα και οι πολιτικές του δημοσίου τομέα επηρεάζουν επίσης την ψυχική υγεία των υπαλλήλων. Έχει διαπιστωθεί ότι η προώθηση μιας θετικής κουλτούρας που ενθαρρύνει την ευελιξία, την αυτονομία και τη δικαιοσύνη μπορεί να βελτιώσει την ψυχική υγεία των εργαζομένων, μειώνοντας τα επίπεδα άγχους και βελτιώνοντας την επαγγελματική τους ικανοποίηση (Kahn & Byosiene, 1992).

2.2. Επαγγελματική ικανοποίηση

Η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές έννοιες στον τομέα της οργανωσιακής ψυχολογίας και των ανθρωπίνων πόρων, καθώς επηρεάζει άμεσα την απόδοση, την αφοσίωση και την ψυχική υγεία των εργαζομένων, συνδέεται με την ψυχική ευεξία, την παραγωγικότητα και την μακροχρόνια παραμονή στον ίδιο εργασιακό χώρο. Σύμφωνα με τον Locke (1976), η επαγγελματική ικανοποίηση ορίζεται ως η συναισθηματική αντίδραση ενός ατόμου προς την εργασία του, η οποία προκύπτει από τη σύγκριση των προσδοκιών του με την πραγματικότητα της εργασιακής του εμπειρίας. Μια από τις πιο δημοφιλείς θεωρίες που εξηγούν την επαγγελματική ικανοποίηση είναι η θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg (Herzberg et al., 1959). Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) Παράγοντες υγιεινής: ο μισθός, οι συνθήκες εργασίας, οι διαπροσωπικές σχέσεις και η ασφάλεια της εργασίας. Αυτοί οι παράγοντες δεν προκαλούν απαραίτητα ικανοποίηση, αλλά η απουσία τους μπορεί να οδηγήσει σε δυσαρέσκεια. β) Παράγοντες κινήτρων (η αναγνώριση, η υπευθυνότητα, η ίδια η εργασία, οι ευκαιρίες για ανάπτυξη και αυτοπραγμάτωση). Αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται με τη φύση της εργασίας και μπορούν να προκαλέσουν ικανοποίηση και κίνητρα στους εργαζόμενους. Η θεωρία του Herzberg υποδεικνύει ότι για να βελτιωθεί η ικανοποίηση και η απόδοση των εργαζομένων, οι εργοδότες πρέπει να επικεντρώνονται όχι μόνο στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας (παράγοντες υγιεινής) αλλά και στην ενίσχυση των παραγόντων που παρακινούν τους εργαζόμενους (Herzberg et al., 1959).

Η θεωρία της οργανωσιακής δικαιοσύνης (Organizational Justice) συνδέεται επίσης στενά με την επαγγελματική ικανοποίηση. Οι Greenberg (1987), και Adams (1965), υποστηρίζουν ότι οι εργαζόμενοι/ες αισθάνονται ικανοποιημένοι/ες όταν υφίστανται δίκαιη μεταχείριση από τον οργανισμό. Η οργανωσιακή δικαιοσύνη περιλαμβάνει την κατανομή της δικαιοσύνης (fair distribution of rewards), τη διαδικαστική δικαιοσύνη (fair processes in decision-making) και την αλληλεπιδραστική δικαιοσύνη (fairness in interpersonal interactions).

Επιπλέον, η θεωρία των κοινωνικών ανταλλαγών (Blau, 1964), υπογραμμίζει τη σημασία των εργασιακών σχέσεων στην επαγγελματική ικανοποίηση. Όταν οι εργαζόμενοι/ες αισθάνονται ότι η υποστήριξη και η ανταμοιβή που λαμβάνουν από τον/την προϊστάμενό/νη τους είναι ανάλογη με την προσπάθειά τους, τότε η επαγγελματική τους ικανοποίηση ενισχύεται. Αυτό το αίσθημα αμοιβαιότητας και δικαιοσύνης μπορεί να βελτιώσει την ψυχική υγεία των εργαζομένων και να ενισχύσει τη δέσμευσή τους προς τον οργανισμό. Η επαγγελματική ικανοποίηση δεν είναι μόνο ζωτικής σημασίας για τους εργαζόμενους, αλλά επηρεάζει και τη συνολική απόδοση του οργανισμού. Έρευνες έχουν δείξει ότι το ικανοποιημένο προσωπικό είναι πιο παραγωγικό, πιο δημιουργικό και έχει χαμηλότερα επίπεδα απουσιών και αποχωρήσεων (Judge, Thoresen, Bono, & Patton, 2001), γεγονός που καταδεικνύει ότι η κατανόηση και η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανοποίησης είναι καθοριστικής σημασίας για τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη, αλλά και την εσωτερική λειτουργία των οργανισμών.

2.3. Επαγγελματική εξουθένωση

Η επαγγελματική εξουθένωση είναι μια κατάσταση σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής εξάντλησης, η οποία προκαλείται συνήθως από παρατεταμένη επαγγελματική πίεση και άγχος. Σύμφωνα

με τον Locke, η καθημερινότητα ενός ατόμου, παίζει σημαντικό ρόλο στον βαθμό εργασιακής ικανοποίησης καθώς μπορεί να επηρεάσει τόσο την προσωπική του όσο και την επαγγελματική του ζωή (Tsigilis, Zournatzi, Koustelios, 2011). Η επαγγελματική εξουθένωση, γνωστή και ως "burnout," εμφανίζεται κυρίως σε επαγγελματίες που εργάζονται σε τομείς με έντονες διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις, όπως υγεία, η εκπαίδευση και οι κοινωνικές υπηρεσίες (Schaufeli & Buunk, 2003). Αποτελεί ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από συναισθηματική εξάντληση και μειωμένη αίσθηση επίτευξης στόχων σε προσωπικό επίπεδο (Maslach & Jackson, 1981).

Σύμφωνα με τη θεωρία της επαγγελματικής εξουθένωσης του Maslach, η εργασιακή εξουθένωση είναι αποτέλεσμα της χρόνιας έκθεσης σε εργασιακό στρες χωρίς επαρκείς μηχανισμούς διαχείρισης (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). Το αίσθημα υπερβολικής κόπωσης, η έλλειψη ενέργειας, η αρνητική στάση απέναντι σε άλλα πρόσωπα, αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τη χαμηλή ικανοποίηση από τα επαγγελματικά επιτεύγματα (Maslach et al., 2001).

Ενδεικτικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι οι απαιτήσεις του εργασιακού ρόλου, οι κακές σχέσεις με συναδέλφους και προϊσταμένους, καθώς και η ελλιπής υποστήριξη από το εργασιακό περιβάλλον (Leiter & Maslach, 2004). Η έλλειψη ελέγχου και αυτονομίας, καθώς και η ασάφεια ή η απουσία καθορισμένων ρόλων, έχει επίσης συνδεθεί με υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης (Schaufeli, Leiter, & Maslach, 2009). Η επαγγελματική εξουθένωση επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα των εργαζομένων, την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν και την ικανοποίηση των πολιτών που εξυπηρετούν (Maslach & Leiter, 2016). Κατά συνέπεια, η κατανόηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην επαγγελματική εξουθένωση είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης και παρέμβασης, καθώς, σύμφωνα με τους Bakker, Demerouti, & Verbeke (2004), η κοινωνική υποστήριξη και οι θετικές εργασιακές σχέσεις λειτουργούν ως προστατευτικοί παράγοντες, ώστε να εξασφαλίζεται η επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων.

3. Μεθοδολογία της έρευνας

3.1. Ερευνητικά ερωτήματα

Τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας διαμορφώνονται ως εξής:

- *Πόσο συχνή είναι η επαγγελματική εξουθένωση στο δημόσιο;*
- *Πόσο συχνή είναι η επαγγελματική ικανοποίηση από την εργασία στο δημόσιο;*
- *Πώς διασφαλίζεται η ψυχική υγεία ενός/μιας υπαλλήλου δημόσιας υπηρεσίας;*

3.2. Εργαλείο συλλογής δεδομένων

Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2024, με βασική υπόθεση τον βαθμό συσχέτισης της ψυχικής υγείας των εργαζομένων με την εργασιακή ικανοποίηση και εξουθένωση.

Το εργαλείο της έρευνας είναι το ερωτηματολόγιο σε μορφή Googleforms και αποτελείται από τρεις (3) ενότητες (δημογραφικά στοιχεία, εργασιακή ικανοποίηση, εργασιακή εξουθένωση). Διακινήθηκε τον

Ιούλιο και Αύγουστο 2024 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις Διευθύνσεις εκπαίδευσης της Ελλάδος με συνοδευτικό σημείωμα προς τους/τις εργαζόμενους/ες σε αυτές.

Έχοντας ως σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων των υπαλλήλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλέξαμε την ποσοτική ερευνητική προσέγγιση, για να μελετήσουμε επαρκή αριθμό περιπτώσεων και να αναλύσουμε στατιστικά τα ερευνητικά δεδομένα. Ο σχεδιασμός ήταν δημοσκοπικός αντιπροσωπευτικού δείγματος. Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από υπαλλήλους διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιλέχθηκε ένα τυχαίο δείγμα συμμετεχόντων με πιθανότητα, με μη συστηματική προσέγγιση, επιλέγοντας ένα ποσοστό πληθυσμού ως δείγμα. Η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος (Creswell, 2016) διασφαλίστηκε με την επιλογή ενός δείγματος με πιθανότητα που ήταν καθοριστική, καθώς πρόκειται για την ακριβέστερη μορφή δειγματοληψίας στις ποσοτικές προσεγγίσεις (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Συγκεκριμένα, το δείγμα αποτελείται από 50 υπαλλήλους σε διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων αξιοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, καθώς παρέχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης εμπειρικών δεδομένων που αφορούν στο ίδιο θέμα σε σύντομο χρονικό διάστημα (Παρασκευόπουλος, 1993). Το ερωτηματολόγιο, εκτός από το πρώτο μέρος που αποτελείται από τα δημογραφικά στοιχεία, υιοθετεί ερωτήσεις κλειστού τύπου σε πεντάβαθμη κλίμακα Likert («1» καθόλου έως το «5» πάρα πολύ). Πρόκειται για σταθμισμένο ερωτηματολόγιο πτυχιακής εργασίας, προσαρμοσμένο στο διοικητικό προσωπικό υπηρεσιών στον τομέα της παιδείας, με συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα, ώστε να εγγυάται την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων (Cohen, Manion & Morrison, 2008).

Η έρευνα διεξήχθη κατά το διάστημα μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2024, με ανώνυμο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο σε φόρμα Google. Οι συμμετέχοντες/ες ενημερώθηκαν για την ανωνυμία του ερωτηματολογίου και ότι τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιούνταν για ερευνητικούς και μόνο σκοπούς. Για τη στατιστική επεξεργασία χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS 21.

3.3. Στατιστική επεξεργασία και αξιοπιστία της έρευνας

Για την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας έγινε χρήση στατιστικού πακέτου SPSS.21 και χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία περιγραφικής στατιστικής για την επεξεργασία δεδομένων, καθώς και ποσοτικής και ποιοτικής στατιστικής.

3.4. Περιορισμοί της έρευνας

Η έρευνα περιλαμβάνει ένα μικρό δείγμα πενήντα (50) ατόμων, το οποίο δύναται να λειτουργήσει πιλοτικά, ώστε το ερευνητικό εργαλείο να βελτιωθεί και η έρευνα να εφαρμοστεί με κάποιες τροποποιήσεις σε πανελλαδικό και όχι μόνο επίπεδο.

4. Αποτελέσματα της έρευνας

Στην έρευνα πήραν μέρος πενήντα (50) εργαζόμενοι (33 γυναίκες και 17 άνδρες), που υπηρετούν σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η έρευνα έδειξε ότι οι συμμετέχοντες/ες είναι περισσότερο ικανοποιημένοι/ες από τις σχέσεις με τον/την προϊστάμενο/νη και τους/τις συναδέλφους, τη φύση της εργασίας και την επικοινωνία. Παρατηρείται δε, ότι αισθάνονται περισσότερο δυσαρεστημένοι/ες από τον μισθό και τα προνόμια που λαμβάνουν από την εργασία τους.

Σύμφωνα με τον πίνακα 1, παρατηρείται ότι οι εργαζόμενοι αισθάνονται ικανοποιημένοι από τις συνθήκες εργασίας και τον χώρο εργασίας τους.

Πίνακας 1. Επαγγελματική ικανοποίηση

Στον πίνακα 2, φάνηκε ότι οι εργαζόμενοι είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τις σχέσεις τους με τον προϊστάμενο (46%) και τον τρόπο διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού από την υπηρεσία γεγονός που επιβεβαιώνεται από τον Blau(1964), ο οποίος υπογραμμίζει τη σημασία των εργασιακών σχέσεων στην επαγγελματική ικανοποίηση καθώς όταν οι εργαζόμενοι/ες αισθάνονται ότι η υποστήριξη και η ανταμοιβή που λαμβάνουν από τον/την προϊστάμενό/νη τους είναι ανάλογη με την προσπάθειά τους, τότε η επαγγελματική τους ικανοποίηση ενισχύεται.

Πίνακας 2. Επαγγελματική ικανοποίηση

Στον πίνακα 3, σχετικά με την επαγγελματική εξουθένωση των συμμετεχόντων/ών παρατηρήθηκε ότι οι εργαζόμενοι δεν εμφανίζουν υψηλού βαθμού εξουθένωση, πιο συγκεκριμένα αισθάνονται μερικές φορές κούραση, συναισθηματική και σωματική εξουθένωση. Επιπροσθέτως, διαθέτουν συχνά αρκετή ενέργεια για την οικογένεια και τους φίλους στον ελεύθερο χρόνο.

Πίνακας 3. Εργασιακή εξουθένωση

5. Συζήτηση και συμπεράσματα

Σταχυολογώντας τα πιο σημαντικά ευρήματα, συμπεραίνουμε ότι οι εργασιακές σχέσεις αποτελούν ένα κρίσιμο στοιχείο για τη διαμόρφωση της επαγγελματικής ικανοποίησης και της ψυχικής υγείας των εργαζομένων, ιδιαίτερα σε ευαίσθητους τομείς όπως η πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όταν οι εργαζόμενοι καλούνται να ανταποκριθούν σε πολλαπλές προκλήσεις και απαιτήσεις, η ποιότητα των σχέσεων με συναδέλφους και ανώτερους μπορεί να καθορίσει το βαθμό ευχαρίστησης από την εργασία τους και την ψυχική τους ανθεκτικότητα. Οι θετικές και υποστηρικτικές εργασιακές σχέσεις δεν συμβάλλουν μόνο στην ενίσχυση της συνεργασίας και της παραγωγικότητας, αλλά και στη μείωση του άγχους και του κινδύνου επαγγελματικής εξουθένωσης. Αντίθετα, οι συγκρούσεις και οι αρνητικές σχέσεις μπορούν να έχουν καταστροφικές συνέπειες, προκαλώντας δυσαρέσκεια, άγχος και υπονόμευση της ψυχικής υγείας των εργαζομένων. Ως εκ τούτου, η προώθηση ενός υγιούς και συνεργατικού εργασιακού περιβάλλοντος στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι απαραίτητη για την ψυχική υγεία, την ευημερία και την αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ξενόγλωσση

- Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. In L. Berkowitz (Ed.), *Advances in Experimental Social Psychology* (Vol. 2, pp. 267-299). Academic Press.
- Bakker, A. B., Demerouti, E., & Schaufeli, W. B. (2003). Dual processes at work in a call centre: An application of the Job Demands–Resources model. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 12(4), 393-417.
- Bakker, A. B., Demerouti, E., & Verbeke, W. (2004). Using the Job Demands-Resources model to predict burnout and performance. *Human Resource Management*, 43(1), 83-104.
- Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The Job Demands-Resources model: State of the art. *Journal of Managerial Psychology*, 22(3), 309-328.
- Blau, P. M. (1964). *Exchange and Power in Social Life*. John Wiley & Sons.
- Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. *Psychological Bulletin*, 98(2), 310-357.
- Cooper, C. L., Dewe, P. J., & O'Driscoll, M. P. (2001). *Organizational Stress: A Review and Critique of Theory, Research, and Applications*. SAGE Publications.
- Greenberg, J. (1987). A taxonomy of organizational justice theories. *Academy of Management Review*, 12(1), 9-22.
- Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. (1959). *The Motivation to Work*. John Wiley & Sons.
- Judge, T. A., Thoresen, C. J., Bono, J. E., & Patton, G. K. (2001). The job satisfaction-job performance relationship: A qualitative and quantitative review. *Psychological Bulletin*, 127(3), 376-407.
- Kahn, R. L., & Byosiere, P. (1992). Stress in organizations. In M. D. Dunnette & L. M. Hough (Eds.), *Handbook of Industrial and Organizational Psychology* (Vol. 3, pp. 571-650). Consulting Psychologists Press.
- Karasek, R. A. (1979). Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign. *Administrative Science Quarterly*, 24(2), 285-308.

Karasek, R. A., & Theorell, T. (1990). *Healthy Work: Stress, Productivity, and the Reconstruction of Working Life*. Basic Books.

Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. In M. D. Dunnette (Ed.), *Handbook of Industrial and Organizational Psychology* (pp. 1297-1343). Rand McNally.

Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. *Journal of Occupational Behavior*, 2(2), 99-113.

Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. *Annual Review of Psychology*, 52(1), 397-422.

Maslach, C., & Leiter, M. P. (2016). Understanding the burnout experience: Recent research and its implications for psychiatry. *World Psychiatry*, 15(2), 103-111.

Schaufeli, W. B., & Buunk, B. P. (2003). Burnout: An overview of 25 years of research and theorizing. In M. J. Schabracq, J. A. M. Winnubst, & C. L. Cooper (Eds.), *The handbook of work and health psychology* (pp. 383-425). John Wiley & Sons.

Schaufeli, W. B., Leiter, M. P., & Maslach, C. (2009). Burnout: 35 years of research and practice. *Career Development International*, 14(3), 204-220.

Tsigilis, N., Zournatzi, E., Koustelios, A. (2011). «Burnout among physical education teachers in primary and secondary schools». *International Journal of Humanities and Social Science*. 1 (7), 53-58.

World Health Organization (2004). *Promoting Mental Health: Concepts, Emerging Evidence, Practice* (Summary Report). Geneva: World Health Organization

The Role of Trigonometry to understand Physics Problems

Ο Ρόλος της Τριγωνομετρίας στην κατανόηση Προβλημάτων Φυσικής

Δρούγα Β. Ιφιγένεια¹

¹Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών

Δρούγας Αγ. Βασίλειος²

²Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Adamas University

Email: bdrougas@yahoo.com

Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο ρόλος και η αξία της τριγωνομετρίας στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στις τρεις τάξεις του Ελληνικού Λυκείου. Η παρουσία της τριγωνομετρίας και των τριγωνομετρικών συναρτήσεων είναι ουσιαστική στην κατανόηση κύρια φαινομένων που τα μεγέθη παρουσιάζουν αρμονική περιοδική μεταβολή. Αν και στα μαθηματικά του Λυκείου δεν δίνεται σημαντικό βάρος στην επίλυση τριγωνομετρικών εξισώσεων, ανισώσεων και τριγωνομετρικών συστημάτων, γίνεται αναφορά και μελέτη μόνον βασικών συναρτήσεων που συναντώνται στην ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού και βασικές σχέσεις με απλοποίηση για τις γωνίες που θα μάθουν οι υποψήφιοι. Έτσι παραμερίζει την αξία της τριγωνομετρίας σαν ένα βασικό μαθηματικό εργαλείο. Στις τάξεις του λυκείου και ιδιαίτερα στις πρώτες δύο τάξεις οι μαθητές δυσκολεύονται να μελετήσουν και να επιλύσουν προβλήματα όπου τα μεγέθη σχετίζονται με τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνίας. Κρίνεται σημαντικό να επεκταθεί περισσότερο η παρουσίαση της τριγωνομετρίας στο Λύκειο γιατί αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την μελέτη της Νευτώνειας μηχανικής αλλά επίσης της οπτικής της κυματικής και των ταλαντώσεων.

Λέξεις Κλειδιά: Τριγωνομετρία, Φυσική, Δυναμική, Κυματική, Οπτική

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα παρατηρείται το φαινόμενο της έλλειψης γνώσεων των μαθητών ως προς την τριγωνομετρία. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο αναλυτικό πρόγραμμα διδάσκονται μόνο τα βασικά της τριγωνομετρίας και μερικοί τύποι που μπορεί να είναι χρήσιμοι σε ορισμένα βασικά θέματα μαθηματικών και φυσικής. Μέχρι την τρίτη τάξη του γυμνασίου διδάσκονται βασικές έννοιες της τριγωνομετρίας και εφαρμόζονται οι τύποι του ημιτόνου, συνημιτόνου και της εφαπτομένης και της βασικής τριγωνομετρικής ταυτότητας, με απλές αντικαταστάσεις και απλές εφαρμογές κυρίως στα ορθογώνια τρίγωνα. {1}

Είναι σημαντικό να δούμε ότι οι βασικές αυτές αρχές χρησιμοποιούνται στην φυσική της πρώτης λυκείου αλλά οι μαθητές δεν δίνουν ουσιαστική σημασία και βαρύτητα, γιατί δεν δίνεται και σημαντικό βάρος από το αναλυτικό πρόγραμμα για την τριγωνομετρία. Συνεπώς οι τύποι και οι εφαρμογές της βασικής τριγωνομετρίας χάνονται και δεν έχουν τόση σημασία για τους μαθητές στα επόμενα χρόνια. Η βασική τριγωνομετρία και οι τύποι της εφαρμόζονται κυρίως στα μαθηματικά και ζητούνται πολλές

υπολογιστικές εφαρμογές στην ύλη που εξετάζονται οι μαθητές στην τρίτη λυκείου για τα μαθηματικά της κατεύθυνσης κυρίως των τομέα της ανάλυσης των μαθηματικών στα όρια στις παραγώγους και στη μελέτη των συναρτήσεων .

Η τριγωνομετρία στα Μαθήματα του Λυκείου

Στη φυσική της Α Λυκείου παρουσιάζονται λίγες εφαρμογές στο σχολικό βιβλίο που σχετίζονται με την τριγωνομετρία έτσι οι μαθητές συνεχίζουν να μη δίνουν σημαντικό βάρος στα πρώτα βασικά μαθήματα της φυσικής που μπορούν να επιλύονται με εφαρμογές των τριγωνομετρικών τύπων στην κλασσική μηχανική. Κυρίως χρησιμοποιείται ο τύπος υπολογισμού της εφαπτομένης για την κλίση μιας ευθείας στην κινηματική του υλικού σημείου, που χαρακτηρίζει την κίνηση ενώ στην επόμενη τάξη στη φυσική των θετικών επιστημών των μαθημάτων της ομάδας προσανατολισμού χρησιμοποιούνται τριγωνομετρικοί αριθμοί για να προσδιορίσουν την κίνηση σε μια οριζόντια ή πλάγια βολή μιας μάζας και τις συνιστώσες της ταχύτητας. {5}.

Στην τρίτη τάξη του Λυκείου όπου διδάσκεται η φυσική που εξετάζεται σε πανελλήνιο επίπεδο παρουσιάζονται εφαρμογές του ημιτόνου, του συνημίτονου και της εφαπτομένης σε ένα ευρύ φάσμα φυσικών φαινομένων που σχετίζονται με την ύλη Φυσικής Προσανατολισμού των εξετάσεων, όπως

είναι τα κύματα, η κυκλική κίνηση, οι ροπές, η μελέτη του στερεού και οι ταλαντώσεις και το Εναλλασσόμενο Ρεύμα. Και εδώ οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις βοηθούν τους Φυσικούς να δώσουν σημαντικές ερμηνείες σε φαινόμενα τα οποία σχετίζονται ή και εξαρτώνται με τις γωνίες και το χρόνο.

Μέχρι το 1990 περίπου η τριγωνομετρία διδασκόταν ολόκληρη σαν ξεχωριστό μάθημα στο Λύκειο, με όλους τους τύπους και υπήρχαν με εφαρμογές στην γεωμετρία αλλά και στα μαθηματικά όπου η μαθητές μπορούσε να χρησιμοποιήσουν όλους τους τύπους και να λύσουν προβλήματα γεωμετρίας και φυσικής με την τριγωνομετρία. Τα τελευταία χρόνια όμως η τριγωνομετρία έχει περιοριστεί σε ελάχιστους τύπους οπότε έχει περιοριστεί και το εύρος των ασκήσεων που ζητούνται από τους μαθητές και σχετίζονται με φυσικά φαινόμενα, ιδιαίτερα στα κύματα τις ταλαντώσεις, την κβαντομηχανική, τις βολές και τις κυκλικές κινήσεις. {4}

Στα μαθηματικά επίσης αν και μελετώνται η τριγωνομετρικές συναρτήσεις το πραγματικό θέμα μελέτης και η εφαρμογή τους δεν έχει γίνει κατανοητή από τους

μαθητές αλλά απλά χρησιμοποιούν τις μαθηματικές σχέσεις για να βρουν για παράδειγμα την παράγωγο της συνάρτησης η να χρησιμοποιήσουν τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις για την επίλυση και τον υπολογισμό ολοκληρωμάτων στα μαθηματικά και στο διανυσματικό λογισμό {2}.

Στα μαθήματα γεωγραφίας και τεχνολογίας δεν δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην εφαρμογή της τριγωνομετρίας η οποία είναι γνωστό ότι μπορεί να είναι ένα σημαντικό εργαλείο προσδιορισμού της θέσης στο χώρο και του προσανατολισμού.

Είναι πολύ βασικό να συνεργαστούν οι μαθηματικοί με τους φυσικούς ώστε να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στη χρήση της τριγωνομετρίας με πολλές εφαρμογές σε ένα μάθημα φυσικής όπως για παράδειγμα να

βρεθεί η διαφορά μεταξύ δύο αποστάσεων μεταξύ δύο πλευρών ή δύο μηκών να μετρήσουμε τις γωνίες και να προσδιορίσουμε τον προσανατολισμό και την κλίση.

Ιδιαίτερα να αντιληφθούμε τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται σε σχέση με τις δυνάμεις και τις γωνίες όταν αυτές εφαρμόζονται σε ένα σώμα και δημιουργούν Νευτώνεια αποτελέσματα ή στη χρήση των γωνιών για τον υπολογισμό των δυνάμεων στα κεκλιμένα επίπεδα. Πολύ σημαντικό επίσης είναι και το πυθαγόρειο θεώρημα σαν μαθηματικό εργαλείο για τον προσδιορισμό μιας πλευράς σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο όταν γνωρίζουμε τις άλλες δύο.

Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί μπορούν να μας βοηθήσουν αρκετά στο να αντιληφθούμε και τον τρόπο με τον οποίον είναι τοποθετημένες οι πλευρές ενός τριγώνου ως προς κάποιες άλλες. Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις είναι γνωστές σαν κυκλικές συναρτήσεις και μπορούν να οριστούν σαν συναρτήσεις μιας γωνίας η οποία σχετίζεται με δύο πλευρές ενός ορθογωνίου τριγώνου με υποτείνουσα την ακτίνα ενός κύκλου σταθερής ακτίνας.

Όταν χρησιμοποιούμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο που μπορεί να εμφανίζεται σε ένα σχήμα είτε δυνάμεων είτε κατά την κίνηση ενός σώματος σε διάφορες κατευθύνσεις τότε το ορθογώνιο τρίγωνο χρησιμοποιείται ως αναφορά για τους υπολογισμούς.

Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις και οι τριγωνομετρικές ταυτότητες είναι αυτές που μπορούν να επαληθεύσουν δεδομένη χρονική στιγμή τον τρόπο με τον οποίο μελετάμε την κίνηση του κινητού. Για παράδειγμα το ημίτονο έχει σχέση με την απέναντι πλευρά του ορθογωνίου τριγώνου το συνημίτονο με την παρακείμενη πλευρά του τριγώνου.

Η τριγωνομετρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην φυσική για την μελέτη των διανυσμάτων που εμφανίζονται στη Νευτώνεια φυσική όπου υπάρχουν δυνάμεις και υπολογίζουμε τις συνισταμένες ή τις συνιστώσες των δυνάμεων που εφαρμόζονται σε ένα σώμα. Επίσης πολύ σημαντικά εργαλεία που χρειαζόμαστε για την ανάλυση των δυνάμεων είναι οι γωνίες και η καθετότητα των διανυσμάτων μεταξύ τους.

Αυτές οι δυνάμεις οι οποίες αναλύονται σε κάθετους άξονες μπορούν να προσδιορισθούν με τους τύπους του ημιτόνου και του συνημίτονου. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να καταλάβει κάποιος μαθητής μια κινητική επίδραση και αλλαγή και τη σύνθεση των κυμάτων ή των ταλαντώσεων ή την ανάλυση των ταλαντώσεων σε ένα σώμα εάν δεν έχει κατανοήσει τους νόμους και τους συνδυασμούς των διανυσμάτων ως προς τη γωνία που περιγράφει η τριγωνομετρία.

Πολύ σημαντικό εργαλείο αποτελεί επίσης για τη φυσική και την διδασκαλία των ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και την περιγραφή και του υπολογισμού της φάσης του κύματος της συνάρτησης της ταλάντωσης. Επίσης στα εναλλασσόμενα ρεύματα και στα κύματα στον υπολογισμό της φάσης. Οι μαθητές μπορούν να ανακαλύψουν τον τρόπο με τον οποίον η φάση αυτή αλλάζει τα δεδομένα στην ταλάντωση και στον κυματισμό.

Ο Αϊνστάιν για παράδειγμα χρειαζόταν για τις θεωρίες του μια εξαιρετική κατανόηση της άλγεβρας και της τριγωνομετρίας ενώ οι αστροφυσικοί και οι αστρονόμοι θα έπρεπε να γνωρίζουν πολύ καλά τριγωνομετρία για να μελετήσουν τις αποστάσεις μεταξύ των πλανητών ως προς τη γη, ενώ όσοι ασχολούνται με την διαστημική τεχνολογία πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της τριγωνομετρίας {3}.

Ένας αστροναύτης για παράδειγμα για να υπολογίσει την ταχύτητα με την οποία κινείται στο διαστημόπλοιο γνωρίζοντας μια απόσταση από ένα σημείο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τριγωνομετρία για να υπολογίσει μία άλλη άγνωστη απόσταση και αυτό τον κάνει πολύ ενεργό στην μαθηματική λογική.

Στη γεωγραφία του γυμνασίου όπου διδάσκονται οι μαθητές βασικές γεωγραφικές έννοιες προσανατολισμού και χαρτογράφησης θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερο βάρος των υπολογισμών των αποστάσεων μέσω της εφαρμογής της τριγωνομετρίας. (Φωτογραφία από το blog του προτύπου Γυμνασίου της Ζωσιμαίας σχολής)

Αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές στο να κατανοήσουν την έννοια τη σχέση των γωνιών με τα μήκη ως εφαρμογή στην καθημερινότητα. Ομοίως και στα προβλήματα τεχνολογίας της πρώτης λυκείου πρέπει να δοθεί βάρος στην εφαρμογή της τριγωνομετρίας σε καθημερινή χρήση της όπως για παράδειγμα στην οικοδομή στις κατασκευές γεφυρών στην κλίση των δρόμων στις κατασκευές των πλοίων στην αντιστήριξη και άλλα.

Αν και πολλοί μάλλον πιστεύουν ότι στην Αστρονομία χρησιμοποιούμε κάποιο τρόπο παρατήρησης και μελέτης που δεν έχει σχέση με τα μαθηματικά, όμως στην πραγματικότητα στην Αστρονομία χρησιμοποιούμε αρκετή άλγεβρα, αλγεβρικό λογισμό, στατιστική και πιθανότητες και φυσικά τριγωνομετρία και λογαρίθμους. {5}

Χωρίς την τριγωνομετρία και τους λογαρίθμους δεν είναι αδύνατον να αναπαραστήσουμε την τροχιά των πλανητών ή να υπολογίσουμε μεγέθη που έχουν σχέση με το σύμπαν και την αστρονομία ή τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος.

Ομοίως στην ΒΛυκείου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προβλήματα τριγωνομετρίας που άπτονται του ηλεκτρισμού και της ηλεκτρονικής και μπορούν να σχετίζονται με τους αισθητήρες σαν εφαρμογές στην καθημερινή ζωή. Κάτι που βλέπουμε τελευταία ως εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας.

Συνεπώς μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ή τριγωνομετρία δίνει την αίσθηση στο μαθητή ότι ορισμένα πράγματα αποστάσεις και αντικείμενα στο χώρο μπορούν να συσχετίζονται και να μετρώνται απευθείας με άλλες αποστάσεις, αλλά και με γωνίες και να αντιληφθούν ότι η αλλαγή στη θέση τους στο χώρο προσδιορίζεται με την αλλαγή αυτής της γωνίας.

Για τους φυσικούς και τους μαθηματικούς η σχέση με την τριγωνομετρία είναι διαφορετική. Στη μαθηματική επιστήμη προσπαθούμε να αποδείξουμε συγκεκριμένες σχέσεις μέσω ορισμών, μαθηματικών διατυπώσεων και να αποδείξουμε κάποια ζητούμενα και κυρίως να κάνουμε υπολογιστική μελέτη και ανάλυση.

Στη φυσική όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά μπορούμε να περιγράψουμε φαινόμενα με μαθηματικές έννοιες και να διατυπώσουμε θεωρητικά δεδομένα τα οποία μπορούμε να αποδείξουμε με μαθηματικές σχέσεις και προσδιορισμούς.

Έτσι με τα μαθηματικά μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις για το ποια είναι τα αποτελέσματα ή ποια είναι τα πιθανά ίσως αριθμητικά δεδομένα που θα προκύψουν.

Ενώ η φυσική και η επιστήμη γενικότερα είναι αυτή που χρησιμοποιεί πλέον μαθηματικά δεδομένα για να περιγράψει φαινόμενα και να δώσει απαντήσεις στην εξέλιξη διαδικασιών και φαινομένων στη φύση άρα να περιγράψει θεωρητικά αλλά και μαθηματικά ένα φυσικό πρόβλημα.

Κυρίως ή φυσική μπορούμε να πούμε ότι χρησιμοποιεί περισσότερο την γεωμετρία και την τριγωνομετρία και λιγότερο οτιδήποτε άλλο.

Στα μαθήματά στο σχολείο στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση προτείνουμε ένα μάθημα και στις τρεις τάξεις του λυκείου το οποίο ονομάζουμε τριγωνομετρία της φυσικής μέσα από το οποίο δίνουμε προσδιορισμούς χρησιμότητας αλλά και χρήσης της τριγωνομετρίας και των τριγωνομετρικών αριθμών σε προβλήματα φυσικής.

Σε αυτό υπάρχουν πληροφορίες στους μαθητές που σχετίζονται με την εξάρτηση του προβλήματος από τη γωνία, έτσι μπορούν να κατανοήσουν διάφορες μεταβολές στο χώρο και ιδιαίτερα όταν αυτό συμβαίνει με αλλαγές των μεταβλητών και των συνθηκών του προβλήματος.

Η τριγωνομετρία σαν μια μεθοδολογία χρήσης και επίλυσης προβλημάτων χρησιμοποιείται πάρα πολύ στη φυσική για την ανάλυση αλλά και την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τις γωνίες και τις αποστάσεις των σωμάτων που συμμετέχουν σε ένα πρόβλημα φυσικής μεταβολής.

Για παράδειγμα η περιγραφή μιας κίνησης με τριγωνομετρικές συναρτήσεις όπως το ημίτονο και το συνημίτονο και η εφαπτομένη μπορούν να δείξουν αναλυτικά και να περιγράψουν την κίνηση των αντικειμένων στο επίπεδο και στο χώρο την κίνηση ενός βλήματος, την κυκλική τροχιά ενός σώματος και την κίνηση στο κεκλιμένο επίπεδο αλλά και τις διανυσματικές μεταβολές της ταχύτητας και της ορμής.

Μπορούν να περιγράψουν ιδιότητες των κυμάτων και τον τρόπο με τον οποίον μπορούμε να μεταβάλουμε τα χαρακτηριστικά ενός κύματος, να παράγουμε μια σύνθεση κυμάτων επαλληλία και απόσβεση μεταβολή στη φάση και το πλάτος.

Αυτά είναι χαρακτηριστικά στοιχεία κατανόησης της κυματικής φυσικής και είναι βασικά σημεία τα οποία σχετίζονται τόσο με την περιγραφή του κύματος ως προς τη γωνία και το χρόνο. Πρόκειται για συναρτήσεις ημιτονοειδούς ή συνημιτονοειδούς μαθηματικού τύπου και είναι ουσιαστικά αναπαραστάσεις του ημιτόνου και το συνημιτόνου ως συναρτήσεις στο επίπεδο.

Στην φυσική της Α Λυκείου η ανάλυση και η μελέτη των δυνάμεων παίζει πολύ ουσιαστικό ρόλο στο να κατανοήσουμε πώς αλλάζει η συνιστώσα και η συνισταμένη αλλά και το αποτέλεσμα κατά την επίδραση μιας δύναμης, επίσης όταν αλλάζει η γωνία μεταξύ δύο δυνάμεων που μπορούν κατά μέτρο να παραμείνουν σταθερές αλλά να μεταβάλλεται η διεύθυνση τους και η φορά τους ως διανύσματα.

Άρα λοιπόν δύο δυνάμεις οι οποίες αλλάζουν τη γωνία μεταξύ τους μπορούν να έχουν διαφορετικά αποτελέσματα άσχετα αν το μέτρο τους παραμένει σταθερό.

Η τριγωνομετρία είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο στη μαθηματική σκέψη το οποίο στην ύλη του λυκείου αλλά και του γυμνασίου στο Ελληνικό πρόγραμμα δεν χρησιμοποιείται πλέον εκτεταμένα. Ένα ακόμα κεφάλαιο από τη Φυσική που έχει υποβαθμιστεί και απαιτεί πολύ καλή γνώση εφαρμογών της τριγωνομετρίας, είναι η οπτική. Το κεφάλαιο αυτό της Φυσικής είναι ουσιαστικό και χρήσιμο στην καθημερινή ζωή και έχει πάρα πολλές εφαρμογές που είναι ουσιαστικές για την κατανόηση καθημερινών φαινομένων από τους μαθητές.

Η οπτική χρησιμοποιεί την ανάλυση της συμπεριφοράς των ακτίνων του φωτός στην ανάκλαση και τη διάθλαση και χρησιμοποιούν τριγωνομετρικές σχέσεις, συναρτήσεις και γωνίες με ομοιότητα και ισότητα βασικών τριγώνων και διανυσματικό λογισμό.

Στον ηλεκτρισμό και το μαγνητισμό η τριγωνομετρία χρησιμοποιείται για την ανάλυση κυκλωμάτων που έχουν σχέση με τον εναλλασσόμενο ρεύμα όπου η τάση και το ρεύμα μπορούν να αναπαρασταθούν με

ημιτονοειδείς συναρτήσεις και μέσα από τις γραφικές παραστάσεις μπορούμε να υπολογίσουμε παράγωγα ή πρωτεύοντα μεγέθη του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού {7}.

Τριγωνομετρία και γραφικές παραστάσεις

Μέσα από τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων μπορούν να γίνουν προφανώς και αναλύσεις που σχετίζονται με το κύκλωμα. Σημαντικό είναι να δούμε στην ύλη της Γ λυκείου την αρμονική κίνηση όπου η τριγωνομετρία είναι απαραίτητη για την περιγραφή της κίνησης σαν περιοδική μεταβολή. Όπως την ονομάζουμε μια απλή αρμονική ταλάντωση. Για παράδειγμα η κίνηση ενός εκκρεμούς, η αλλαγή στο μήκος ενός ιδανικού ελατηρίου που ταλαντώνεται με κάποια μάζα ή ένα ηλεκτρικό απλό κύκλωμα που ταλαντώνεται.

Χρησιμοποιούμε τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις για να αναλύσουμε τα δεδομένα του προβλήματος και να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ένα σύστημα μεταβλητών μεγεθών που σχετίζονται με μεταβολές στις γωνίες από τις οποίες εξαρτώνται τα διανυσματικά μεγέθη του προβλήματος .

Τέλος είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι η τριγωνομετρία έχει πολύ απόλυτη εφαρμογή μέσω του διανυσματικού λογισμού, όπου όσα μεγέθη της φυσικής είναι διανυσματικά μπορούν να αναλυθούν ή να συντεθούν ως συναρτήσεις των γωνιών που σχηματίζουν μεταξύ τους.

Η εξίσωση της συμβολής:

$$y = 2A \sin 2\pi \left(\frac{t - t_2}{2\lambda} \right) \eta \mu 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r_1 + r_2}{2\lambda} \right)$$

Έτσι μπορούμε να έχουμε τα μήκη δύο διανυσμάτων και να παραστήσουμε τη σχέση τους με τη γωνία ή να έχουμε τη γωνία των διανυσμάτων και να βρούμε ένα από τα μήκη. Σημαντική εφαρμογή βρίσκει επίσης στην περιστροφική κίνηση και την κυκλική τροχαία ενός κινητού όπου η ταχύτητα και η ορμή μεταβάλλονται διανυσματικά .

Τέλος σημαντικό είναι να διακρίνουμε την επίδραση της γωνίας και των τριγωνομετρικών αριθμών στη γωνιακή ταχύτητα τη γωνιακή επιτάχυνση και τη ροπή ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι δυνάμεις σχηματίζουν κάποια γωνία ως προς τον άξονα της περιστροφής ή ως προς τον διαμήκη άξονα της ράβδου.

Επιπτώσεις στη Διδασκαλία και την Κατανόηση εννοιών

Τα αποτελέσματα από την εκπαίδευση στην τριγωνομετρία φαίνονται από τις επιδόσεις των μαθητών οι οποίοι σε μεγάλο ποσοστό δεν μπορούν εύκολα να κάνουν υπολογισμούς σε διαγράμματα χρησιμοποιώντας τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι οι ασκήσεις Φυσικής περιέχουν αρκετά διαγράμματα που σχετίζονται με γωνίες και αναλύσεις ή με συνθέσεις δυνάμεων.

Οι μαθητές θεωρούν πολύ πιο δύσκολο να αναγνωρίσουν τα διαγράμματα και να βρουν την μεταβολή των μεγεθών που παριστάνονται με αυτά και να βγάλουν συμπεράσματα ιδιαίτερα σε περίπλοκα προβλήματα {6}.

Η αντιστοιχία των προβλημάτων φυσικής με διαγραμματικές απεικονίσεις για την μεταβολή των μεγεθών και για το φαινόμενο που εξελίσσεται στο πρόβλημα και το αντίστροφο, δημιουργούν πολλές φορές προβλήματα στην κατανόηση των φαινομένων και στην αναπαράστασή τους με μαθηματικές σχέσεις.

Τα τελευταία χρόνια οι μαθητές φαίνονται να χρησιμοποιούν λιγότερο τα διαγράμματα και να τα κατανοούν λιγότερο. Πολύ πιο δύσκολα μαθαίνουν και απομνημονεύουν τύπους των μαθηματικών, φυσικής και τριγωνομετρίας.

Έτσι στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα πανεπιστήμια δίνεται ένα τυπολόγιο το οποίο περιέχει όλους τους τύπους της φυσικής, της τριγωνομετρίας και των μαθηματικών σχέσεων που θα είναι απαραίτητοι για να λύσουν οι υποψήφιοι τα προβλήματα στην φυσική κατά την εξέταση.

Τα προβλήματα που δημιούργησε η έλλειψη της τριγωνομετρίας από την κατάργηση σαν ένα ολοκληρωμένο μάθημα είναι μάλλον πολύ εμφανή.

Προβλήματα στους μαθητές να αντιστοιχίσουν εύκολα μεγέθη μεταξύ τους, να συσχετίσουν τα μεγέθη με τις γωνίες και τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας, να καταλάβουν την αντιστοιχία μεταξύ της γωνίας και των συντεταγμένων του χώρου, να δημιουργήσουν νοητικά εικόνες και σχέσεις μεταξύ της γωνίας και των μηκών πλευρών της γωνίας και της σχέσεις μεταξύ τους καθώς αυτή μεταβάλλεται.

Να βγάλουν πολύ εύκολα συμπεράσματα από γραφικές παραστάσεις φυσικών μεγεθών και να προβλέψουν το φαινόμενο που περιγράφει μια γραφική παράσταση ή να βρουν μέσω αυτής τα παράγοντα μεγέθη.

Να κάνουν επίσης εύκολα τριγωνομετρικούς υπολογισμούς σε ένα τρίγωνο μεταξύ των μηκών και της γωνίας. Να χρησιμοποιούν υπολογισμούς σε τρίγωνα διαφορετικά από τα ορθογώνια.

Η χρήση κύρια ορθογωνίων τριγώνων έχει απλοποιήσει τις μαθηματικές και γεωμετρικές παραστάσεις στο σχολείο.

Δυσκολεύονται να παρατηρήσουν και να ανακαλύψουν τις εφαρμογές των γωνιών στην καθημερινή ζωή και να προβλέψουν προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα με τη χρήση της γωνίας και διαφορετικών αποστάσεων που έχουν σχέση με την μηχανική την κίνηση την οπτική και τη γεωμετρία του χώρου.

Η αντιστοιχία των προβλημάτων φυσικής με διαγραμματικές απεικονίσεις για την μεταβολή των μεγεθών και για το φαινόμενο που εξελίσσεται στο πρόβλημα και το αντίστροφο, δημιουργούν πολλές φορές προβλήματα στην κατανόηση των φαινομένων και στην αναπαράστασή τους με μαθηματικές σχέσεις.

Συμπεράσματα

Η παρουσία της τριγωνομετρίας και των τριγωνομετρικών συναρτήσεων είναι ουσιαστική στην κατανόηση κύρια φαινομένων που τα μεγέθη παρουσιάζουν αρμονική περιοδική μεταβολή. Αν και στα μαθηματικά του Λυκείου δεν δίνεται σημαντικό βάρος στην επίλυση τριγωνομετρικών εξισώσεων, ανισώσεων και τριγωνομετρικών συστημάτων, γίνεται αναφορά και μελέτη μόνον βασικών συναρτήσεων που συναντώνται στην ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού και βασικές σχέσεις με απλοποίηση για τις γωνίες που θα μάθουν οι υποψήφιοι.

Έτσι παραμερίζει την αξία της τριγωνομετρίας σαν ένα βασικό μαθηματικό εργαλείο. Στις τάξεις του λυκείου και ιδιαίτερα στις πρώτες δύο τάξεις οι μαθητές δυσκολεύονται να μελετήσουν και να επιλύσουν προβλήματα όπου μεγέθη τα μεγέθη σχετίζονται με τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνίας.

Κρίνεται σημαντικό να επεκταθεί περισσότερο η παρουσίαση της τριγωνομετρίας στο Λύκειο γιατί αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την μελέτη της Νευτώνειας μηχανικής αλλά επίσης της οπτικής της κυματικής και των ταλαντώσεων.

Βιβλιογραφία

1. Διαδραστικά Βιβλία Φωτόδενδρο Κεφ. 3, 3.1 Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας
2. Τι είναι η Τριγωνομετρία . <https://www.ma8imatikos.gr>
3. Από τη μέτρηση των άστρων στην καθημερινή ζωή Mathematica.gr
- 4.Μήλιος Ι. Γιώργος Διπλωματική Εργασία ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2011
5. Introduction to Trigonometry <https://www.mathsisfun.com/algebra/trigonometry.html>
6. The International School Agra. 10 Reasons Why Should One Study Trigonometry? What Are The Applications Of It? <https://www.tisagra.com/blog>
7. Trigonometry <https://www.cuemath.com/trigonometry>

Ο ρόλος των Υπερεθνικών Οργανισμών στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και η διακυβέρνηση με βάση τις επιδόσεις του PISA

Λευκοθέα Πετροπούλου¹

¹Εκπαιδευτικός ΠΕ05, 4^ο ΓΕΛ Άρτας, ΔΔΕ Άρτας

ΠΜΣ Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Email: lefpetro@gmail.com

Abstract

Supranational organizations, such as the OECD, play a central role in shaping educational policy on a global scale. Through tools like PISA (Programme for International Student Assessment), they evaluate countries' education systems and propose policy directions based on efficiency and performance comparisons. These assessments put pressure on nations to improve their educational structures in line with international standards, making PISA results a key factor in guiding educational reforms. The OECD, through the indicators it promotes, strengthens the trend towards comparative governance and regulation of education, emphasizing efficiency and the skills required by the global labor market.

Keywords: OECD, PISA, Educational policy, Comparative governance, Educational reforms

Περίληψη

Οι Υπερεθνικοί Οργανισμοί, όπως ο ΟΟΣΑ, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσω εργαλείων όπως το PISA (Programme for International Student Assessment), αξιολογούν τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών και προτείνουν κατευθύνσεις πολιτικής που βασίζονται στην αποδοτικότητα και τη σύγκριση των επιδόσεων. Αυτές οι αξιολογήσεις ασκούν πίεση στα κράτη να βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές τους δομές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, καθιστώντας τα αποτελέσματα του PISA βασικό παράγοντα για την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Ο ΟΟΣΑ, μέσω των δεικτών που προτείνει, ενισχύει την τάση για συγκριτική διακυβέρνηση και ρύθμιση της εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματικότητα και στις δεξιότητες που απαιτεί η παγκόσμια αγορά εργασίας.

Λέξεις-κλειδιά: ΟΟΣΑ, PISA, Εκπαιδευτική πολιτική, Συγκριτική διακυβέρνηση, Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις

Εισαγωγή

Παγκοσμιοποίηση είναι η αλλαγή του τόπου (locus) όσον αφορά τη λήψη σημαντικών πολιτικών αποφάσεων (Moutsios, 2010). Με την συνθήκη της Λισσαβόνας και την διαδικασία της Μπολόνια, είναι ξεκάθαρο ότι η λήψη αποφάσεων για τις κοινωνίες γίνεται εντός υπερεθνικών –από υπερεθνικά οικονομικά και πολιτικά δίκτυα και όχι από εθνικούς ή τοπικούς οργανισμούς, επομένως η παραγωγή

σημαντικών πολιτικών γίνεται υπόθεση του “network state” (Moutsios, 2010)- αποτελείται από κυβερνήσεις, Διεθνείς Οργανισμούς και ΜΚΟ.

Στην παρούσα εργασία, θα εξετάσουμε την έννοια της μεταφοράς πολιτικής, το γιατί και το πώς της μεταφοράς μιας πολιτικής από ένα πολιτικό υποσύστημα (π.χ. την ΕΕ) σε ένα άλλο πολιτικό υποσύστημα (π.χ. την Ελλάδα), από τη στιγμή που τα εθνικά κράτη απώλεσαν το μονοπώλιο άσκησης πολιτικής, (Σταμέλος , Βασιλόπουλος, Καβασακάλης, 2015),στην περίπτωση μας εκπαιδευτικής πολιτικής. Επίσης, θα μελετήσουμε την εντεινόμενη ανάγκη για αποτελεσματικότητα μέσα από σύγκριση και ανταγωνισμό στην εκπαιδευτική πολιτική , η οποία έχει αναδείξει τους Διεθνείς Οργανισμούς(π.χ. ΟΟΣΑ) ως « αξιολογητές και συμβούλους πολιτικής» των εκπαιδευτικών συστημάτων και έχουν εδραιώσει τα « εργαλεία ρύθμισης/διακυβέρνησης» των Διεθνών Οργανισμών ως βασικούς δείκτες βέλτιστων πρακτικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος, θα αναφερθούμε στη χρηστική αντίληψη του ΟΟΣΑ για την εκπαιδευτική διαδικασία και λειτουργία, σε συνδυασμό με το PISA (Programme for International Student Assessment) και τις εκπαιδευτικές πολιτικές που μπορεί να υπαγορεύουν τα αποτελέσματα του.

1. Η Παγκοσμιοποίηση στην εκπαίδευση και η έννοια της μεταφοράς πολιτικής

Οι αλλαγές στην κατανομή της δύναμης /εξουσίας υπό τις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και ειδικότερα όσον αφορά την εκπαιδευτική πολιτική είναι ολοφάνερές. Μπορούμε εύκολα να εντοπίσουμε τη δύναμη σε στρατηγικές και αποφάσεις της ελίτ της χάραξης πολιτικών, η οποία κινείται και δρα σε ένα διεθνικό χώρο που αποτελείται από παγκόσμιες επιχειρήσεις, κράτη και διεθνείς οργανισμούς. Ο Rothkopf (2008) μιλάει για μία παγκόσμια «υπερ-τάξη», ο Sassen (2007) αναφέρεται σε μία διεθνή ελίτ και ο Sklair (2001,17) αναφέρεται στην ίδρυση μίας διεθνικής καπιταλιστικής τάξης (TCC), η οποία κατέχει και ελέγχει τα κύρια μέσα παραγωγής , διανομής και ανταλλαγής μέσω διαφόρων μορφών κεφαλαίου (π.χ οικονομικού, πολιτικού ,πολιτιστικού και γνωστικού κεφαλαίου). Είναι προφανές ότι η οικονομική και πολιτική δύναμη πλέον εξασκείται πέρα από τα εθνικά σύνορα, όπου οι παγκόσμιες επιχειρήσεις, τα κράτη και οι διεθνικά ιδρύματα αλληλεπιδρούν προκειμένου να παράγουν πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών πολιτικών.

Μάλιστα, η εκπαίδευση παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την διεθνή χάραξη πολιτικής ,εξαιτίας της σημασίας που έχει η γνώση για την παγκόσμια οικονομία. Τα κράτη εξαιτίας της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, μέσω των εκπαιδευτικών πολιτικών τους , προωθούν μία ιδεολογία που εκτιμά την απόκτηση παραγωγικών δεξιοτήτων ως υψηλή προτεραιότητα.

Η προώθηση μεταρρυθμίσεων που τυποποιούν την παροχή εκπαίδευσης και γνώσης, έχουν σκοπό να παράγουν ανθρώπινο κεφάλαιο σχετικό με τις παγκόσμιες επιχειρήσεις και να αυξήσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ κρατών, δημιουργώντας μία γκάμα επιλογής διαθέσιμη στους επενδυτές. Δηλαδή , τα εθνικά κράτη υιοθετούν πολιτικές ατζέντες με σκοπό να κάνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα πιο ανταγωνιστικά και βασισμένα στην επίδοση, μέσα από την συμμετοχή τους σε διεθνικούς θεσμούς.

Πράγματι, διεθνικοί θεσμοί καλούν τα εκπαιδευτικά συστήματα να δημιουργήσουν ανταγωνιστικές οικονομίες, που να βασίζονται στη γνώση μέσω βέλτιστων πρακτικών για την παραγωγή ανθρώπινου κεφαλαίου. Συγκεκριμένα ο ΟΟΣΑ, επισήμως προτείνει, ότι όλοι οι τύποι και οι φάσεις της εκπαίδευσης, θα πρέπει να υπηρετούν την αύξηση της παραγωγικότητας. Με αυτό τον σκοπό εισήχθη και ο PISA , ως εργαλείο μέτρησης ανθρώπινου κεφαλαίου. Είναι η πρώτη φορά που εκπαιδευτικά συστήματα, με βαθιές

ρίζες στην ιστορία των κοινωνιών τους, θεωρούνται τόσο ρητά και τόσο ανοιχτά, ως μέσα για σκοπούς που ορίζονται από το παγκόσμιο σύστημα παραγωγής (Moutsios,2010).

Τα κράτη, έχασαν το μονοπώλιο της ανάπτυξης πολιτικών ακόμα και σε ζητήματα καίρια για την ίδια τους την αναπαραγωγή, όπως είναι το εθνικό σύστημα εκπαίδευσης. Μεγάλο ρόλο έπαιξε και η εμφάνιση όλο και πιο διεθνοποιημένων «προβλημάτων», που αναζητούσαν κοινές υπερεθνικές λύσεις. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αναπτύσσονται μόνο υπερεθνικές πολιτικές αλλά και υποεθνικές. Συγκροτούνται λοιπόν τρία επίπεδα χάραξης πολιτικής σε υπερεθνικό, εθνικό και υποεθνικό (περιφερειακό ή/και τοπικό επίπεδο), γεγονός που θεμελιώνει μια περίπλοκη πραγματικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι για την περιγραφή αυτής της νέας πραγματικότητας, εφευρέθηκε μία νέα έννοια- η διακυβέρνηση (governance).

Ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ένα εξασθενημένο ρόλο του κράτους στις νέες συνθήκες, ρόλο που περιορίζεται στη νομιμοποίηση υπερ- και υπο- εθνικών μηχανισμών διακυβέρνησης. Η έννοια της μεταφοράς πολιτικής, πραγματεύεται το γιατί το πώς της μεταφοράς μιας πολιτικής από ένα συγκεκριμένο πολιτικό υποσύστημα (π.χ. την ΕΕ) σε ένα άλλο πολιτικό υποσύστημα (π.χ. την Ελλάδα). Υπό το πρίσμα αυτής της έννοιας, σημασία δεν έχει μόνο η παραγωγή της πολιτικής σε ένα υποσύστημα, αλλά ο τρόπος και τα είδη μεταφοράς πολιτικής, οι δρώντες που σχετίζονται με τη μεταφορά πολιτικής, το τι τελικά μεταφέρεται από ένα υποσύστημα σε ένα άλλο υποσύστημα και, τέλος, ποιες είναι οι συνθήκες για μια επιτυχημένη μεταφορά πολιτικής.

Η αναφορά στον όρο μεταφορά πολιτικής περιγράφει μία διαδικασία κατά την οποία συσσωρευμένες γνώσεις που αφορούν πολιτικές, διοικητικές πρακτικές στη λειτουργία των θεσμών κλπ. σε έναν δεδομένο χρόνο ή/και μέρος χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη αντίστοιχων πολιτικών, διοικητικών πρακτικών και θεσμικών λειτουργιών σε ένα άλλο μέρος σε άλλο χρόνο. Η μεταφορά πολιτικής αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία διάφοροι και διαφορετικοί φορείς υιοθετούν πολιτικές αλλά και συγκεκριμένα μεταρρυθμιστικά εγχειρήματα (projects) που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί κάπου αλλού, με στόχο την εναρμόνιση ή την ταύτιση των στόχων πολιτικής.

Η σχετική βιβλιογραφία έχει αναδείξει διάφορες κατηγορίες φορέων που εμπλέκονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στη διαδικασία μεταφοράς πολιτικής. Ανάμεσα σε αυτούς μπορούμε να διακρίνουμε τους εκλεγμένους αξιωματούχους, τα πολιτικά κόμματα, γραφειοκράτες και δημοσίους υπαλλήλους, ομάδες συμφερόντων, υπερεθνικούς οργανισμούς κλπ.

Το ζήτημα της μεταφοράς πολιτικής στο πλαίσιο της ΕΕ λαμβάνει ιδιαίτερες διαστάσεις και αποκτά εξαιρετικό ενδιαφέρον, ανάλογο των ιδιομορφιών που είναι συνυφασμένες με την ίδια τη συγκρότησή της. Το μόνο βέβαιο είναι πως μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ τα πάντα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μεταφοράς: από στόχους πολιτικής και διοικητικές πρακτικές μέχρι ιδέες, ιδεολογίες, στάσεις και συμπεριφορές, ακόμα και αποτυχημένες πρακτικές. Συνυπάρχουν επίσης όλα τα είδη μεταφοράς πολιτικής: copy, emulation, hybridization and synthesis, inspiration (αντιγραφή, μίμηση, υβριδοποίηση και σύνθεση, έμπνευση).

Η συμμετοχή της ΕΕ ως ισότιμου μέλους στη διαδικασία της Μπολόνιας, ανάμεσα σε χώρες που είναι ή και δεν είναι μέλη της, προσδίδει στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά την εφαρμογή της έννοιας της μεταφοράς πολιτικής. (Σταμέλος, Βασιλόπουλος, Καβασακάλης, 2015)

2. Ο ρόλος του ΟΟΣΑ στην εκπαιδευτική πολιτική

Ο ΟΟΣΑ ιδρύθηκε το 1961 , και από τότε έχει αναλάβει έναν ενισχυμένο ρόλο ως πολιτικός παράγοντας, ψάχνοντας να βρει τη θέση του ανάμεσα σε άλλους υπερεθνικούς οργανισμούς στην μετά Ψυχρού Πολέμου εποχή. Με αυτό το σκοπό δημιούργησε συμμαχίες με άλλους υπερεθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς όπως η UNESCO ,η ΕΕ και η Παγκόσμια Τράπεζα έτσι ώστε ενεργά να προωθήσει τις πολιτικές του προτιμήσεις (Sotiria Grek,2009). Αναφερόμενοι στον ΟΟΣΑ, οφείλουμε να σημειώσουμε πως σε σύγκριση με την Παγκόσμια Τράπεζα ενδιαφέρεται να πείσει αναφορικά με την πολιτική που υιοθετεί και προτείνει προς εφαρμογή στα εθνικά κράτη. Ο ΟΟΣΑ δεν είναι Τράπεζα και ως εκ τούτου βασίζεται σε κρατικά κεφάλαια όσον αφορά την προώθηση και υλοποίηση της πολιτικής του. Με αυτήν τη διαπίστωση, σημειώνουμε ότι ο ΟΟΣΑ στηρίζει την υιοθέτηση της πολιτικής του στις συγκεκριμένες προκλήσεις που θέτουν για την εκπαίδευση η διευρυμένη χρήση και οι δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, καθώς και οι μεταλλαγές στις απαιτήσεις που θέτει η διαφοροποιημένη λειτουργία της οικονομίας. Προωθεί, δηλαδή, μια χρηστική αντίληψη για την εκπαιδευτική διαδικασία και λειτουργία.

Ήδη από το 1989 ο ΟΟΣΑ έθιξε το ζήτημα της αναντιστοιχίας, του χάσματος που ενυπήρχε μεταξύ της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αυτής που έπρεπε να παρέχεται στη βάση των σύγχρονων αναγκών και απαιτήσεων της οικονομίας. Ανέδειξε, για πρώτη φορά, το ζήτημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού με συγκεκριμένες τεχνικές ικανότητες για ανάληψη θέσεων στη βιομηχανία (ΟΟΣΑ, 1989). Το 1994 δε, σε κείμενό του όπου αναδείχτηκε ένας εντονότερος χρηστικός χαρακτήρας σε όλες τις βαθμίδες και είδη εκπαίδευσης αναγνωρίστηκαν οι κύριοι λόγοι που πιέζουν προς την κατεύθυνση της άσκησης διά βίου μάθησης — ζήτημα που προωθεί με συνέπεια ο ΟΟΣΑ τα τελευταία χρόνια.(Σταμέλος , Βασιλόπουλος, Καβασακάλης, 2015).

Η γνωστική διακυβέρνηση του ΟΟΣΑ λειτουργεί μέσα από αξίες αποδεκτές από τα κράτη-μέλη και είναι ένας διακριτός τρόπος επιρροής του. Η δέσμευση στη φιλελεύθερη δημοκρατία , στην οικονομία των αγορών και στα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν προϋποθέσεις για ένα μέλος του ΟΟΣΑ, ο οποίος επιχειρεί μέσα από μία γνωστική και κανονιστική διακυβέρνηση να προωθήσει την « ορθόδοξη» οικονομική και εκπαιδευτική πολιτική του. Ο Tucker (2011), στο βιβλίο του “ Surpassing Shanghai” , αντανακλά την σύγχρονη και ευρέως διαδεδομένη ιδέα της εκπαίδευσης ως μία «κούρσα» οικονομικού ανταγωνισμού, η οποία ενισχύθηκε από τις διεθνείς αξιολογήσεις ανθρώπινου κεφαλαίου όπως ο PISA (Sellar&Lingard, 2013).

Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο υπήρξε η βασική προτεραιότητα του ΟΟΣΑ από την ίδρυση του και τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει μια αξιοσημείωτη επιρροή στην εκπαιδευτική πολιτική μέσω του προγράμματος διεθνούς αξιολόγησης μαθητών (PISA) , το οποίο εφαρμόζεται σε χώρες που εκπροσωπούν το 90% της παγκόσμιας οικονομίας. Εκτός από τα προγράμματα διεθνούς αξιολόγησης, ο ΟΟΣΑ παράγει «εθνικές εκθέσεις»για τους «πελάτες» του και θεματικές αναλύσεις σχεδόν για όλα τα εκπαιδευτικά θέματα (π.χ. ανώτερη εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, προσχολική ηλικία) (Moutsios ,2010).

Τις τελευταίες δεκαετίες, ο ΟΟΣΑ και άλλοι υπερεθνικοί οργανισμοί έχουν προωθήσει σε όλο τον κόσμο, εκπαιδευτικές πολιτικές ,όχι πάντα επιτυχημένες αλλά πάντα στην υπηρεσία της παγκόσμιας οικονομίας.

Για τον ΟΟΣΑ, η επένδυση στην εκπαίδευση (για την αύξηση των δεξιοτήτων και της γνώσης) έχει γίνει το βασικό συστατικό για τη διασφάλιση της μελλοντικής σταθερότητας και τη διασφάλιση του μελλοντικού εργατικού δυναμικού. Αν και οι απόψεις του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση και την

εκπαιδευτική πολιτική βρίσκονται υπό συνεχή εσωτερική συζήτηση και επαναπροσδιορισμό, οι οικονομικές προοπτικές και οι διασυνδέσεις της εκπαίδευσης με τη συσσώρευση κεφαλαίου και τις αγορές εργασίας είναι αναμφισβήτητες (Mertanenand& Brunila, 2022).

Ο ΟΟΣΑ μέσα από την « διαχείριση των πληροφοριών», καθοδηγεί και ρυθμίζει συμπεριφορές, αξίες και μετρήσεις παρούσες στην εσωτερικές εκπαιδευτικές πολιτικές και είναι γεγονός ότι εσωτερικές εκπαιδευτικές πολιτικές τείνουν να μοιάζουν μεταξύ τους. Η ικανότητα του Οργανισμού να διευθύνει εσωτερικές εκπαιδευτικές πολιτικές συχνά αποδίδεται στον PISA. Θεωρείται ότι μέσω του PISA ο Οργανισμός μπόρεσε να ξεκινήσει ένα νέο τρόπο «παγκόσμιας εκπαιδευτικής διακυβέρνησης» στον οποίο η κρατική κυριαρχία σε εκπαιδευτικού τύπου θέματα αντικαθίσταται από την επιρροή μίας μεγάλης κλίμακας διεθνών οργανισμών όπου το νόημα της δημόσιας εκπαίδευσης αλλάζει μορφή και μετατρέπεται από ένα σχέδιο με σκοπό την διαμόρφωση πολιτών και την γαλούχηση της κοινωνικής αλληλεγγύης σε ένα σχέδιο που καθοδηγείται από οικονομικές απαιτήσεις και παράγοντες της αγοράς εργασίας (Rautalin, Alasuutari& Vento 2019).

Τέλος, ο ΟΟΣΑ όσον αφορά στην εκπαιδευτική πολιτική μένει μάλλον σιωπηλός για πολλαπλά ζητήματα, όπως ζητήματα που περιλαμβάνουν την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης και των αλγόριθμων που θέτουν ένα ερώτημα σχετικά με την εξατομικευμένη εκπαίδευση που μετατρέπεται σε εργαλείο για περαιτέρω διαχωρισμό και κοινωνικές ανισότητες(Mertanenand & Brunila, 2022).

3.Η επίδραση των αποτελεσμάτων του PISA και η εξέλιξη του PISA for schools

Ο ΟΟΣΑ , μέσω του PISA, παρέχει στις χώρες μέλη σημαντικά δεδομένα και αναλύσεις σχετικά με την ποιότητα και την απόδοση του εκπαιδευτικού συστήματος τους. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται συχνά ως βάση για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων σε επίπεδο χωρών. Οι πολιτικοί και τα στελέχη στον τομέα της εκπαίδευσης μπορούν να αντλήσουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους τομείς που χρειάζονται βελτίωση, τις διαφορές μεταξύ των χωρών και τις βέλτιστες πρακτικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι χώρες μπορούν να επηρεάσουν τις επιδόσεις τους μέσω ποικίλων μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό τους σύστημα, όπως η αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών, η εκπαίδευση και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, η διαχείριση της τάξης και η παροχή επιπρόσθετης στήριξης σε μαθητές που τη χρειάζονται. Μήπως όμως, η εκτίμηση των εκπαιδευτικών συστημάτων με βάση έναν μόνο δείκτη παραβλέπει άλλες σημαντικές πτυχές της εκπαίδευσης και της μάθησης;

Η διεθνής διάσταση της έρευνας , η οποία ξεπερνά τα σύνορα της Ευρώπης, για να συγκρίνει επιδόσεις μαθητών σε χώρες τόσο διαφορετικές όπως η ΗΠΑ , η Ελλάδα και η Ινδονησία, δίνει στον PISA μία ιδιαίτερα σημαντική βαρύτητα καθιστώντας τον ως δείκτη επιτυχίας ή αποτυχίας μίας εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο PISA είναι η πλατφόρμα του ΟΟΣΑ για την δημιουργία, την διαμεσολάβηση και την μετάδοση πολιτικής σε επίπεδο εθνικό, διεθνή και πολύ πιθανόν παγκόσμιο.

Η διεθνής αξιολόγηση του PISA εξετάζει τους μαθητές στις γνώσεις τους στην ανάγνωση ,στα μαθηματικά και στην επιστήμη. Δηλαδή δεν εξετάζει τους μαθητές στη συνολική γνώση των σχολικών τους προγραμμάτων αλλά επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της ικανότητας τους να εφαρμόζουν πρακτικά τις δεξιότητες τους στις καθημερινές συνθήκες ζωής. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις καθημερινές συνθήκες ζωής και στην ικανότητα των μαθητών να μπου στην αγορά εργασίας με βασικές δεξιότητες όπως η γνώση γραφής και αριθμητικής έχει απομακρύνει τον PISA από πιο σαφείς εκπαιδευτικούς σκοπούς, που δεν είναι μετρήσιμοι , (π.χ. η δημοκρατική συμμετοχή, τα καλλιτεχνικά ταλέντα, η

κατανόηση της πολιτικής, η ιστορία) και τον έχει στρέψει προς μια πιο πραγματιστική άποψη της αξίας της εκπαίδευσης: (S. Grek,2009) « την συνάφεια της με τη δια βίου μάθηση» (OECD, 2003).

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται για ένα απλό καθεστώς εξέτασης άλλα για ένα πλαίσιο πολιτικής, το οποίο πρέπει να υιοθετήσουν οι χώρες που συμμετέχουν εάν θέλουν να βελτιώσουν τις μελλοντικές τους επιδόσεις στον PISA και με αυτό τον τρόπο να βελτιώσουν την κατάταξη τους στους επενδύσεις οικονομικού και ανθρώπινου κεφαλαίου (S. Grek,2009).

Τα τελευταία χρόνια, το παράδειγμα της Φινλανδίας, με τις διαδοχικά υψηλές επιδόσεις στον PISA, έχει προκαλέσει «πονοκέφαλο» και προβληματισμό σε χώρες όχι μόνο όπως η Ελλάδα αλλά και σε χώρες παραδοσιακά ισχυρές οικονομικά όπως η Γερμανία ή η Γαλλία η οποίες τα τελευταία χρόνια «περνούν δεν περνούν τη βάση». Ο Sahlberg , στο βιβλίο του Finnish Lessons (2011) μας εξηγεί το Φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα εκ των έσω , όντας ο ίδιος καθηγητής και αργότερα στέλεχος εκπαίδευσης στη Φινλανδία. Ανάμεσα σε άλλα, τονίζει το υψηλό επαγγελματικό status των εκπαιδευτικών, την σχολική αυτονομία και την απουσία τυποποιημένων αξιολογήσεων. Το Φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα επικεντρώνεται στην ισότητα και τη συνεργασία με σκοπό την μάθηση. Σύμφωνα με τον Sahlberg ο « Φινλανδικός τρόπος» έγκειται στην μάθηση και όχι στην μίμηση εκπαιδευτικών πολιτικών (Sellar&Lingard).

Παρόλα αυτά, η κεντρικότητα των «σκληρών» αριθμών στην εκπαιδευτική διακυβέρνηση -όσον αφορά στον PISA for schools- και η τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής δεν θα έπρεπε να μας οδηγήσουν στο να παραβλέψουμε νέους τρόπους λειτουργίας οι οποίες ενσωματώνουν, παράλληλα με τους αριθμούς, άλλες«ήπιες» μορφές ποιοτικών αποδείξεων, όπως του «τι λειτουργεί» (Slavin 2008). Μία τέτοιου είδους τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής θέτει το εξής ερώτημά πλέον « Είναι η μεταρρύθμιση απαραίτητη?». Μάλιστα το πιο πιεστικό ερώτημα είναι «ποιος τύπος μεταρρύθμισης είναι απαραίτητος?».Η κεντρική ιδέα του ΟΟΣΑ από εκπαιδευτικής άποψης είναι η δημιουργία ενός χώρου μετρήσεων του PISA, μέσα στον οποίο σχολεία που συμμετέχουν και σχολικά συστήματα υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν γνωστά και συγκρίσιμα. Παρόλα αυτά, το ερώτημα ποια μεταρρύθμιση θα πρέπει να εφαρμοστεί και το πώς μία τέτοια μεταρρύθμιση θα μπορούσε να αναληφθεί, παραμένουν πεισματικά αναπάντητα καθαρά στη βάση μίας μέτρησης επιδόσεων. Ο βασικός τρόπος διακυβέρνησης του PISA for schools είναι η προώθηση ορισμένων στρατηγικών , πολιτικών και πρακτικών των σχολικών συστημάτων με υψηλές επιδόσεις στα υπόλοιπα συμμετέχοντα σχολεία, συμπεριλαμβανομένου και του διάσημου “ poster children” της Σαγκάης-Κίνας, της Σιγκαπούρης, της Φινλανδίας και της Ιαπωνίας (Lewis, 2017).

Η επιτυχία του PISA αποτελεί ένα είδος πρωτότυπου για την ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος πρωτοβουλιών σχετικά με τους εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς του ΟΟΣΑ. Ένα από τα προγράμματα που επεξηγεί καλύτερα την εξέλιξη του PISA και τον ευρύτερο επαναπροσδιορισμό της εκπαιδευτικής διακυβέρνησης και πολιτικής του ΟΟΣΑ, είναι το PISA for schools. Από την αρχική ιδέα του 2010 και την πιλοτική μελέτη του 2012, το PISA for schools έχει σημειώσει μία σημαντική επέκταση σε θέματα διαθεσιμότητας και διοίκησης. Από τον Ιούνιο του 2022,το PISA for schools είναι διαθέσιμο σε 15 γλώσσες σε 14 χώρες και σε πάνω από 2,200 σχολεία παγκοσμίως.

Μία σημαντική εξέλιξη είναι η εναλλαγή σε ένα ιδιωτικό μοντέλο χρηματοδότησης , σε αντίθεση με την πρότερη φιλανθρωπική χρηματοδότηση –στήριξη του προγράμματος(Lewis & Lingard, 2023).

Οι επιδόσεις του PISA for schools έχουν βαθμονομηθεί έτσι ώστε η επίδοση σε σχολικό επίπεδο να μπορεί να εξισωθεί και να συγκριθεί με την επίδοση σε επίπεδο σχολικού συστήματος, μέσα από χώρους πολλαπλής πολιτικής(π.χ. τοπικό, υποεθνικό, εθνικό και παγκόσμιο).

Εν συντομία, ο PISA for schools βοηθά τον ΟΟΣΑ να δημιουργήσει, τα τελευταία χρόνια, έναν διαφορετικό οριοθετημένο τρόπο διακυβέρνησης (Lewis & Lingard, 2023).

Επιπλέον, πολύ σημαντική εξέλιξη είναι η σημασία που δίνεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων, εντός μεμονωμένων σχολείων, δικτύων σχολείων και σχολικών συστημάτων. Αυτή η εξέλιξη, δίνει δυνατότητες στον ΟΟΣΑ, να προωθήσει και να πουλήσει την γκάμα των σχολικών και διαγωνιστικών του προϊόντων καθώς και οικονομικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται, προσφέροντας ασκήσεις ανάπτυξης ικανοτήτων(π.χ. η παράδοση ευρείας κλίμακας συγκριτικών αξιολογήσεων, η ανάπτυξη ψυχομετρικής εξειδίκευσης με Υπουργεία Παιδείας).

Επίσης, ο PISA for schools έβαλε σε πρώτο πλάνο το σχολείο αντί το εθνικό(ή μερικές φορές υποεθνικό) σχολικό σύστημα και συνέβαλε στην αποκέντρωση από το κράτος καθώς έως τώρα τα μεμονωμένα σχολεία θεωρούνταν δεδομένο μέρος ενός σχολικού συστήματος (εθνικού ή υποεθνικού) (Lewis & Lingard, 2023).

Από την άλλη, πρέπει επίσης να θυμόμαστε, ότι η αξιολόγηση PISA επικεντρώνεται αποκλειστικά σε μία ηλικιακή ομάδα, συγκεκριμένα σε μαθητές ηλικίας 15 ετών. Η χρήση μίας μόνο ηλικιακής ομάδας είναι περιορισμένη, καθώς δεν επιτρέπει την εξέταση και τη σύγκριση διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και σταδίων ανάπτυξης. Μπορεί να υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να επικεντρωθούμε σε 15χρονους μαθητές εάν κάποιος ενδιαφέρεται να εξετάσει τις σχέσεις μεταξύ σχολικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένων τομέων περιεχομένου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε μεταξύ εθνικών και διεθνών δικαιοδοσιών. Ανάλογα με τη χώρα, ένα 15χρονο παιδί μπορεί ακόμα ότι οι εκπαιδευτικές δομές ποικίλλουν σημαντικά να βρίσκεται σε σχολεία στα οποία εργάζεται σχεδόν αποκλειστικά με έναν μόνο δάσκαλο, να βιώνει πολλές τάξεις και δασκάλους για πρώτη φορά ή να συνεργάζεται με πολλούς δασκάλους για δύο ή τρία χρόνια.

Τέλος, η νόσος COVID-19 κατέδειξε παγκοσμίως ότι τα απροσδόκητα γεγονότα μπορούν να έχουν πολύ διαφορετικές επιπτώσεις στην εκπαίδευση και στα προβλήματα ψυχικής υγείας των παιδιών. Είναι πολύ πιθανό ότι περαιτέρω προσπάθειες μέτρησης της ανθεκτικότητας θα παρεμποδιστούν από τις μη κατανοητές ακόμη επιπτώσεις της πανδημίας στα παιδιά και τα εκπαιδευτικά μας συστήματα (Volante & Klinger,) 2023.

Επίλογος

Συμπερασματικά, η παγκοσμιοποίηση έχει φέρει αλλαγές στην κατανομή της δύναμης και της εξουσίας, ενώ έχει επηρεάσει σημαντικά και την εκπαιδευτική πολιτική. Η δύναμη συγκεντρώνεται σε υπερεθνικούς οργανισμούς και ελίτ που επηρεάζουν τη διαμόρφωση πολιτικών σε διεθνές επίπεδο. Η εκπαίδευση έχει αποκτήσει σημασία ως παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγή ανθρώπινου κεφαλαίου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της παγκόσμιας οικονομίας. Οι διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΟΟΣΑ, προωθούν πολιτικές που επιδιώκουν την αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της εκπαίδευσης. Επιπλέον, η μεταφορά πολιτικής αναδεικνύει τη διαδικασία μεταφοράς γνώσης και πρακτικών από ένα πολιτικό υποσύστημα σε ένα άλλο, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελεί ένα παράδειγμα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της πολυπλοκότητας της σύστασής της. Η μεταφορά πολιτικής αντανάκλα τις προσπάθειες προσαρμογής και εναρμόνισης πολιτικών σε διάφορα πολιτικά περιβάλλοντα. Συνολικά, η κατάσταση που περιγράφεται υποδεικνύει ένα νέο παγκόσμιο πολιτικό τοπίο, όπου η δύναμη και η εξουσία διαμορφώνονται πέρα από τα εθνικά σύνορα και η

μεταφορά πολιτικής αποτελεί καίριο μέσο προσαρμογής στις νέες πραγματικότητες του παγκοσμίου συστήματος.

Ο ΟΟΣΑ έχει επιδείξει ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας στην εκπαίδευση, καθώς και την προώθηση της διά βίου μάθησης, αντιλαμβανόμενος την ανάγκη για εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Μέσω προγραμμάτων όπως το PISA, ο ΟΟΣΑ έχει ασκήσει σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών πολιτικών παγκοσμίως, προωθώντας έναν νέο τρόπο "παγκόσμιας εκπαιδευτικής διακυβέρνησης".

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του ΟΟΣΑ να προωθήσει μια χρηστική αντίληψη για την εκπαιδευτική διαδικασία και λειτουργία, ορισμένοι εκφράζουν ανησυχία για τις επιπτώσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής που επικεντρώνεται κυρίως στις ανάγκες της οικονομίας, προκαλώντας πιθανές κοινωνικές ανισότητες. Το πρόγραμμα PISA, μέσω της διεθνούς διάστασής του και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών συστημάτων σε διαφορετικές χώρες, παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την ποιότητα και την απόδοση της εκπαίδευσης παγκοσμίως. Αυτά τα δεδομένα είναι χρήσιμα για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων σε επίπεδο χωρών, προσφέροντας πληροφορίες για τους τομείς που χρήζουν βελτίωσης και τις βέλτιστες πρακτικές παγκοσμίως. Το πρόγραμμα PISA for Schools αντιπροσωπεύει μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα της εκπαιδευτικής διακυβέρνησης και πολιτικής, προσφέροντας έναν νέο τρόπο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσω αυτού του προγράμματος, τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να μετρήσουν και να συγκρίνουν τις επιδόσεις τους σε σχέση με άλλα σχολεία σε διαφορετικές χώρες.

Παρόλα αυτά, η αξιολόγηση με βάση έναν μόνο δείκτη, όπως ο PISA, ενδέχεται να παραβλέπει άλλες σημαντικές πτυχές της εκπαίδευσης και της μάθησης, όπως η δημοκρατική συμμετοχή, τα καλλιτεχνικά ταλέντα και η κατανόηση της πολιτικής. Επιπλέον, η εστίαση του PISA σε πρακτικές δεξιότητες για την εφαρμογή στη ζωή δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τους εκπαιδευτικούς σκοπούς που δεν είναι μετρήσιμοι, όπως η διά βίου μάθηση και η κριτική σκέψη. Επίσης, η αξιολόγηση της εκπαίδευσης μέσω του προγράμματος PISA ενδέχεται να μην παρέχει μια πλήρη εικόνα των εκπαιδευτικών συστημάτων λόγω της περιορισμένης ηλικιακής ομάδας που εξετάζει. Επιπρόσθετα, η πανδημία του COVID-19 έχει αποκαλύψει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι απρόβλεπτες καταστάσεις και οι επιπτώσεις τους στην εκπαίδευση και την ψυχική υγεία των παιδιών.

Συνεπώς, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων πρέπει να λάβει υπόψη τη διαφορετικότητα των εθνικών και διεθνών πλαισίων, καθώς και τις εξελίξεις που επιφέρουν απρόβλεπτα γεγονότα, όπως οι πανδημίες. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί ευαισθησία, ευελιξία και διαρκή παρακολούθηση των εκπαιδευτικών πρακτικών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη υποστήριξη και ανάπτυξη των μαθητών σε κάθε περίπτωση.

Εν κατακλείδι, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων με βάση τον PISA απαιτεί προσοχή και συνειδητοποίηση των περιορισμών του. Ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί με άλλες μεθόδους αξιολόγησης και παρακολούθησης που θα λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα και την ποικιλομορφία της εκπαίδευσης και της μάθησης σε διεθνές επίπεδο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν οι χώρες να αναπτύξουν πολιτικές που θα προάγουν πραγματικά την ποιότητα και την ισότητα στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές.

References

Grek, S. Governing by numbers: the PISA ‘effect’ in Europe, Education and Society Edinburgh University, Edinburgh, UK Published online: 22 Jan 2009.

Lewis, S. (2017) Governing schooling through ‘what works’: the OECD’s PISA for Schools, Journal of Education Policy, 32:3, 281-302, DOI: 10.1080/02680939.2016.1252855.

Lewis, S. & Bob Lingard (2023) Platforms, profits and PISA for schools: new actors, by-passes and topological spaces in global educational governance, Comparative Education, 59:1, 99-117, DOI: 10.1080/03050068.2022.2145006.

Mertanen M. & Kristiina Brunila (13 Sep 2022): Fragile utopias and dystopias? Governing the future(s) in the OECD youth education policies, Globalisation, Societies and Education, DOI: 10.1080/14767724.2022.2121687.

Moutsios, S. Power, “Politics and transnational policy-making in education” Department of Education, The Danish School of Education (DPU), University of Aarhus, Copenhagen, Denmark Published online: 22 Feb 2010.

Rautalin, M., Pertti Alasuutari & Eetu Vento (2019) “Globalisation of education policies: does PISA have an effect?”, Journal of Education Policy, 34:4, 500-522, DOI: 10.1080/02680939.2018.1462890.

Sellar S. & Bob Lingard “The OECD and global governance in education a School of Education”, The University of Queensland, Brisbane, Australia. Published online: 02 Apr 2013.

Volante, L. & Don A Klinger “PISA, global reference societies, and policy borrowing: The promises and pitfalls of ‘academic resilience’”, Policy Futures in Education 2023, Vol. 21(7) 755–764.

Ελληνόγλωσση

Σταμέλος Γ., Βασιλόπουλος Α., Καβασακάλης Α. (2015) Εισαγωγή στις Εκπαιδευτικές Πολιτικές

IJournal Of applied Education and Practice

Vol 1- Issue 2 October Year 2024

